

3rd DECEMBER

2023

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

zenodo OpenAIRE

OPEN ACCESS

NETHERLANDS

INTELLECTUAL EDUCATION
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS

info.interonconf@mail.ru

www.interonconf.org

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS

International scientific-online conference

Part 22

DECEMBER 3rd

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

AMSTERDAM 2023

INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS: a collection of scientific works of the International scientific online conference (3rd December, 2023) – Netherlands, Amsterdam : "CESS", 2023. Part 22– 175p.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, қазақша, о'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն....

The collection consists of scientific researches of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference.

"INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS". Which took place in Amsterdam on December 3rd, 2023.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2023
© Authors, 2023

TABLE OF CONTENTS

Tuxtayeva Aziza Ilhom qizi Parmonova Nasiba <i>THE IMPORTANCE OF ENGLISH FOR LAWYERS</i>	7
Салимахон Рустамий Алийбек қизи <i>ТОШКЕНТ ҚЎЛЁЗМА ФОНДЛАРИДАГИ БАЛОФАТ ИЛМИГА ДОИР ҚЎЛЁЗМАЛАР</i>	10
Turdimurodov Bakhtiyor Kurbanovich. <i>TECHNOLOGY OF USING MULTIMEDIA TOOLS IN FORMING CREATIVE THINKING SKILLS IN THE TRAINING OF FUTURE VOCATIONAL EDUCATION TEACHERS</i>	13
Yoqubjonova Gozalxon Hasanboy qizi <i>IMPROVEMENT AND STRENGTHENING OF INTEGRATED LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL CLASSES</i>	21
Muxlisaxon Abdujalilova Hamidova Ruxshona Rustamjon qizi <i>BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA ANVAR OBIDJON IJODIY NA'MUNALARINI O'RGANISHNING AMALIY AHAMIYATI</i>	25
Ortiqova Hafiza Mamadiyoro <i>SHAXSDA INFANTILIZM NAMOYON BO'LISHINING PSIXOLOGIK DETERMINANTLARI</i>	30
Murtazayev B.X <i>IMOM AT-TERMIZIY ASARLARIDA FIQH MASALALARINING FALSAFIY AHAMIYATI</i>	35
Pardayev Sultonmurod <i>NOKLASSIK TABIIY-ILMIY BILIMLARNING ILMIY TAFAKKURGA TA'SIRI</i>	40
Мансуров Улуғбек Жумаевич <i>ТУРКИСТОНДА ЖАДИД МАКТАБЛАРИНИНГ МАЪРИФАТЛИ ЖАМИЯТ ҲОЯСИНИ АМАЛГА ОШИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ</i>	45
Ishmatova M.M <i>KORXONALARDA BOSHQARUV TIZIMINI TASHKIL ETISH VA UNING MEKANIZMLARI</i>	50
Madaminov Furqatjon Shuhratjonovich <i>KREDIT- MODUL TIZIMI ASOSIDA O'QITISHDA TALABALARDA KOGNITIV UNIVERSAL TA'LIM FAOLIYATINI SHAKILLANTIRISHNING AFZALLIKLARI</i>	55
Xolmo'minova Mahliyo Botirovna Dilnoza Barasulova Dilmurodovna <i>TRANSLATION OF PROPER NAMES AND GEOGRAPHICAL NAMES IN ENGLISH</i>	60
Mosajonova Gulasal Ilhomjon qizi Soliyeva Zarina Mirzaaxmadovna M..Axmedova <i>SUGGESTING THE WAYS OF CREATING ENGLISH ATMOSPHERE IN THE CLASS</i>	66
To'rayeva Ra'no Ravshonbek qizi <i>BOLALARDA O'TKIR ICHAK KASALLIKLARI VA PROFILAKTIKASI</i>	69
B.Murodullayev S.Tilavov <i>IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA MARKETING KONSEPSIYASINI NAZARIY ASOSLARI</i>	72
Maxmudov Sirojiddin Abdullayevich Sharifov Bekzod Sunnatillo o'g'li Sanaqulov Shoxrux Baxodir o'g'li <i>O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKINING AMALGA OSHIRILGAN PUL KREDIT SIYOSATINING TAHLILI</i>	77
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li To'xtayev Eldor Inomjon o'g'li Tohirov Habibullo Alisher o'g'li <i>MARKETINGDA STRATEGIK REJALASHTIRISHNING MAQSADI VA VAZIFALARI</i>	82
Kuldoshev Laziz Sharipovich Yalgashev Shaxobiddin Shokirovich Umurzoqova Pokiza Ravshan qizi <i>IQTISODIY TAHLIL FANINING PREDMETI VA IQTISODIY TAHLIL</i>	85

Baxodirov Shohrux Baxodirovich Yalgashev Shaxobiddin Shokirovich Umurzoqova Pokiza Ravshan qizi <i>MENEJMENT FANINING MAZMUNI, PREDMETI VA VAZIFALARI.</i>	88
Kasimova Guljahon Mahmudovna Misharibova Mohlaroy Otabek's daughter <i>THE METHODS OF IMPROVING FLUENCY AND ACCURACY IN SPEAKING SKILL.</i>	92
G.O.Samieva D.N. Yusupova G.M.Mukhtarova <i>FILLING A POLYMER COMPOSITION BASED ON POLYVINYL CHLORIDE AND ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER</i>	95
G.O.Samieva D.N. Yusupova G.M.Mukhtarova <i>PLASTIFICATION OF POLYMER COMPOSITIONS BASED ON POLYVINYL CHLORIDE AND ETHYLENE COPOLYMER WITH VINYL ACETATE</i>	99
Dadakhodzhaev Anvarzhon Hamrakulov Mansurjon Abdukhalikovich Juraev Ulugbek Inomiddin ugli <i>GULLY EROSION AND THEIR DENSITY MAPPING</i>	104
Teshaboyeva Nafisa Zubaydulla qizi Abdullayev Ismatulla Ne'matilla o'g'li <i>THE IMPORTANCE OF INVERSION IN ENGLISH</i>	109
Hazratova Hilola Normurodovna <i>DAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKIOTLARIDA TARBIYALANUVCHILARNING ESTETIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING TARKIBIY QISMLARI</i>	115
Абдурахмонова Эъзола Олим қизи <i>"БИРИНЧИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗНИНГ «ОИЛА СОҒЛОМ ЭКАН- ЖАМИЯТ МУСТАҲҚАМ, ЖАМИЯТ МУСТАҲҚАМ ЭКАН-МАМЛАКАТ БАРҚАРОР», -ДЕГАН ТАМОЙИЛИНИНГ АҲАМИЯТИ"</i>	120
O'rinova Roziya Bakhodir's daughter <i>IF YOUR NATIONAL DEVELOPMENT IS A PUBLIC, PLEASE BEGIN YOUR LIFE WITH EDUCATION, IT SHOULD BEGIN FROM THE CHILD</i>	123
Omontoshev Bahrom O'rolov Abrorjon <i>NODAVLAT TA'LIM MUASSASALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVASION USULLARIDAN FOYDALANISH VA ZAMON TALABIGA MOS RAVISHDA YONDASHISH.</i>	127
Azizova Shahlo Ravshanbekovna <i>PROS AND CONS OF STUDENT-CENTERED EDUCATION</i>	132
Жамолитдинов Рахматилла Бахтиёр ўғли Холиқов Азиз Бекназар ўғли Тоштемиров Аббос Фулом ўғли <i>ЦЕЛЬ И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕЛИ И ОБЯЗАННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ СО СТОРОНЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ИНСПЕКТОРА</i>	136
Abdusalomova Sevinch G'anisher qizi D.Ergasheva <i>DINIY USLUBDA RANGLARNING RAMZIY IFODASI</i>	142
To'xtayeva Sarvinoz Sherali qizi Dilrabo Ergasheva <i>YOSHLAR NUTQIDA JARGON VA ARGOLARNING IFODALANISHI</i>	147
Kamalova Nilufar Dilshod qizi <i>KIMYO YO'NALISH TALABALARINING LEKSIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI"</i>	150
Xoliqova Mahliyo Alisher qizi <i>O'ZBEKISTON XALQINING MADANIY MEROSI "MATO"NING BUGUNGI KUNDAGI</i>	154

<i>AHAMİYATI</i>	
Makhmudov Furqat Djumaboyevich. <i>METHODS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN QUANTUM PHYSICS LABORATORY WORKS IN ACADEMIC LYCEUMS</i>	159
Abdulaxatova Odina Abdunnun qizi <i>BOLA HUQUQLARINI XALQARO HUQUQIY HIMOYA QILISH</i>	167
Yuldoshov Akmal <i>VAQTNING QADRI</i>	174

THE IMPORTANCE OF ENGLISH FOR LAWYERS

Tuxtayeva Aziza Ilhom qizi

Student of Jizzakh branch of the National university of Uzbekistan

Scientific advisor:

Parmonova Nasiba

teacher of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan

Annotation: *Everyone knows that today, it is difficult to imagine a field without foreign languages. Foreign languages are especially important in modern jobs. Currently one of the most widely used and recognized language all around the world is English. English, being global language of communication, holds immense significance in various fields, including law. This article talks about the importance of English for lawyers.*

Keywords: *English, lawyers, communicate, exchanging ideas, laws*

Exchanging of ideas and experience is important in any job. And also we know that the main purpose of a language is to communicate with others, to able to share one's ideas and feelings with another individual or with an audience. But the language used or employed in different professions has differences in diction, terminology, concepts and phraseology. Hence, it is important for professionals to master the language according to the need or requirements of their profession. In the same way, it is important for a lawyer to enhance her knowledge of Legal English which helps her or him at every step, every day. English is the primary language used in legal research, publications, and case law across the world. The communication between lawyers and their clients, lawyer and judges, a lawyer with another lawyer needs deep insight of Legal English. It provides lawyers with access to an extensive range of legal resources, including global jurisprudence, international treaties, and contracts. The concepts of laws, understanding of judgements, drafting of a petition and preparing notes for arguments in a court need, both, understanding and fluency in Legal English. Lawyers are required to know information about any criminal cases or penalties. We know that the most information in the world is in English. Knowing extra languages can give more opportunities than expected. In addition to learning and sharing ideas, knowing English expands your thinking. The main weapon of lawyers is laws and they often play with words. In today's modern life, any situation can happen. For example, a lawyer in one country may communicate with a client in another country and have to legally defend him. Therefore, the approach should be international. Knowing of international laws and regulations requires direct knowing English. At this time, the question arises, why is it the English language? The reason is that nowadays

many countries try to create and implement their laws in English. This ensures that their laws are understandable to a relatively larger number of people. Skillful use of legal English in drafting a case is always instrumental in taking the judge to a desired verdict. Legal English follows special linguistic structure, punctuation and terminology.

We have five reasons why legal English is so important?

1. It will always be your lingua franca
2. Legal misunderstanding can easily be avoided
3. It makes you sound more professional
4. It makes you eligible to participate in international events and conferences
5. It builds your reputations

Being able to introduce yourself professionally using legal terminology is a great way to show how much you are serious about your career improvement and your clients' satisfaction from all over the world. And this is exactly the impression you will want to make. Since people from other countries already have the capability to meet other people from various states then it is important that a person is well-versed in the English language since most individuals are English speakers. Comprehension of the laws and the ideals of others require a medium of speech that could be understood by both individuals. Legal procedures and laws actually originated in the British and American jurisdiction which was later on copied and followed by other European and Asian countries. Hence, the central language used as a mode for communication and writing is English. Many law firms today have a global reach, catering to multinational clients. English proficiency is often a prerequisite in these firms, as it enables effective communication with clients from different countries. Moreover, a lawyer's command over English can also enhance their prospects of working with international law firms and pursuing global career opportunities.

In conclusion, a person in the legal field must adapt in the English language of the speakers since it is used in the regular court hearing and procedures. Learning and speaking English are major factors that will help a person who is persistent in working in the legal field. English has become the backbone of international legal communication and practice. Lawyers must recognize the significance of English proficiency in order to navigate the global legal landscape, access international legal resources, and effectively represent clients across borders. Not only lawyers, but also people in all fields should know foreign languages, especially English. Only then will there be growth and development in the work they have started, and work will be done in step with the times. These are the most important aspects of work today.

REFERENCES:

1. Importance of Legal English | Garhwal Post
<https://garhwalpost.in/importance-of-legal-english/>
2. FIVE REASONS WHY LEGAL ENGLISH IS SO IMPORTANT TO LEARN.
<https://www.linkedin.com/pulse/five-reasons-why-legal-english-so-important-learn-sayed-ahmed>
3. <https://essaybasics.com/blog/importance-of-the-english-language-in-law-essay-sample/>

ТОШКЕНТ ҚЎЛЁЗМА ФОНДЛАРИДАГИ БАЛОҒАТ ИЛМИГА ДОИР ҚЎЛЁЗМАЛАР

Салимахон Рустамий Алийбек қизи

Ориентал университети

Филология фанлари доктори, профессор

Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Абу Райҳон Беруний номли қўлёмалар институти ва Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Алишер Навоий номли адабиёт музейи қўлёмалар фондларида сақланаётган балоғат илмига доир “Мифтах ал-улум”, “Талхис ал-Мифтоҳ” ва “Шарх Талхис ал-Мифтах” асарлари нусхалари ҳақида қисқача маълумот берилган.

Калит сўзлар: балоғат илми, қўлёмалар нусха, котиб, қўлёмалар фонди, Саккокий, Қазвиний, Тафтазоний.

Ўрта аср ислом оламида араб тили сарф-наҳви, балоғат илми, умуман тил қоидаларига бағишлаб кўшлаб асарлар ёзилган. Улар орасида Абдулқохир Журжонийнинг (ваф.1078 ёки 1081 й.) “Асрор ал-балоғат” [3] ва “Далоил ал-ижоз” [4, 5], Маҳмуд Замахшарийнинг (1075-1144) “Асос ал-балоғат”, Абу Ёқуб Саккокийнинг (1160-1229) “Мифтах ал-улум” [6] асарлари шулар жумласидандир.

Араб балоғат илмига оид назариялар Абу Ёқуб Юсуф Саккокий Хоразмий ўзининг “Мифтах ал-улум” асарини яратгунга қадар тарқоқ ҳолда эди. Саккокий бу асарида ўзигача баён этилган наҳв, сарф ва балоғат илмларига оид маълумотларни қайта кўриб чиқди ва бобларни тартибга келтирди.

Бу ҳақда олимнинг ўзи шундай ёзади: “Мен ўз китобимга тилшунослик фанининг, луғатшуносликдан ташқари, зарур бўлган соҳаларини киритдим. Улар қуйидагилар: араб тили сарфи-наҳви ҳамда маъоний ва баён илмларидир. Маъоний ва баён ҳақидаги илмларни эгаллаш учун назм ва наср таҳлил эта билиш кераклигини тушундим, айни вақтда, шоир аруз ва кофия илмларини билишга муҳтож эканлигига ишонч ҳосил қилдим. Шу сабабдан мазкур масалаларни мукамал ёритишга жазм этдим” [1:178-179].

Абу Ёқуб Юсуф Саккокийнинг “Мифтах ал-улум”и унда балоғат илми таркиб жиҳатдан тўлдирилгани, таснифнинг чуқур илмий асосга эгаллиги билан олдингиларидан тубдан фарқ қилади ва бу илмнинг такомилга етганидан дарак беради.

Саккокийнинг бу асари ханузгача балоғат илмининг шоҳ асари бўлиб келмоқда, чунки ундан кейинги олимларнинг барчаси шу қоидаларга асосландилар.

Мазкур асарнинг балоғат илмига доир қисмига дамашқлик хатиб Жалолиддин Муҳаммад бин Муҳаммад Абдуррахмон Қазвиний томонидан (в.э. 739/1339) “Талхис ал-Мифтоҳ” асари ёзилган. Кейинроқ эса Масъуд бин Умар Тафтазоний (в. э. 792/1390) бу асарга шарҳ ёзган ва у “Шарҳ Талхис ал-Мифтах” деб номланади.

“Талхис ал-Мифтоҳ” Саккокийнинг “Мифтах ал-улум” асарига фойдаланиш учун қулай тарзда ёзилган қисқартмадир. Унинг асосий қисмида дастлаб “фасоҳат” ва “балоғат” тушунчалари изоҳланган. Жумладан, унда сўзловчи фасоҳати, каломдаги балоғат масалалари ёритилган, сўнгра балоғат илмининг асосини ташкил қилувчи “илм ал-маъоний”, “илм ал-байон” ва “илм ал-бадиъ” бўлимлар тартиб билан келтирилади. Бу учта катта бўлим “Ал-Фан ал-аввал” (“Биринчи санъат”), “Ал-фан ал-саний” (“Иккинчи санъат”) ва “Ал-фан ал-салис” (“Учинчи санъат”) сўзлари билан бошланган.

Бизнинг давримизгача “Мифтах ал-улум” қўлёзмаларининг кам нусхаси, лекин унга ёзилган “Талхис” ва “Шарҳ” қўлёзмаларининг кўпгина нусхалари етиб келган.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг Абу Райхон Беруний номли қўлёзмалар институти қошидаги қўлёзмалар фондида “Мифтоҳ ал-улум”нинг биттагина қўлёзмаси 7843/IV рақами остида сақланади [7:41].

Бу қўлёзма 1813 йилда Муҳаммад Ашур бин Қурбон Муҳаммадий Кулобий томонидан кўчирилган. Матн хунук настаълик хатида қора сиёҳ билан ёзилган. Қўлёзма 15X25 ўлчамда 163 варақдан иборат, асарнинг бошланиш қисми йўқолган.

Мазкур фондда “Талхис ал-Мифтоҳ”нинг 32 та қўлёзма нусхаси мавжуд. Улар настаълик хатида кўчирилган. Аксарияти тўлиқ эмас. Бу қўлёзмаларнинг кўпи XVIII аср охири – XIX асрга мансуб. Улар ичида котиблардан Нур Муҳаммад (1854 й.), Муҳаммад Осимхон, Шоҳ Ниёз бин Аваз Муҳаммад, Саййид Фозил Хожа, Абд ар-Раҳмон бин Холбой (1798 й.), Муҳаммад Собир бин Мулла Қурбон кўчирган қўлёзмалар бор.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Алишер Навоий номли адабиёт музейи қўлёзмалар фондида “Талхис”нинг 4 та қўлёзмаси сақланади [2:228]. Уларнинг учтаси насх, қолганлари настаълик хатида кўчирилган. Энг қадимий қўлёзма 719/1319 йилга мансуб бўлган, насх хатида ёзилган 402 рақам остида сақланувчи қўлёзмадир. Қолган қўлёзмалар XIX асрда

кўчирилган. Улардан бирида котиб Мулла Мирза Калон Мир Толиббой номи зикр қилинган.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг Абу Райҳон Беруний номи кўлёмалар институти қошидаги кўлёмалар фондида “Шарх Талхис ал-Мифтах” кўлёмалари эса 22 та бўлиб, улар XVI- XVII асрларда кўчирилган. Кўлёмаларда номлари зикр қилинган котиблар: Ибн Муҳаммад Рафиъ Муҳаммад Рафиъ (1679), Муҳаммад бин Усмон (1568), Назар Муҳаммад Ҳайдар бин Мавлоно Мақсуд (1584), Ибодуллоҳ Жомий.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Алишер Навоий номи адабиёт музейи кўлёмалар фондида “Шарх Талхис”нинг 2 та кўлёмаси сақланади [2:229]. Уларнинг бири 985/1577 йилда, иккинчиси XVIII-XIX асрда кўчирилган. Иккинчисида котиб Ибодуллоҳ Муҳаммад Саъд бин Хожа Саъид Уратебойи номи келтирилган.

“Талхис” ва “Шарх”ларнинг кўплаб нусхада ёзилгани ўқув даргоҳларида баҳоғат илмининг ҳам араб наҳви ва сарфи каби кенг микёсда ўқитилганидан далолат беради.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Зиёвуддинова М. (2005) Юсуф ас-Саккокий ва унинг “Мифтоҳ ул-улум” асари. Шарҳ филологиясининг тугун ва ечимлари. Тошкент. – Б. 177-181.
2. Каталог рукописей государственного музея литературы им. А.Наваи. (2006) Том I, Ташкент.
3. Jurjoni, Abdu-l-qohir (2002). Asraru-l-balag'a. Bayrut-Lubnan.
4. Rustamiy, S.A. (2020). Content of components of the science «balāğat». *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. Vol. 10, Issue 10. – P. 1332-1337.
5. Rustamiy, S.A. (2021) Role of medieval scientists in evolution of the science of balāğat. *Elementary Education Online*, 19(4). – P. 775-783.
6. Sakkokiy, Yusuf (2000). Miftahu-l-ulum. Bayrut.
7. Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР. Том XIII. Ташкент, 1954.

**TECHNOLOGY OF USING MULTIMEDIA TOOLS IN FORMING
CREATIVE THINKING SKILLS IN THE TRAINING OF FUTURE
VOCATIONAL EDUCATION TEACHERS**

Turdimurodov Bakhtiyor Kurbanovich.

Termiz Branch of Tashkent Medical Academy

Senior teacher of the "Social and Humanities" department.

Abstract: *In this article, special attention is paid to the technology of using multimedia tools in the formation of creative thinking skills of future vocational education teachers, to increase creativity qualities and creativity abilities.*

Key words: *Creativity, ability, innovative technologies, multimedia tools, initiative, constructiveness, innovation-innovation.*

INTRODUCTION

The formation of market relations in our country, the strengthening of competition in production, the development of educational directions and the curriculum and qualification requirements of specialists, taking into account the compatibility of advanced foreign experiences with the values of our people, modern techniques and technologies in the preparation of competitive personnel the correct organization of labor activities through practical application, the need to increase the practical knowledge, skills, and professional levels of future specialists.

Among the important activities carried out in this direction are the formation of a new generation of specialists, the development of the competitiveness of future personnel, morally and ethically mature, independent worldview, creative thinkers, rich national heritage, as well as committed to universal and national values. the tasks of raising a person to adulthood are defined.

Despite the creative work carried out in the field of education and a number of positive changes achieved, it is necessary to further accelerate the dynamics of the development of educational efficiency, to effectively use the conditions and opportunities created in this, to deliver competitive specialists and future professional education teachers. giving is the most urgent issue today.

Discussion and results. Today, creativity is an important criterion of a person, a factor of his overall development. Therefore, special attention is paid to creativity - "active creativity at the intellectual level, on the basis of knowledge, at the present time. In the higher education system of our country, there are methods of developing and implementing quality management mechanisms of the education and training process by improving their mastery process through new non-traditional methods of teaching for students to gain knowledge, forming

professional creativity in them. These methods require the development of measures that serve to increase the effectiveness of education and training in the system and bring it to a new level of quality.

"With special attention to intellectual-creative thinking, as long as today new-bold, unique, creative, initiative, constructive, innovative-innovative" thinking is required, this is completely true.

A person's creativity is manifested in his thinking, communication, feelings, and certain types of activities. Creativity describes a person as a whole or his specific characteristics. Also, creativity is reflected as an important factor of talent.

Creativity (lat., eng. "sreate" - to create, "sreative" creative, creator) - describes the readiness of an individual to produce new ideas and expresses the meaning of creative ability that is part of talent as an independent factor.

According to P.Torrens, the following is explained on the basis of the concept of "creativity"; to advance a problem or scientific hypothesis; hypothesis testing and modification; identifying the problem based on the formation of decision results; sensitivity to the conflict between knowledge and practical actions in finding a solution to a problem.

The development of creativity requires the proper organization of the teaching process, depending on the level of knowledge, the level of mastery, the source of education, and didactic tasks of the students in mastering the educational content.

This implies the need to follow the following pedagogical conditions: to determine the inclinations of students to acquire creative activity, to form knowledge needs and to provide an environment for the manifestation of independence in the educational process; "tolerantly accepting various opinions and ideas expressed by students and ensuring their activity in the educational process, regularly encouraging their creative activities; formation of individual, small group and team work skills in students, expansion of their creative capabilities, encouraging them to accept non-standard solutions along with ready-made standard solutions in solving problems; selection and implementation of interactive forms and methods of training that allow for practical re-development and improvement of the knowledge that is the basis of the development of creative activity, etc. [1].

Researcher G. Ibragimova expressed the stages of development of creativity in students in the process of interactive teaching as follows:

1. Reproductive-risk suppression. "This step is characterized by creative activity, creative activity and determination of inclination to creativity in students, understanding of the essence of innovative technologies in education and the birth and formation of new ideas.

2. Creative-research-research research. It is determined by the formation of research, creative activity, non-standard thinking, cognitive independence, improvisation, innovation skills in students.

3. Creativity, innovation pressure. It includes the processes related to the practical application of the created innovation, evaluation, analysis, popularization and its wide implementation, as well as the creation of future-oriented strategic plans [2].

A future specialist should have the following personal qualities when conducting activities in his field: creativity, technical thinking, self-confidence, work on himself, exchange of experiences, the results of the emergence of professional competence.

In real life, creativity is often visible in the activities of individuals, but this situation does not guarantee that they will achieve creative achievements in the future. It only represents the possibility that they need to master this or that creative skill.

In this process, it is necessary to determine the level of development of technical thinking and technical culture of each student at the first step. It is necessary that the tasks of development of creative abilities correspond to the level of the student's abilities. Successful completion of a creative task increases students' confidence in their abilities and capabilities. In addition, the fact that students perform the task in groups allows them to unite into creative groups, in which everyone participates and maximum effort is required from everyone. In the process of mutual cooperation, students teach each other, develop cooperation and cooperation skills. The role of the teacher in the implementation of creative tasks is to guide the search for the necessary information, to encourage students to identify the necessary facts, hypotheses and theories that allow them to better understand the specifics of the task.

"In the development of creativity in future vocational education teachers, it is necessary to pay attention to the following: to ensure that they ask questions within the scope of their interest and to support this habit; encourage their independence and strengthen their responsibility; create an opportunity for the organization of independent activities; to focus on their interests".

The environment of the information society based on the process of global changes, the rapid development of science and technology, and the development of information technologies has a strong impact on the education system.

Informing society is an objective process related to the increase of types of intellectual activity in all spheres of human life and the implementation of its role,

which serves to improve the standard of living of the people, satisfy social needs, grow the economy, and accelerate the development of science and technology.

This process includes the application of information and computer technologies in order to effectively increase education, the use of their methods and tools, the acceleration of all aspects of the educational process, the improvement of its quality and efficiency, and the issues of preparing young people to live in the conditions of an information society takes[3].

Research methodology. One of the main tasks of educational reforms and innovative processes that are regularly implemented today is to fully adapt to the features of the digitization process. Therefore, it is one of the urgent tasks to pay special attention to the development of interactive technologies of informatization of educational processes in higher education institutions, to the improvement of pedagogical mechanisms of creating an integrative educational environment.

Creating an electronic information educational environment of an educational institution is not a purely technical issue, for this it is necessary to use the scientific, methodological, organizational and pedagogical capabilities of the institution based on a systematic approach. The use of modern information and telecommunication technologies in the educational system is carried out in the following directions:

- information and telecommunication technologies as an object of study, that is, students develop a general idea and skills about new information technologies, their components and areas of application;
- information and telecommunication technologies as an educational tool, that is, students are given knowledge based on modern information and pedagogical technologies, and lectures, practical and laboratory classes are organized on the basis of modern computer programs;
- as a means of managing the educational process, i.e. creating an information, analysis and forecasting system to increase the efficiency of all activities of the educational institution, including educational, spiritual and scientific research;
- as a means of conducting scientific and pedagogical research of students and teachers, that is, creating and introducing modern information systems to increase the effectiveness of scientific research and pedagogical research among teachers and students of educational institutions.

A future teacher of vocational education working with information technology tools should meet the following qualification requirements, first of all, he should embody the qualities of multimedia competence. The concept of multimedia competence is a relatively new term in our education system and includes the ability to communicate and evaluate media information in various forms, learn and communicate.

First, the ability to create electronic textbooks and work with them freely.

Secondly, it should be possible to work freely in programs such as Camtasio studio, ZOOM, Google Meet, Google Drive.

Third, to enrich the distance education platform with new information resources.

Recently, the global coronavirus pandemic has had a serious impact on the education system, along with all other sectors. Quarantine rules made many traditional forms and methods of education ineffective. In this situation, the following problems and shortcomings were identified:

Internet speed is not up to the required level in all regions;

- insufficient ICT tools in all educational institutions;
- low level of media literacy in academic subjects;
- a number of shortcomings were identified, such as the lack of full responsibility for the subject of education in the form of distance education.

The general pedagogical principles of personnel training for informatization of education can be called the following:

- invariance of initial training in information technology science, its orientation to information, communication, general cultural aspects, compatibility with the current level of development of the information society;

- to guide the introduction of information and communication technology opportunities in the specialty of training specialist teachers, that is, in a specific subject;

- Stratification of pedagogical staff training, its orientation to personal preferences, professional needs and characteristics of students.

In order to implement the principles of professional training of information technology teachers and to implement the principles of a differentiated approach, the following should be reflected in the development of the curriculum structure:

- theoretical foundations of educational informatization;

- the main organizers of the activities of professor-teacher staff specialists on the use of information and communication technologies in a specific subject in educational programs;

- methodical provision of independent educational activities.

Currently, computer-based teaching of subjects is becoming more and more important. Future teachers of professional education use the computer not only to prepare methodological materials for the lesson, but also as a means of individual work with the necessary computer programs in teaching the subject. The convenience of the interface included in computer programs allows teachers to effectively master modern information technologies.

Another important aspect of the rational use of computer technology in the educational process is the creation of a computer model of real processes and experiments.

Computer data processing, modeling and display of results often replaces the need for expensive experimental equipment, in some cases (disciplines such as atomic and quantum physics, semiconductors, chemistry, biology, astronomy, medicine, history modeling of processes related to) is unique [4].

Therefore, computer modeling of events and processes is one of the promising directions of introducing modern information technologies to education. Computer models help the teacher to combine traditional lesson content and display various effects on the computer screen, creating new, non-traditional learning activities for students.

The technology of formation of creative thinking skills in the process of training future vocational education teachers consists of optimizing information processes through the use of computer technology. A teacher should not only know computer technology, but also be creative in working with software [3].

Analysis and results. In today's digital age, multimedia tools have become an integral part of our daily lives, changing the way we communicate, learn and have fun. Multimedia tools offer a variety of functions, from creating attractive presentations to creating engaging videos and designing stunning graphics, enabling both individuals and businesses.

Multimedia is translated as multi-many, media-environment. Multimedia refers to information in various forms (text, graphics, images, sound, animation, video). In this case, the information may be available on different information carriers (magnetic and optical disks).

The main goal of multimedia technologies is to create software products with sound, video, animation and other visual effects. Working with sounds and video elements is carried out with special technical and hardware devices called multimedia tools. A computer equipped with such technical tools is called a multimedia computer. In this article, we will delve into the world of multimedia tools, explore their various applications, and highlight their importance in enhancing our digital experience.

Presentation software: Presentation software such as Microsoft PowerPoint and Google Slides allow users to create visually appealing slideshows for educational, professional, or personal purposes. These tools provide a platform for combining text, images, video and animations, allowing presenters to effectively convey information and engage their audience.

Video editing software: Video editing software such as Adobe Premiere Pro and Final Cut Pro allow users to edit and enhance video footage by adding special effects, transitions, and audio elements. These tools are widely used by content creators, filmmakers, and video enthusiasts to produce high-quality videos for various platforms, including social media, websites, and television.

Graphic design software: Graphic design software such as Adobe Photoshop and Canva allow users to create visually stunning graphics, including logos, posters, banners, and social media posts. These tools provide a wide range of features, including image editing, typography and layers, allowing individuals and businesses to showcase their creativity and communicate their message visually.

Audio editing software: Audio editing software such as Audacity and Adobe Audition make it easy to manage and enhance audio recordings. These tools offer the ability to edit, mix, and add effects to audio files, making them valuable for podcasters, musicians, and sound engineers.

ANIMATION SOFTWARE:

Animation software such as Adobe Animate and Toon Boom Harmony allow users to create attractive animations in a variety of styles, from traditional 2D to modern 3D. These tools are used to bring characters and stories to life in industries such as entertainment, gaming, and advertising.

Screen recording software: Screen recording software such as Camtasia and OBS Studio allow users to capture and record their computer screens with audio narration or annotations. These tools are useful for creating software tutorials, online courses, or recording gameplay for streaming or sharing.

Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) Tools: VR and AR tools such as Unity and Unreal Engine provide a platform for developing immersive experiences by blending virtual elements with the real world. These tools have applications in gaming, education, architecture, and many other fields, offering innovative ways to engage users and enhance their interactions.

Based on this, multimedia tools allow to present information in the most effective way. Unlike video, multimedia technologies allow information management, that is, it can be interactive. Multimedia presentation provides direct reception of information. The user sees all the information provided and can use the parts that interest him. Receiving information does not require a lot of work and time.

Unlike other forms of information presentation, a multimedia presentation contains several tens of thousands of pages of text, thousands of pictures and images, hours of audio and video recordings, animations and three-dimensional graphics. despite this, it ensures low costs of reproduction and a long shelf life.

SUMMARY:

Multimedia tools have revolutionized the way we create, communicate and consume content. From presentations to videos, graphics, and animations, these tools allow individuals and businesses to creatively express their ideas and effectively engage their audiences. As technology continues to advance, multimedia tools play an increasingly important role in shaping our digital experience and pushing the boundaries of creativity and innovation. Thus, future teachers of professional education can open their creative abilities during the study of the possibilities of multimedia tools and their use.

The use of these multimedia tools is necessary to improve the creative thinking skills of future vocational education teachers, and it is important that they can use computer programs independently and practically.

REFERENCES:

1. Ibrahimova G.N. Development of creative abilities of students based on interactive teaching methods and technologies: ped.f.f.d. diss. written for degree. Abstract. -T.: 2017,39 p
2. Turdimurodov B. FORMING CREATIVE THINKING SKILLS IN THE PROCESS OF TRAINING FUTURE VOCATIONAL EDUCATION TEACHERS // Evraziyskiy zhurnal akademicheskikh issledovaniy. - 2023. - T. 3. - no. 5 Part 4. - S. 63-70.
3. Turdimurodov B. et al. COMPUTER TECHNOLOGIES IN MEDICINE: HISTORY, SIGNIFICANCE AND PROSPECTS OF COMMUNICATION //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. - 2023. - T. 2. - no. 7. - S. 140-146.
4. Kurbanovich T. B., Ulaboyevich K. S. Effective use of digital technologies in the medical education system //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. - 2022. - T. 3. - no. 3. - S. 473-477.
5. Drapeau Patty. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). -Alexandria -Virginia, USA: ASCD, 2014. -p. 4.
6. Kurbanovich T. B. Forming Creative Thinking of the Teacher in Teaching Students in Information Technology //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. - 2023. - T. 2. - no. 5. - S. 330-333.

IMPROVEMENT AND STRENGTHENING OF INTEGRATED LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL CLASSES

Kokand State Pedagogical Institute
Teacher of the Department of Primary Education Methodology
Yoqubjonova Gozalxon Hasanboy qizi

Annotation: *The goal of interdisciplinary communication in the teaching of reading and science classes is not to provide knowledge that shows the connection of separate parts of the world system, but to teach the child in the first steps to imagine a whole world in which all its elements are interconnected. Primary school should fulfill this goal.*

Key words: *Education, integration, method, methodology, integrated classes, education and upbringing, pedagogical technologies.*

In the above chapters, special attention has been paid to the teaching methods of reading and natural sciences in primary grades, and it is intended to enrich the knowledge of students as a result of the improvement of the quality of education due to the specific aspects of teaching and its effective use. is caught.

By implementing and integrating interdisciplinary communication in the teaching of reading and science classes in elementary grades, the elementary school student perceives the world around him as a whole. For him, it is not the name of science, mother tongue, music and other academic subjects, but the variety of sounds, colors, and sizes of objects in the world around him that are interesting. Every talented teacher can sense and know that it is necessary to teach such children to see the connection between all things in nature and reading.

The main goal of interdisciplinary communication in the teaching of reading and science classes is to form a good idea of nature and society in elementary school and to form one's attitude to the natural world and the laws of their development. That is why it is important for a primary school student to be able to see and imagine objects or events from several angles. An integrated approach to education serves as a methodical basis for the implementation of interdisciplinarity in the teaching of reading and science classes, assimilation of topics and understanding of the laws of things in the universe. This can be achieved by returning many times to the concepts of various lessons, deepening and enriching them, identifying important signs that are understandable to this age. That is, any lesson that has a well-formed structure and procedure, and includes a group of concepts related to this study and natural science subject, can be used as a basis for integration. For example, concepts such as "winter", "cold", "storm" are considered

in reading and science lessons. During the analysis of concepts, the lesson will be creative and free, but it will also have a unique, logical sequence.

Therefore, in order to implement interdisciplinary communication in the teaching of reading and science classes, it is necessary to develop and test an integrated system of lessons with a psychological and methodological basis. Implementation of interdisciplinarity in the teaching of reading and science classes, at the same time interdisciplinarity should be taught at the level of the curriculum and provided with the necessary teaching tools.

In the course of our research, the factors that contribute to active mental activity in the implementation of interdisciplinary communication in the teaching of reading and+ science classes are the favorable combination of subjects for integration, the matching of the actions of the teacher and the student, taking into account the age capabilities of children. consists of choosing content, method, methods. To do this, we first need to determine which topics are suitable for integration. The basis of such lessons is the closeness and logical connections of the main topics of reading and science.

Integrated lessons. An integrated course in elementary school is reading outside the classroom. Here is the overall process:

- a. improvement of reading skills acquired in reading classes as a reading tool;
- b. work on the text;

In the didactic system of reading and science, integration on an interdisciplinary basis provides for the matching of the actions of the teacher (teaching) and the student (learning). Both activities have a common structure: goals, reasons, content, means, results, control. However, there is a difference in the content of teacher's and student's activities.

1. At the target stage, the teacher sets a general goal. under the guidance of the teacher, students understand intersubject relationships, select the necessary knowledge from various subjects, in which they focus not only on acquiring general knowledge, but also on transfer, analysis, personality traits, abilities and they should focus on developing their interests.

2. At the proof stage, the teacher encourages students to gain knowledge that expands their worldview, to generalize the concepts of various subjects. students are directed to be interested in knowledge that expands their will and outlook.

3. At the content stage of the activity, the teacher introduces new educational material, and at the same time draws on basic knowledge obtained from other subjects at the level of integrative arguments, concepts, problem sets. students master general concepts and problems at the level of general knowledge.

4. At the stage of choosing tools, the teacher uses visual tools that help generalize the knowledge of various subjects - textbooks, tables, schemes, questionnaires, practical tasks. students perform the transfer, generalization, and connection characteristics in solving integration problems with the help of visual aids.

5. The next stage is the result. In this case, the primary school teacher uses pedagogical knowledge to implement integration for the purpose of education, development, and education. the teacher applies his generalization in the knowledge system.

6. During the supervision phase, the teacher assesses the students' readiness for related subjects, controls them, and evaluates them as mastery. students control their knowledge assessment, self-assessment of various subjects, and their integration skills.

REFERENCES:

1. Alijonovna, M. D., & Gozalkhan, Y. (2022). IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARITY IN THE TEACHING OF READING AND NATURAL SCIENCES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 1628-1632.

2. Go'zalkhan, Y. (2023). METHODOLOGY OF TEACHING SCIENCE IN PRIMARY GRADES. *Conferencea*, 18-21.

3. Sabirjankizi, M. S., Salimovna, V. M., Abramovich, R. Z., & Rakhmonovna, N. G. (2022). WOMEN'S AND YOUTH EMPLOYMENT AS AN URGENT PROBLEM OF SOCIAL PEDAGOGY. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).

4. Mirhojiddinovna, J. D., Shavkatovna, A. M., & Alijonovna, M. D. (2022). Lingupoetic Features Of Unconventional Combinations And Agricultural Terms In Literary Texts. *Journal of Positive School Psychology*, 6(11), 1599-1604.

5. Abdulxayeva, M. (2023). ONA TILI VA O 'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA DIDAKTIK METODLARNING TUTGAN O 'RNI. *Scienceweb academic papers collection*.

6. Musharrafa, A. (2023). Relationship of Mother Language and Reading Literacy with Natural Science. *World of Science: Journal on Modern Research Methodologies*, 2(3), 78-82.

7. Abdulkhayeva, M. The Role of Dictations in the Development of Students' Written Speech in the First Class. *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology*.

8. Abdulxayeva, M. (2023). O'Z DIKTANT YOKI YODDAN YOZUV DIKTANTI. Interpretation and researches, 1(1).
9. Abdulxayeva, M. (2023). AKTdan foydalangan holda diktant olish metodikasi. Scienceweb academic papers collection.
10. Musharraf, A. (2023). EDUCATIONAL DICTATION AND ITS TYPES. Open Access Repository, 9(6), 211-216.
11. Abdulhayeva, M. (2023). EDUCATIONAL DICTATION AND ITS TYPES. NOVATEUR PUBLICATIONS JournalNX-A Multidisciplinary Peer ReviewedJournal.
12. Alijonovna, M. D., & Gozalkhan, Y. (2022). IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARITY IN THE TEACHING OF READING AND NATURAL SCIENCES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 1628-1632.
13. Alijonovna, M. D. (2023). Terms-language wealth. INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION, 2(3), 58-62.
14. Dilafruz, M. (2022). BOUNDARY ISSUE IN THE TERMINO
15. Alijonovna, M. D. (2022). THE ROLE OF TERMS IN LINGUISTICS. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 9, 144-152.
16. BADIY MATNDA QISHLOQ XO'JALIGIGA OID TERMINLARNING USLUBIY XOSLANISH IMKONIYATLARI MD Alijonovna Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar 3, 169-174
17. Nizamova, S., & Jo'rayeva, D. (2023). AMALDAGI 3-SINF ONA TILI VA O 'QISH SAVODXONLIGI DARSLIGI VA ESKI DARSLIK ORASIDAGI FARQLI JIHATLAR. Results of National Scientific Research International Journal, 2(6), 54-57.
18. Nizomova, S., & Salimova, M. (2023). BOSHLANG 'ICH SINFLARDA SO 'Z TURKUMLARINI O 'RGATISH METODIKASI. Results of National Scientific Research International Journal, 2(6), 45-53.
19. Ghaforova T. Modern pedagogical technologies in primary education. - Tashkent: Tafakkur, 2011. - 160 p.
20. Haydarov Q., Nishonov S. Basics of natural science and introducing children to nature. – T., 1992.
21. Belskaya Y.M., Grigoryans A.G. Teaching science. – T., 1986.
22. Belskaya Y.M., Grigoryans A.G. Teaching science (part 3). - T., 1988.
23. Belskaya Y.M., Grigoryans A.G. Teaching Science (Part 4). -T., 1991.
24. Ghaforova T., Shodmonov E., Eshturdiyeva G. Reading book: textbook for 1st grade. - Tashkent: Sharq, 2019. - 128 p

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA ANVAR OBIDJON IJODIY NA'MUNALARINI O'RGANISHNING AMALIY AHAMIYATI

Muxlisaxon Abdujalilova

Qo'qon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Hamidova Ruxshona Rustamjon qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: *Maqolada boshlang'ich sinflarning o'qish darslari mohiyati, maqsad va vazifalariga to'xtalib o'tiladi. O'qish darslarida Anvar Obidjonning ijodiy na'munalaridan foydalanishning ta'limiy tarbiyaviy ahamiyati va maktab davridagi yoshlarni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashdagi o'rni yoritib beriladi.*

Kalit so'zlar: *O'qish darsi maqsadi, ona tabiat, yil fasllari, xalq og'zaki ijodi, mehnatga muhabbat, do'stlik, vatanparvarlik.*

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov "Mustaqillikka erishibmizki, bizning ezgu niyatimiz - kelajagi buyuk va erkin jamiyat qurish. Bizning strategiyamiz sog'lom avlod tarbiyasiga tayanadi va uni rivojlantirishga qaratilgan", - degan gapni o'zining ko'plab ma'ruzalari, nutqlari, yosh avlod bilan o'tkazilgan suhbatlarda ko'p bora ta'kidlab o'tgan edilar. Ha, marhum prezidentimiz orzu qilganidek yosh avlodni komil insonlar qilib tarbiyalashda kattalar adabiyotining ajralmas bir bo'lagi bo'lgan bolalar adabiyotining, ya'ni o'qish darslarining ham ahamiyati kattadir. Bolalar yozuvchilarining turli xil janrdagi asarlarini o'rganish orqali boshlang'ich sinf o'qish darslari o'z oldiga kelajak avlodni jismonan baquvvat, ruhan pok, fikran sog'lom, iymon-e'tiqodi butun, bilimi, ma'naviyati yuksak, mard va jasur, vatanparvar avlodni tarbiyalashdek katta va murakkab vazifani qo'yganligi bilan ajralib turadi.

O'quvchi matnni to'g'ri, tez, tushunib o'qish, mazmunini o'zlashtirish bilan ilk bor o'qish darslarida yuzlashadi. O'qish darslari orqali o'quvchilarning Davlat ta'lim standarti (DTS) talablari bo'yicha o'zlashtirishlari ko'zda tutilgan o'quv-biluv, ko'nikma-malakalari hamda bilimlarni egallashlariga yo'l ochiladi. Aynan o'qish ta'limida insonning, avvalo, o'zligini, qolaversa olamni anglashga bo'lgan intilishlariga turtki beriladi.

Shu maqsadda „O'qish kitobi" darsliklariga ona tabiat, atrofimizni o'rab turgan olam, Vatanimiz tarixi va bugungi qiyofasi, kattalar va bolalar hayoti, mehnatsevarlik, istiqloq va milliy-ma'naviy qadriyatlar, xalqlar do'stligi va tinchlik kabi turli mavzular bo'yicha atroflicha tushunchalar berishga mo'ljallangan badiiy, axloqiy-ta'limiy, ilmiy-ommabop asarlar kiritilgan.

O'qish darslari savod o'rgatish davrida o'quvchilarni bo'g'in, so'z va gaplar bilan tanishtirish va ularni o'qish, rasmlar asosida hikoya qilish tarzida uyushtirilsa, o'qish texnikasi egallangandan so'ng o'qish muayyan mavzular bo'yicha tanlangan badiiy, ilmiy-ommabop matnlar yuzasidan olib boriladi.

Boshlang'ich sinf „O'qish kitobi“ darsliklariga kiritilgan muayyan mavzular o'quvchilarni badiiy adabiyotning sehrli olamiga olib kirishi, dunyoqarashlarini milliy istiqlol mafkurasi asosida to'g'ri shakllantirishga qaratilishi bilan belgilanadi. Shunga ko'ra, o'qish darslarining yetakchi xususiyati o'quvchilarning savodxonligini ta'minlash bilan birga, o'quvchilarni milliy mafkura asosida yuksak axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qaratiladi.

O'qish darslari uchun tanlangan mavzular o'quvchilarga kundalik hayot, mustaqillikni mustahkamlash va insoniy munosabatlar bo'yicha ham bilim va tarbiya berishni ko'zda tutadi. Bular ichida istiqlol, vatan, ma'naviyat va tabiat haqidagi mavzular alohida ajralib turadi. Ulardan ko'zlangan maqsad o'zlikni anglash, istiqlol, vatan va tabiat bilan bog'liq tuyg'ularni uyg'otishdir.

Vatanparvarlik, atrofimizdagi olam, mehnatsevarlik kabi mavzular o'qish darsliklaridagi keng qamrovli mavzulardan bo'lib, bolalar yozuvchisi Anvar Obijon ham ijodiy faoliyatida ushbu mavzularga namunalar uchrashini kuzatamiz Jumladan, 1-sinf „O'qish kitobi“dagi „Ko'klam-yashnaydi olam“ bo'limiga kiritilgan „Berkinmashoq“ she'ri, „Ilm-aql chirog'i“ bo'limidan „Yahshi niyat“ she'ri, 2-sinf „O'qish kitobi“dagi „Ona yurtim-oltin beshigim“ bo'limidagi „O'zbekistonim“ sh'eri, „Mehnat baxt keltirar“ bo'limi „Odam bo'laman“ she'ri „Kumush qish-misoli oqqush“ bo'limi „Qorqiz“ she'ri kabi asarlar misolida atroflicha tahlilga tortiladi.

Masalan, 1-sinf „O'qish kitobi“dagi „Ko'klam-yashnaydi olam“ bo'limiga kiritilgan „Berkinmashoq“ she'rini tahlil qilamiz:

Birgalashib uch o'rtoq-

Men, Aziza va Qo'shoq

Keng lolazor qo'ynida

O'ynardik berkinmashoq Berkinmoqchi bo'lsam men,

Har lola imlab sekin,

Deydi: „Kelaqol o'g'lon,

Bizning makonga bekin“.

Ushbu she'r orqali Anvar Obidjon 1-sinf o'quvchilari uchun sodda tushunchalar asosida, berkinmashoq o'yinidan foydalanib, tabiatga munosabat, bahor faslining kirib kelganligi, tabiat uyg'onganligi, lola gullarining ochilganligi va tabiatni sevish kabi fikrlarni uyg'otishga harakat qilganligini ko'rishimiz mumkin.

Anvar Obidjonning 2-sinf “O‘qish kitobi”dagi “Ona yurtim-oltin beshigim” bo‘limidagi “O‘zbekistonim” she‘rini ko‘rib chiqamiz.

Aziz o‘lkam, o‘zing ko‘rkam,
Chinorlaring bizdek o‘ktam.
Tosh ham gullar tuprog‘ingda,
Mehrining qaynar bulog‘ingda.
Qo‘li ochiq bog‘laring ko‘p,
G‘aznaga kon tog‘laring ko‘p.
Yashnamoqda qishloq, shahring,
Yaxshilikka to‘liq bag‘ring...

Yuqoridagi ushbu she‘rda shoir mustaqillikni mustahkamlash, vatanni sevish, uning go‘zalligi, tabiiy boyliklari va tabiat manzaralarini chiroyli satrlar orqali tasvirlab bergan. Bundan ko‘zlangan maqsad o‘zlikni anglash, istiqloq, vatan va tabiat bilan bog‘liq tuyg‘ularni uyg‘otishdir.

...Tag‘in o‘ylab ko‘raman,
Hammasi ham yaxshi ish.
Faqat yalqov bo‘lmayman,
Hecham tortmang siz tashvish.
Men... odam bo‘laman, dada!
- Balli, azamat!

“Mehnat baxt keltirar” bo‘limidagi “Odam bo‘laman” she‘ri ota va bola bilan bo‘lib o‘tgan suhbatga asoslanadi. Unda bola turli hil kasblar egallash orzusida ekanligi va buni dadasiga aytib berish jarayoni aks ettiriladi. Bola dastlab shafyor bo‘lmoqchi ekanligini, keyin esa fazogirlikka qiziqishini, futbolchi, doktorlik kasbini egallashi biroz hajv ostiga olingan. Suhbat yakunida bola yalqov bo‘lmasligi, odam bo‘lishligi xulosa o‘rnida berib o‘tilgan. Bu esa bolalarni kasblarga muhabbatini oshiradi.

O‘qituvchining o‘g‘itlari
Ey o‘quvchi, bilki, har so‘z
Nondak aziz, nondak uvol.
Til boyligini bir bog‘ desak,
Har bitta so‘z – bitta nihol ...Ey o‘g‘il-qiz, obro‘yingni
Baland tutmoq qo‘lingdadir.
Sening olamdagi narxing
Vatan, millat, tilingdadir

3-sinf O‘qish kitobidagi “Saxovatli kuz” bo‘limidagi “O‘qituvchining o‘g‘itlari” she‘riga shoir ona tilimizning naqadar buyukligi va boyligini ko‘rsatishga harakat qilib, har bir so‘zni niholga qiyoslagan holda so‘zlardan oqilona foydalanishga

chaqiradi. She'rda shoir insonning qadri vatani, millati va tilida ekanligini o'quvchilarga ushbu she'r orqali singdiradi.

Anvar Obidjonning zavq, ilhom va muhabbat bilan yozilgan asarlari bir yo'la hamma vazifani vijdonan ado etadi: bu she'rlar ham quvnoq do'st, ham jiddiy tarbiyachi. Uning she'rlarida g'alati, yoqimli hazil-mutoyiba, yashirin achinish, kulib yig'lash, muntazam qat'iyatlilik, sirli iboralar, kutilmagan tashbehtar orqali har qanday kitobxonni o'ziga rom qiladigan qudrat bor.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, o'qish darslaridagi shoirning ijodiy na'munalarida real hayotda uchraydigan voqealarga ijtimoiy masalar yuklanadi. Yaratilgan hajviylik asosida kishilar munosabatida uchraydigan turli illatlar bilan birga umumxalqqa tegishli bo'lgan katta ijtimoiy masalalar kutilmagan detallar, holatlar orqali ochib berilgan. Yaratilgan ijtimoiy obrazlar, ilgari surilgan g'oyalar ijtimoiy hayotning asosi sifatida etirofga loyiq. Bu esa Anvar Obidjon hajviyalarining ijtimoiy mohiyatini bildiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A. "Adabiyotga e'tibor-ma'naviyatga, kelajakka e'tibor" Toshkent. "Sharq yulduzi" 2009 yil №3
2. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" Toshkent. "Ma'naviyat" 2008 yil
3. Nazarov B "Anvar Obidjon she'rlarida poetik go'zallik" www.saviya.uz
4. Jumaboyev M "Bolalar adabiyoti" Toshkent "O'qituvchi" 2013 yil
5. Shomurotov, S. S. O. (2021). The Need for Formation of Knowledge on the Effective Use of Water Resources in Young People in the Process of Globalization. (in the Example of the Aral Sea). International Journal of Human Computing Studies, 3(2), 89-91.
6. SHOMUROTOV, S. S. O. (2021, April). FIRST STEPS FOR MODERNIZATION OF WATER FARMING IN THE REPUBLIC: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES. In Euro-Asia Conferences (Vol. 4, No. 1, pp. 152-155).
7. Shomurotov, S. S. O. (2021, February). Some Environmental Problems Related To Land And Water Resources In Uzbekistan. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 39-41).
8. SHOMUROTOV, S. S. O. Construction and Changes in Canals and Pumping Stations in Uzbekistan. JournalNX, 7(1), 262-266.

9. Шомуротов, Ш. (2021). Историческое значение реформ, осуществляемых в водной системе Узбекистана. Общество и инновации, 2(3/S), 458-465.

10. Шомуротов, Ш. (2021). Ўзбекистон сув хўжалиги тизимида амалга оширилган ислохотларнинг тарихий аҳамияти. Общество и инновации, 2(3/S), 458-465.

11. Shomurotov, S. S. O. (2022). O 'Zbekistonda Suvdan Foydalanuvchilar Uyushmalarining Tashkil Qilinishi Va Faoliyatida Yuzaga Kelayotgan Muammolari. Miasto Przyszłości, 29, 216-220.

12. Shomurotov, S. S. O. (2022). Measures Taken to Develop the Irrigation System in the Country. Miasto Przyszłości, 29, 207-209.

SHAXSDA INFANTILIZM NAMOYON BO'LISHINING PSIXOLOGIK
DETERMINANTLARI

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
ИНФАНТИЛИЗМА У ЛИЧНОСТИ

PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF THE MANIFESTATION OF
INFANTILISM IN THE INDIVIDUAL

Alfraganus universiteti

70110102 - "Pedagogika va psixologiya" yo'nalishi magistranti

Ortiqova Hafiza Mamadiyorova

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasida Shaxsda infantilizm namoyon bo'lishining psixologik determinantlari xususiyatlarini yaratishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar yaratishning samaradorligini oshirish taklifi asoslab berildi; Respublika tizimining amal qilishi uzluksizligini ta'minlashning maqsadga muvofiqligi asoslandi; O'zbekiston Respublikasida Shaxsda infantilizm namoyon bo'lishining psixologik determinantlari tizimlarining takomillashtirish yo'nalishlari asoslab berildi.

Kalit so'zlar: shaxs, psixologiya, infantilizm psixologik determinantlari, potentsial, perfektsionizm, regressiya, psixologiyada infantilizm.

Аннотация. Обосновано предложение по повышению эффективности создания научных предложений и практических рекомендаций, направленных на установление особенностей психологических детерминант проявления инфантилизма в личности в Республике Узбекистан; обоснована целесообразность обеспечения непрерывности функционирования республиканской системы; обоснованы направления совершенствования систем психологических детерминант проявления инфантилизма в личности в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: личность, психология, психологические детерминанты инфантилизма, потенциал, перфекционизм, регресс, инфантилизм в психологии.

Abstract: The proposal to increase the effectiveness of the creation of scientific proposals and practical recommendations aimed at establishing the characteristics of psychological determinants of the manifestation of infantilism in the personality in the Republic of Uzbekistan is substantiated; the expediency of ensuring the continuity of the functioning of the republican system is substantiated; the directions of improving the systems of psychological determinants of the manifestation of infantilism in the personality in the Republic of Uzbekistan are substantiated.

Key words: personality, psychology, psychological determinants of infantilism, potential, perfectionism, regression, infantilism in psychology.

Shaxsiy qaror, his-tuyg'u va istaklar yo'qligi, muammolarni birovning yordamisiz hal qila olmaslik va boshqa salbiy holatlar psixologiyada "infantilizm" atamasi bilan ifodalanadi. Yelena Miloslavskaya tomonidan Experimental Psychic portali uchun yozilgan maqolada infantilizm sabablari, oqibatlar va bartaraf qilish usullari haqida [ma'lumot berilgan](#).

INFANTILIZIM NIMA?

Infantilizm – bolatabiatlik yoki aqlan kamol topmaganlik, shaxsda psixologik rivojlanishning kechikishi, xatti-harakatlari yoshiga mos kelmasligi, mas'uliyatni o'z zimmasiga olish va ongli ravishda qaror qabul qilishni istamasligida namoyon bo'ladi.

INFANTILIZIM TURLARI:

Ushbu atama turli sohalarda turlicha talqin qilinadi. Psixiatriyada bu patologik rivojlanishning kechikishini, ya'ni o'smirning xatti-harakatlari va hissiy reaksiyasi bolalarnikiga mos kelishini (yoki kattalar o'zini bola yoki o'smir kabi tutishini) anglatadi. Bundan tashqari, fiziologik infantilizm – fiziologik patologiya, ya'ni organlar va tizimlar rivojlanishida ortda qolish holati ham bor. Shunga qaramay, atamadan foydalanishda ko'pincha patologiyalar bilan bog'liq bo'lmagan psixologik yoki ijtimoiy infantilizm nazarda tutiladi. Quyida gap aynan shu turlari haqida ketadi.

INFANTIL XULQ-ATVORNING ASOSIY XUSUSIYATLARI VA BELGILARI:

Psixologiyada yoshi katta kishilarning kundalik hayotda bolaga, aniqrog'i o'smirlarga xos xususiyatlarni namoyon qilishi infantilizm sifatida baholanadi. Ayni vaziyatda qarshingizda ulg'aymagan, infantil shaxs turgani ta'kidlanadi. Shu bilan birga, buning psixik patologiyalarga umuman daxli yo'q. Bundan kelib chiqadiki, infantil shaxs mutlaqo sog'lom, lekin uning fikrlash tarzi va xulq-atvori voyaga yetgan shaxsga xos emas. Aynan nima nazarda tutilmoqda?

Ma'lumki, shaxsiyatga xos ko'plab xususiyatlar bolalikda shakllanadi. Ijtimoiy va psixologik infantilizm ham bundan mustasno emas. Boz ustiga, bu aksar hollarda aynan ota-onaning tarbiya jarayonida xatolarga yo'l qo'yishi bilan bog'liq. Eng ko'p uchraydigan sabab – g'amxo'rlikni haddan oshirib yuborish, doimo bolaning ko'ngliga qarash istagi, uni barcha muammo va tashvishlardan himoya qilish, u hatto so'ramasa ham, yordam berishga oshiqish¹.

¹ Karimov.I.A. O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo'lida. – Toshkent: O'zbekiston, 1995. – 266 b.

Infantilizm - bu shaxsning o'ziga xos xususiyati bo'lib, uning etukligini ifodalaydi [psixologik rivojlanish](#), oldingi yosh bosqichlariga xos xususiyatlarni saqlab qolish. Kundalik ma'noda odamning infantilizmi bolalik deb ataladi, bu xatti-harakatlarning etuk emasligi, ongli qaror qabul qila olmaslik va mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni istamaslikda namoyon bo'ladi.

Psixologiyada infantilizm deganda shaxsning etukligi tushuniladi, bu uning harakatlari yosh talablariga javob bermasa, shaxs shakllanishining kechikishida namoyon bo'ladi. Ba'zi odamlar xatti-harakatlarning infantilizmini tabiiy holat deb bilishadi. Hayot [zamonaviy odam](#) etarlicha tez, aynan shu hayot tarzi insonni bunday xatti-harakatlarga undaydi, shaxsning o'sishi va rivojlanishini to'xtatadi, kattalar ichida kichik va aqlsiz bolani saqlaydi. Abadiy yoshlik va yoshlikka sig'inish, turli xil o'yin-kulgilarning mavjudligi [zamonaviy madaniyat](#), insonda infantilizm rivojlanishini qo'zg'atadigan narsa, rivojlanishni ikkinchi o'ringa qo'yadi. [kattalar shaxsiyati](#) va abadiy farzand bo'lib qolishingizga imkon beradi.

Infantilizm - bu psixologiyaga xos bo'lgan doimiy shaxs, shuning uchun uni tezda yo'q qilish mumkin emas. Savolning yechimiga o'tish uchun: infantilizm bilan qanday kurashish kerak, siz juda ko'p ish qilish kerakligini tushunishingiz kerak. Infantilizmga qarshi kurashda siz juda sabrli bo'lishingiz kerak, chunki siz ko'z yoshlari, xafagarchilik va g'azabdan o'tishingiz kerak.

Shunday qilib, infantilizmdan qanday qutulish mumkin. Ko'pchilik [samarali tarzda](#) bu hayotda katta o'zgarishlarning ro'y berishi deb hisoblanadi, bu davrda inson o'zini qo'llab-quvvatlamasdan qoladigan va yolg'iz o'zi muammolarni tezda hal qilishi va keyin qabul qilingan qarorlar uchun javobgar bo'lishi kerak bo'lgan shunday vaziyatlarga va sharoitlarga tushishi kerak.

Shunday qilib, ko'p odamlar infantilizmdan xalos bo'lishadi. Erkaklar uchun bunday sharoitlar bo'lishi mumkin - armiya, maxsus kuchlar, qamoqxona. Ayollar hech qanday tanishlari bo'lmagan chet elga ko'chib o'tishga ko'proq mos keladi va ular qarindoshlarisiz omon qolishlari va yangi do'stlar orttirishlari kerak².

Kuchli stressli vaziyatlarni boshdan kechirgandan so'ng, odam o'zining infantilizmini yo'qotadi, masalan, moddiy farovonlikni yo'qotadi, qo'llab-quvvatlash va qo'llab-quvvatlash bo'lib xizmat qilgan juda yaqin odamning ishdan bo'shatilishi yoki o'limiga duchor bo'ladi.

Eng ko'p ayollar uchun [eng yaxshi yo'l](#) infantilizmga qarshi kurashish - bu bolaning tug'ilishi va u bilan birga keladigan mas'uliyat.

² Karimov.I.A. Yangicha fikrlash va ishlash davr talabi.Asarlar. 5-jild. – Toshkent: O'zbekiston. 1997. – 178 b.

Haddan tashqari radikal usullar har kimga mos kelmaydi va quyidagilar sodir bo'lishi mumkin: hayotdagi to'satdan o'zgarishlar tufayli odam o'ziga yopishib qolishi yoki o'z vazifalarini bajara olmay, yana ham orqaga chekinishni boshlaydi (regressiya - bu insonni uning his-tuyg'ulari va xatti-harakatlari rivojlanishining pastki bosqichiga qaytaradigan psixikaning himoya mexanizmi).

Ko'proq qulay vaziyatlardan foydalanish yaxshiroqdir, masalan, kechki ovqatni o'zingiz tayyorlang, keyin tozalang, rejadan tashqari katta tozalashni amalga oshiring, xarid qiling va faqat kerakli narsani sotib oling, borib hisob-kitoblarni to'lang, ota-onangizdan ko'chib o'ting yoki ularning uyida yashashni to'xtating. xarajat. Hayotda bunday holatlar ko'p bo'ladi, ular ba'zan ahamiyatsiz bo'lib tuyuladi, lekin go'daklik xarakteri nima ekanligini bilgan odam bunday hollarda go'dak shaxslarning o'zini qanday tutishini, bu holatlar ular uchun qanchalik og'ir ekanini tushunadi.

Har birimiz tez-tez qiyin odamlarga duch kelamiz va biz ular bilan nima qilishni bilmay qolamiz. Har qanday qiyinchilikni hal qilishda birinchi qadam uni tushunishdir, agar siz oldingizda ko'rgan narsangizni aniq tushunsangiz, keyingi harakatlar juda oddiy bo'ladi. Lekin biz hamma narsani aniq ko'ra olishimiz va tushunishimiz kerak. Aks holda, siz oldinga harakat qila olmaysiz, tiqilib qolasiz, sarosimaga tushasiz va qiyin odam bilan bekorga kurashasiz³.

Qiyin odam tabiatan etuk emas. Bu erda biz "pishmagan" so'zini odatiy ma'noda ishlatmaymiz. Aksariyat odamlar etuklikni insonning ijtimoiy va iqtisodiy me'yorlarga qanday mos kelishiga qarab baholaydilar. Ammo bu etuklik emas. Bu odamning eng yomoni, befarq va shafqatsiz ekanligini ko'rsatishi mumkin. Darhaqiqat, ijtimoiy tuzum odamlarni etuklikdan yiroq xatti-harakatlarga undaydi va ba'zan majburlaydi, deyish mumkin.

Bizning kontekstimizda biz etuklikni faqat o'zi haqida o'ylaydigan odamning xatti-harakati deb hisoblaymiz. Boshqacha aytganda, bular xudbin, o'zini o'ylaydigan, befarq, o'zini boshqalardan ustun deb hisoblaydigan va hokazo.

Infantil xarakterga ega bo'lgan ayol, aslida boshdan kechirganida xafagarchilikni tasvirlay oladi. Boshqa fokuslar qatorida, bunday feministlar qayg'u, ko'z yoshlar, aybdorlik va qo'rquv hissi bilan qurollangan⁴. Bunday ayol nima istayotganini bilmasa, o'zini sarosimaga solib ko'rsatishga qodir. Eng muhimi, u erkakni usiz u hech kim emasligiga va uning yordamisiz yo'q bo'lib ketishiga ishontirishga muvaffaq bo'ladi. Ayolning haqiqiy infantilizmi uning

³ Aliyev A. Pedagogik madaniyat: metod va mahorat qirralari. Xalq ta'limi, 1992 yil 4 son. – 205 b.

⁴ Do'stmuhammedova Sh.A. O'quvchilarni o'quv faoliyatlarini boshqarish psixologiyasi. – Toshkent: 2000. – 354 b.

hayotini betartiblikka olib keladi. U har doim qandaydir hikoyalarga, ekstremal vaziyatlarga tushib qoladi, u erdan qutqarilishi kerak. Uning ko'p do'stlari bor, u [tashqi ko'rinish](#) ayol qiyofasidan uzoqda, u jinsi shimlar, krossovkalar, bolalar yoki multfilm nashrlari bo'lgan turli xil futbolkalarni o'ziga jalb qiladi. U quvnoq, baquvvat va o'zgaruvchan, uning ijtimoiy doirasi asosan yoshidan ancha yoshroq odamlardan iborat⁵.

Erkaklar sarguzashtni yaxshi ko'radilar, chunki u adrenalinni keltirib chiqaradi, shuning uchun ular o'zlarini hech qachon zerikmaydigan go'dak ayolga aylantiradilar.

Bir tadqiqot natijalariga ko'ra, ayollarning 34 foizi erkakning yonida o'zini go'dak tutishi ma'lum bo'ldi, 66 foizi bu ayollar doimo bema'ni qiz qiyofasida yashashini aytishdi.

Infantil xarakterga ega bo'lgan ayol, aslida boshdan kechirganida xafagarchilikni tasvirlay oladi. Boshqa fokuslar qatorida, bunday feministlar qayg'u, ko'z yoshlar, aybdorlik va qo'rquv hissi bilan qurollangan. Bunday ayol nima istayotganini bilmasa, o'zini sarosimaga solib ko'rsatishga qodir. Eng muhimi, u erkakni usiz u hech kim emasligiga va uning yordamisiz yo'q bo'lib ketishiga ishontirishga muvaffaq bo'ladi. U hech qachon o'ziga yoqmagan narsani aytmaydi, u qichqiradi yoki yig'laydi va harakat qiladi, lekin uni jiddiy suhbatga jalb qilish juda qiyin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov.I.A. O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo'lida. – Toshkent: O'zbekiston, 1995. – 266 b.
2. Karimov.I.A. Yangicha fikrlash va ishlash davr talabi. Asarlar. 5-jild. – Toshkent: O'zbekiston. 1997. – 178 b.
3. Aliyev A. Pedagogik madaniyat: metod va mahorat qirralari. Xalq ta'limi, 1992 yil 4 son. – 205 b.
4. Do'stmuhammedova Sh.A. O'quvchilarni o'quv faoliyatlarini boshqarish psixologiyasi. – Toshkent: 2000. – 354 b.
5. Ibragimov X.I., Sh. Abdullayeva. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent, 2000. – 240 b.

⁵ Ibragimov X.I., Sh. Abdullayeva. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent, 2000. – 240 b.

IMOM AT-TERMIZIY ASARLARIDA FIQH MASALALARINING
FALSAFIY AHAMIYATI

ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОПРОСОВ ФИКХА В ТРУДАХ
ИМАМА АТ-ТЕРМИЗИ

THE PHILOSOPHICAL SIGNIFICANCE OF FIQH ISSUES IN THE
WORKS OF IMAM AT-TERMIZI

Murtazayev B.X

“Alfraganus university”

nodavlat oliy ta’lim tashkiloti,

Ijtimoiy fanlar kafedrasida 2-kurs magistranti,

Annotatsiya: Ushbu maqolada Imom at-Termiziy asarlarining fiqhiy asoslari ochib berilgan. Shuningdek, muhaddis asarlarida ilgari surilgan hadislar va uning ilmiy tafakkurga ta’siri asoslab berilgan. Shu bilan birga, muhaddis asarlarining ilmiy dunyoqarashga ta’siri falsafiy jihatdan ochib berilgan. Qolaversa, uning asarlarining keyingi davr olimlari fiqhiy asarlariga ta’siri yoritib berilgan.

Kalit so’zlar: hadis, tadvin etish (tartiblash), marfu (ya’ni payg’ambar allayhissalomga borib bog’lanadigan) hadislar, fiqhiy masalalar, «Qola ba’zu ahl al-Kufa».

Аннотация: В данной статье раскрываются юридические основы трудов Имама ат-Тирмизи. Также обоснованы хадисы, представленные в трудах мухаддисов, и их влияние на научное мышление. В то же время философски раскрывается влияние работ Мухаддиса на научное мировоззрение. Кроме того, подчеркивается влияние его работ на юридические труды более поздних ученых.

Ключевые слова: хадисы, тавдин (перестановка), марфу (т.е. хадисы, приписываемые Пророку, да благословит его Аллах и приветствует), вопросы юриспруденции, «Кола баъзу ахль аль-Куфа».

Abstract: In this article, the jurisprudential foundations of Imam al-Tirmidhi's works are revealed. Also, the hadiths presented in the works of muhaddis and their influence on scientific thinking are justified. At the same time, the impact of Muhaddis's works on the scientific outlook is revealed philosophically. In addition, the impact of his works on the jurisprudential works of later scholars is highlighted.

Key words: hadith, tadwin (arrangement), marfu (i.e. hadiths attributed to the Prophet, may Allah bless him and grant him peace), jurisprudential issues, «Qola ba'zu ahl al-Kufa».

Termiziy Abu Iso, Imom Termiziy (824, Termiz - 892, Bug' qishlog'i, hozirgi Sherobod tumani) - buyuk muhaddis. Sullamiy deb nisbat berilishiga sabab bobolaridan biri sullam degan arab qabilasiga do'st tutingan, Bug'iy deyilishiga sabab o'sha vaqtdagi But nomli qishloqda vafot etib, shu yerga dafn qilingan. Umrining oxirida ko'zi ojiz bo'lib qolgani uchun ad-Darir taxallusi bilan ham atalgan. Termiziyning yoshlik yillari Termiz shahrida o'tgan, dastlabki ma'lumotni ham shu yerda olgan. Termiziy Abu Isoning oilasi va ota-onasi haqida manbalarda aniq ma'lumotlar keltirilmagan, faqat tarixchilar uning: «Bobom asli marvlik edi, u kishi Lays ibn Sayyor zamonida yashagan, so'ng u yerdan Termizga ko'chib kelganlar», - degan fikrini keltirish bilan chegaralanadilar⁶.

At-Termiziy o'z asarlari uchun ko'pgina foydali ma'lumotlarni al-Buxoriy bilan bo'lgan uchrashuvlarida olganligini yozadi.

Hadis ilmiga bag'ishlangan asarlarda ahkom masalalarini o'rganish hijriy ikkinchi asrning o'rtalaridan, Imom Molik ibn Anas davridan boshlangan edi. Mana shu paytdan boshlab hadislarni tadvin etish (tartiblash) fiqhiy boblarga asoslanib amalga oshirilib, shu maqsadda muvattot tartibida asarlar bo'la boshladi. Masalan, al-Qoziy Iyod o'zining «al-Mudorak» nomli asarida «birinchi bo'lib «al-Muvatto» asarini yaratgan Abdullaziz ibn Abdulmalik ibn al-Majishun» deb yozgan edi.

Hadislardagi fiqhiy masalalarni tadqiq etishda Molik ibn Anasga ergashgan ayrim mualliflar (masalan, Ibn Abu Shayba, Abdurrazoq ash-Shofi'y) ham shu yo'sinda asarlar tasnif etdilar. Mana shu mualliflar asarlarini, shuningdek, ahl ar-rayning fiqhiy masalalardagi fikr-mulohazalarini har tomonlama chuqur o'rgangan, tadqiq etgan Imom al-Buxoriy o'zining «as-Saxiyh» asarida fiqhiy masalalarga alohida e'tibor berib uni batamom yuksak pog'anaga ko'tardi⁷. Imom al-Buxoriydan keyin bu sohaga qo'l urgan muhaddislardan biri uning shogirdi Imom at-Termiziy hisoblanadi. Bu paytga kelib hadislarda fiqhiy masalalarda qator asarlar yaratilgan va muayyan darajada taraqqiy etgan edi. Mana shunday holatda Imom at-Termiziy o'zining shoh asari «al-Jomi'»da o'ziga xos uslubni qo'llaydi. Muallif fiqhiy masalalar va ahkomlarni o'z avoblari (boblari) mazmuni jumlasiga kiritadi. Fiqh ilmi olimlarining fikr-mulohazalarini keltirib turli-tuman mazhablardan ogoh qildi, ba'zi hollarda ulardan eng maqbuli va afzallarini ajratib ko'rsatdi. O'z asarlarida ahl al-ilm nazdida qabul bo'lgan hadislarga tayangan holda fikr yuritdi.

Fiqhiy masalalarda Imom at-Termiziy uslublarini umumlashtirgan holda quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

⁶ O'rta asr sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy-falsafiy merosi ensiklopediyasi. - Samarqand. Imom Buxoriy xalqaro markazi, 2016. - B. 645-649.

⁷ *Al-Xatib al-Bag'dodiy*. Tarixi Bag'dod, 1997. - B.19.

- tarajumlarga e'timod qilish;
- bob mazmunida ulamo va roviylar fikrini hadislarda ifoda etish;
- g'oyalar o'rtasida afzallarini alohida ko'rsatish;
- boblarni ulardan kelib chiqadigan ahkomlarga asosan turlarga bo'lish.

Imom at-Termiziyning «al-Jomi'» asari bahsli masalalarni talqin qilishda yirik manba hisoblanadi. U ayniqsa qadimiy (qariyb unutilayozgan) ta'limotlarni o'rganish masalasida tengi yo'q asarlardan biri sifatida tan olingan. Masalan, Imom al-Avzo'iy, Iroqda yashagan mashhur imomlardan Sufyon as-Savriylarning mazhabiy ta'limotlari uzoq muddat amalda joriy bo'lgan edi.

Ibn Rohvayh nomi bilan mashhur bo'lgan xurosonlik olim Imom Ishoq Ibrohim al-Hanzaliy, movarounnahrlik alloma Abdulloh al-Muborak al-Marvaziy mazhablarini o'rganishda ham Imom at-Termiziy asarining ahamiyati beqiyos edi. Bu asar nafaqat qator mazhabiy ta'limotlar, ayni vaqtda ulamolar o'rtasidagi ixtilofiy masalalarni har tomonlama o'rganishda ham alohida ahamiyatga molik edi. Shu bois bu asar haqida «Ixtilofli masalalar haqida bizgacha yetib kelgan eng qadimiy manba» deb alohida ta'kidlanadi. Imom at-Termiziy asarining o'sha mazhab sohiblari va peshvolari yashagan davrga vaqt jihatdan yaqinligi asarga ishonchli manba sifatida qarashni taqozo etadi. Bu hol ayniqsa ilm ahllari va tadqiqotchilar uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Chunonchi, asardagi naqlarda imkon boricha kamroq xatoga yo'l qo'yilib, keyin yozilgan asarlarga nisbatan unga afzallik beriladi.

Imom at-Termiziyning «al-Jomi'» asarida fiqhiy masalalar ham ifoda etilgan bo'lib, ularni tadqiq etishda uchta muhim jihatga e'tibor berishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Birinchi masala - Imom at-Termiziyning fiqhiy yo'nalishi.

Ikkinchi masala - u rivoyat qilgan hadislarda mazhabiy isnodlarning o'rni.

Uchinchi masala - fiqhiy masalalar ifodasi.

Mana shu masalalarni batafsil ko'rib chiqish at-Termiziyning fiqhiy masalalardagi qarashlarini to'liq ifoda etadi.

Hijriy ikkinchi asrni islom dinida fiqhiy masalalarda uyg'onish davri, desak hech bir mubolag'a bo'lmaydi. Chunonchi, ayni shu paytda ijtihod degan masala paydo bo'lib, bu sohada turli mazhablarning ashoblari - yirik ulamolar yetishib chiqqan.

Ijtihod - Qur'oni karim va payg'ambar alayhissalom hadislariga asoslangan holda davr taqozosini hisobga olib, jamiyat taraqqiyoti va ma'naviyati ravnaqiga xizmat qiladigan foydali g'oya va mafkuralar yaratish, muammolarni hal etishning maqbul, yangi yo'llarini topishdir. Bu hol, albatta, islom dinining o'ziga xos xususiyatlaridan hisoblanadi. Binobarin ilm-fan taraqqiyotidagi o'zgarishlarni

teran anglab shariat ahkomlarini zamonga mos ravishda talqin qilish har qanday davrda ham xalqimizning har tomonlama taraqqiy etishiga sezilarli vosita bo'lgan.

O'sha davrdan boshlab ijthod ahlining tutgan yo'li (tariqati) asosan ikki guruhga ajralgan edi: ahl ar-ray tariqati va ahl al-hadis tariqati. Ahl ar-ray tariqatining markazi Iroqda, ayniqsa al-Kufa va Basrada bo'lib, uning ulamolari ahl ar-ray deb atala boshlandi. Ahl al-hadisning maktabi al-Hijoz (Makka, Madina)da bo'lib ular ulamolariga ahl al-hadis deb nom berildi. Har toifaning yetakchi imomlari bo'lib, ularning izdoshlari o'z mazhablarining afzalligi va g'alabasi yo'lida jiddi-jahd ko'rsatardilar va da'vat yo'li bilan yangi tarafdorlarni topib, ular sonlarini ko'paytirishga intilardilar. Hijriy uchinchi asrda hadis ilmida olti sahih kitoblarning mualliflari, shu jumladan Imom at-Termiziy yashab ijod qildi. Bu davrda musulmonlar o'rtasida mashhur imomlarning mazhablariga qo'shilish, mazhabiy taqlid paydo bo'ldi. Bunda taqlidchilar muayyan bir imom mazhabini ixtiyor etib, uni har tomonlama qo'llab-quvvatlab tarafkashlik qilar, ko'p hollarda esa ular o'rtasida qizg'in bahslar, kurashlar ham sodir bo'lardi. Mana shu tariqa ular o'rtasida ixtilof kuchaya boshladi.

Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziyga o'xshash nufuzli muhaddislar Qur'oni karim, payg'ambar hadislari, sahobai kiromlarning asarlarini butun mazmun-mohiyati bilan egallaganliklari tufayli, ularda ijthodiy qarashlar mavjud bo'lsa-da, lekin ular taqlidchilarga mansub emasdilar. Ular o'z ijthodiy g'oyalari haqida baralla gapirib, shunga amal qilardilar, ayniqsa ixtilofli masalalar paydo bo'lgan vaziyatlarda bu holatga ko'proq rioya qilardilar⁸.

Turli mazhablar va g'oyalarga munosabat masalasida Imom at-Termiziyning tutgan mavqei payg'ambar alayhissalomning hadislari va faqat dalil-isbotlar bilangina xulosa chiqarishga asoslangan edi. Albatta, bunday hollarda faqat sahih hadislar va eng kuchli dalil asosiy rol o'ynar edi. U o'z ustozlari - eng avvalo Imom al-Buxoriyning va boshqa hadis ilmidagi ulamolarning ta'sirida ahl ar-ray mazhabiga emas, ahl al-hadis yo'lida sobitqadamlik bilan fikr yuritdi, uni chuqur tahqiq va tadqiq (istinbot) etish orqali o'z fikr-mulohazalarini bildirdi.

Imom at-Termiziy ijodining yana bir o'ziga xos jihati shundaki, u ahl ar-ray haqida gapirar ekan, ular mazhablarini bayon kilish uchun o'z asarida «qola ahl al-Kufa» (Kufa ahli degan) yoki «Qola ba'zu ahl al-Kufa» («ahl al-Kufadan ba'zisi degan») kabi iboralarni ko'p ishlatadi.

Imom at-Termiziy asarida ko'p uchraydigan iboralardan yana biri «ashobuno» («bizning ashoblarimiz») iborasidir. Bu umumlashgan atama bilan at-Termiziy

⁸ Al-Imom at-Termiziy. Al-Jomi'.1998. 324-bet.

Molik ibn Anas, Muhammad ibn Idriys ash-Shofe'iy, Ahmad ibn Hanbal, Ishoq ibn Rohvayh kabi fiqh ilmining mujtahidlaridan bo'lgan ahl al-hadisni nazarda tutgan⁹.

Hadis ilmining yirik allomasi sanalgan Imom at-Termiziy ulamolarning so'zlari va ularning fiqhiy ta'limotlarini faqat hadislarga xos bo'lgan ishonchli isnodlar bilangina keltiradi, ularga tayanib ilmiy xulosalar chiqaradi. Binobarin, mazhab sohiblaridan naql etiladigan fikr-mulohazalarni bilishda isnodlar katta ahamiyat kasb etardi. Imom at-Termiziy fiqhiy isnodlarni Sufyon as-Savriy, Muhammad ibn Usmon al-Kufiy, Ubaydulloh ibn Muso al-Abasiy, Maktum ibn Abbas at-Termiziy, Muhammad ibn Yusuf al-Firyobiydan naql qilgan¹⁰. Bir qancha buyuk muhaddislar bu sohada barakali ijod qilgan bo'lib, ulardan Imom al-Buxoriyning ustozlari Ali ibn Abdulloh al-Madiyniy, Imom Ahmad ibn Hanbal, Imom al-Buxoriy, Muslim ibn al-Hajjoj, Imom at-Termiziy, Ibn Abu Hotam, ad-Doruqutniylarni zikr qilish mumkin. Mana shu mualliflarning asarlaridan Imom ad-Doruqutniyning musnadlarga asoslanib tartib berilgan o'n ikki jildlik illatli hadislarga bag'ishlangan asari alohida o'rin egallaydi¹¹.

Imom at-Termiziy illatli hadislarga bag'ishlab ikki asar yaratgan bo'lib, ular «Al-Ilal as-sag'iy» va «Al-Ilal al-kabiyr yoki al-mufrad» nomi bilan ataladi. «Al-Ilal as-sag'iy» asarini Imom at-Termiziy «al-Jomi'»ning xotimasi sifatida yaratgan. «Al-Ilal al-kabiyr yoki mufrad» esa alohida mustaqil asar bo'lib, unda birinchi asariga kirmagan illatli hadislar keltirilgan.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. O'rta asr sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy-falsafiy merosi ensiklopediyasi. - Samarqand. Imom Buxoriy xalqaro markazi, 2016. - B. 645-649.
2. *Al-Xatib al-Bag'dodiy*. Tarixi Bag'dod, 1997. 2-jild, 19-bet.
3. Al-Imom at-Termiziy. *Al-Jomi'*.1998. 324-bet.
4. Sharh at-Termiziy li-abi at-Tayyib al-Madiniy, 1-jild, 112-115-betlar.
5. *Az-Zahabiy*. Siyar, 12-jild, 296-bet; Miyzon al-e'tidol, 3-jild, 198-bet.
6. *Al-Kattoniy*. Ar-Risola al-mustatrafa.1995. 11-bet.

⁹ Sharh at-Termiziy li-abi at-Tayyib al-Madiniy, 1-jild, 112-115-betlar.

¹⁰ *Az-Zahabiy*. Siyar, 12-jild, 296-bet; Miyzon al-e'tidol, 3-jild, 198-bet.

¹¹ *Al-Kattoniy*. Ar-Risola al-mustatrafa.1995. 11-bet.

NOKLASSIK TABIIY-ILMIY BILIMLARNING ILMIY TAFAKKURGA
TA'SIRI

ВЛИЯНИЕ НЕКЛАССИЧЕСКИХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ЗНАНИЙ
НА НАУЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ

THE INFLUENCE OF NON-CLASSICAL NATURAL-SCIENTIFIC
KNOWLEDGE ON SCIENTIFIC THINKING

O'zbekiston Milliy universiteti,

Pardayev Sultonmurod

*"Falsafa va ma'naviyat asoslari" kafedrası o'qituvchisi,
falsafa fanlari doktori (PhD)*

Annotatsiya: Ushbu maqolada dunyoning noklassik manzarasida tabiiy-ilmiy bilimlar maqomi texnika fanlari bilan birga rivojlangan va ayni paytda ular orasidagi farqlar ham namoyon bo'lishi ochib berilgan. Shuningdek, uniformizm, transformizm, lamarkizm, katastrofizm kabi nazariyalar tabiiy-ilmiy bilimlarning o'ziga xos maqomi sifatida tahlil qilingan. Qolaversa, ushbu davrda shakllangan tabiiy-ilmiy bilimlarning keyingi davr insonlarning tafakkur tarziga ta'siri ochib berilgan.

Kalit so'zlar: mexanik manzara, uniformizm, transformizm, lamarkizm, katastrofizm, «Tabiat tizimi», «flyuidlar», evolyutsiya.

Аннотация: В данной статье статус естественнонаучного знания развивался наряду с техническими науками в неклассическом ландшафте мира, и в то же время выявляются различия между ними. Также были проанализированы такие теории, как униформизм, трансформизм, ламаркизм и катастрофизм как уникальный статус естественнонаучного знания. Кроме того, выявляется влияние естественнонаучных знаний, сформировавшихся в этот период, на образ мышления людей следующего периода.

Ключевые слова: механический ландшафт, униформизм, трансформизм, ламаркизм, катастрофизм, «Природная система», «жидкости», эволюция.

KIRISH

XVIII asrning o'rtalaridan boshlab tabiatshunoslikka tabiat hodisalarining evolyutsion rivojlanish g'oyalari shunchaki gipotetik g'oyalar emas, balki ilmiy dalillar asosida isbotlanish jarayoni boshlangan. O'.O'sarovning yozishicha: «I.Kant, M.V.Lomonosov, P.S.Laplaslarning quyosh tizimining tabiiy paydo bo'lishi to'g'risidagi gipotezalari, ilmiy ishlari katta ahamiyatga ega» (O'sarov O'.T., 2004. – B. 20). Shunga ko'ra, N.A.Shermuxamedova fikricha: «ushbu davrda

dunyoning mexanik manzarasi asosida o'rganilayotgan hodisalarga nisbatan o'zaro aloqada bo'lmagan, o'zgarmas va rivojlanmayotgan metafizik yondashuv yotadi» (Shermuxeamedova N.A., 2021. – B. 43.). Bu nuqtai nazarni inkor qilmay, aksincha, bu nuqtai nazarning tarafdori bo'lgan shved biolog olimlaridan biri K.Linneyni alohida tilga olish lozimdir. Shu ma'noda olib qarajak, uni transformizm konsepsiyasiga asos solgan olimlardan biri sifatida e'tirof qilish mumkin.

METODOLOGIYA

Darhaqiqat, bu davrda B.Jyuse, I.Gartner va M.Adanson kabi olimlar tomonidan tabiiy tasniflash kabi ta'limotlarni ilgari surilganligini kuzatish mumkin. Shu jihatdan olib qarajak, transformizm konsepsiyalari shu davrdan boshlab falsafiy bilimlar tizimiga kirib kelganligini tahlil qilsak bo'ladi. Darhaqiqat, ular ilgari surgan qarashlarga ko'ra: biologik turlar o'zgarib qolishi va tur xillari esa o'zgarishi mumkinligiga e'tibor qaratilgan. Xususan, aynan XVIII-XIX asrlar chegarasida biologiyada transformizmdan evolyutsionizmga o'tish jarayoni boshlanganligiga alohida urg'u berish darkor. Rivojlanish g'oyalarini muayyanlashtirish jarayonida evolyutsiya nazariyasiga oid bir qator muhim nazariy gipotezalar ilgari surildi. N.A.Shermuxeamedova yozishicha: «Lamarkizm, katastrofizm va uniformizm ularning eng muhimlari va mukammalidir» (Шермухамедова Н.А., 2005. – Б. 158.).

Fanda vorisiylik nuqtai nazardan Ch.Darvinning evolyutsion g'oyalarini davom ettirgan fransuz tabiatshunos olimi Jan Lamarkni alohida e'tirof etish lozim. Tahlillar asosida uning «Zoologiya falsafasi» kitobida birinchi bo'lib tirik jonzoatning evolyutsion (tadrijiy) rivojlanishi haqidagi ta'limotni ilmiy asoslab berganligini ta'kidlash zarur. Jumladan, u fanga «biologiya» tushunchasini kiritib, oddiy organizmlardan murakkab organizmlarning rivojlanishi tamoyilini ilgari suradi. Shu jihatdan olib qarajak, u o'simlik va hayvonlarni shajara (silsila) daraxti shaklida tasniflash tamoyilini isbotlab berganligini kuzatish mumkin. Bizning fikrimizcha, uning insonni o'rab turgan tashqi muhitning o'zgarishi sababli turli xil organizmlarda yangi xossalarning paydo bo'lishiga olib kelishiga oid g'oyasi fan taraqqiyotidagi dadil qadam bo'lgan. Shu ma'noda olib qaraganda uning fikricha, yangi paydo bo'lgan xossalar nasldan-naslga o'tib borishini aytib o'tadi. Xususan, yer yuzidagi tirik jonzoatlar «flyuidlar» (lotincha «oquvchi») orqali notirik moddadan yuzaga kelishini ta'kidlaydi. U, dastlab eng oddiy shakllar va ulardan keyin murakkab shakllar yuzaga kelishini ilgari surgan. Bizning fikrimizcha, Charlz Darvin ilgari surgan evolyutsion nazariya ham, J.Kyuve ilgari surgan katastrofalar nazariyasi ham muayyan darajada bir yoqlama xarakterga ega. Zero, Ch.Darvinning evolyutsion nazariyasida tabiiy evolyutsiya jarayoni mutloqlashtirilgan va uning oqibatlariga e'tibor qaratilmagan bo'lsa, J.Kyuve esa

katastrofalarni tan olgan, lekin evolyutsiyani inkor qilgan. Keyinchalik postnoklassik fan davriga kelib bu ikki nazariyaning xatolari aniqlangan va sinergetik paradgmalarning yuzaga kelishiga sabab bo'lganligini xulosa qilish mumkin.

Bizning fikrimizcha, ushbu davrda biologiya sohasidagi yana bir yo'nalish uniformizmdir. Jumladan, uning asoschilari J.Getton va Ch.Layel kabi olimlar Kyuvening katastrofizm nazariyasiga qarshi bo'lganligini aytish joizdir. Uniformistlarning fikriga ko'ra, «Yer ma'lum yo'nalishda rivojlanmaydi, balki tasodifiy, aloqasiz tarzda o'zgarib boradi» (Шермухамедова Н.А., 2005. – Б. 158-159.). Bizning fikrimizcha, uniformizm nazariyasining kamchiliklaridan biri tasodif kategoriyasining mutlaqlashtirilishi va aksincha, sababiy aloqadorlikning inkor qilishning noto'g'ri ekanligi, keyinchalik biolog olimlar tomonidan aniqlanadi. Zero, falsafiy nuqtai nazardan, tasodif va zaruriyat kategoriyalari bir-biri bilan aloqadorligini tan olishimiz lozim.

TAHLIL VA NATIJALAR

XIX asr boshida yaratilgan noevklid geometriyasi odamlarning olamning tuzilishi haqidagi tasavvurlarini tubdan o'zgartirib yubordi. Bu geometriyada bir tomondan, voqelikning absolyut tekis (silliq) sirtidan tashkil topmagani, ikkinchi tomondan, egilgan sirtlarda geometrik munosabatlar o'zgarib ketishi haqidagi yangi nuqtai nazar ilgari surilgan edi. Bu borada dastlabki ta'limotlarni B.To'rayev fikricha: «Buyuk nemis matematigi K.Gauss, so'ngra rus matematik-olimi N.I.Lobachevskiy, germaniyalik B.Riman va vengriyalik YA.Bolyai» (Тыраев Б.О., 2022. – Б.39) asoslashga harakat ilgan. Yuqoridagi fikrlarga tayanib, Evklid geometriyasining yangicha qoidalarini ishlab chiqqan rus olimlardan biri N.I.Lobachevskiy ni noklassik fizikaning asosiy nazariyalarini ishlab chiqqan, deb aytish mumkin. Xususan, u makon va vaqtning geometriyasi Evklid ishlab chiqqan geometriyadan farq qilishi, ya'ni makon va vaqt turli moddiy tizimlarda turlicha o'tishi mumkinligini asoslashga e'tibor qaratgan. Darhaqiqat, u 1826 yilda «Vaqtning o'zi kuchlar bilan, massalar bilan uzviy bog'liq, fazoning tuzilishi, ya'ni uning geometriyasi ham ularga bog'liq», degan fikrni bildirgan edi (Шермухамедова Н.А., 2005. – Б. 46). Shu jihatdan aytib o'tish kerakki, uning geometriyani bir qancha aksiomalarini asoslashi natijasida aniq fanlarda bir qator o'zgarishlar bo'lishiga olib keladi.

N.I.Lobachevskiy taklif etgan manfiy egilgan, egarsimon sirt geometriyasida uchburchaklarning ichki burchaklari yig'indisi 180 dan kichik qiymatda bo'lishi isbotlangan. B.Rimanning musbat egilgan sharsimon sirt geometriyasida esa, uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi ikki to'g'ri burchakdan, ya'ni 180 dan katta bo'lgan qiymatni berishi ilmiy asoslab berildi. Shu tarzda «noevklid

geometriyasida hukmronlik qilib kelgan Evklidning parallel chiziqlar haqidagi aksiomasi rad etildi» (Турпаев Б.О., 2022. – Б. 39-40).

Aytish kerakki, Lobachevskiyning fikricha, a) Agar uchburchakning burchaklari teng bo'lsa, uchburchaklar ham tengligi; b) Ixtiyoriy olingan uchburchakning hamma burchaklarini yig'indisi «3,14..» dan kichik bo'lishini hamda «0» ga yaqinligi; s) Berilgan «a» to'g'ri chiziqda yotmagan «O» nuqta orqali cheksiz ko'p to'g'ri chiziqlar kesib o'tishi mumkin. O.Fayzullayev fikricha: «Geometriya sohasida inkilobiy ta'limot yaratildi: asrlar davomida hukm surib kelgan Evklid geometriyasi yagona emasligi, balki noevklid geometriyalar ham borligi N.Lobachevskiy tomonidan isbotlandi» (Файзуллаев О., 2006. – Б. 18). Yuqoridagi qarashlarga tayanib, shuni aytish mumkinki, Labachovskiy yangi ishlab chiqqan qoidalar aniq fanlarning o'ziga xos rakursda qarashga katta asos bo'ladi. Bu esa klassik fizikaning metafizik tomondan tushunishni inkor qilinishiga olib kelgan, deb xulosa qilish mumkin.

XIX asrning oxirigacha hamma tabiiy fanlar takomillashib, rivojlanib borgan. Bunda mexanikadan so'ng nazariy fanlar safidan kimyo, termodinamika, elektr to'g'risidagi ta'limotlar joy olgan. Ayniqsa bu davrga kelib elektr haqidagi ilmiy bilimlar turli xil talqinlarda amaliyotga joriy qilinishi boshlanadi. Shu jihatdan olib qaraganda, italiyalik fizik olim Luidji Galvanini alohida tilga olish lozim. Xususan, u ilmiy bilimlar dunyosida elektrni fiziologik holatga ta'sirini va biotokni ilmiy isbotlab beradi. Darhaqiqat, u hayvonlarda elektr toki bo'yicha tajribalar o'tkazishni boshlab berganligi ustuvor ahamiyatga egadir. Bunga ko'ra, u elektr toki ta'sirida ajratilgan baqa mushaklarining qisqarishi hodisasini tajriba orqali tekshirib ko'radi. Tahlillar asosida uning «Mushaklar harakatidagi elektr kuchlari haqida traktat» asarida «hayvon elektr toki» nazariyasini ilmiy tomondan asoslashga harakat qiladi. Natijada, u ishlab chiqqan ushbu nazariyasi orqali yangi tok manbai – galvanik elementning ixtiro qilinishiga olib keladi. Zero, bizning fikrimizcha, uning qarashlari o'sha davrda noklassik fizikaning muayyan ilmiy nazariyalarini rivojlanishiga zamin yaratgan, deb aytsak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Hattoki, u tomondan yaratilgan kashfiyot hozirgi davrgacha «galvanizm» nomli tushuncha orqali ishlatilib kelinmoqda.

XULOSA

Xulosa sifatida shuni alohida ta'kidlash lozimki, dunyoning noklassik manzarasida tabiiy-ilmiy bilimlar sinusoid modelda rivojlangan, agar dunyoning klassik manzarasida tasodiflar inkor qilingan bo'lsa, noklassik manzarada tasodiflar borligi tahmin qilingan, noklassik manzarada tabiiy-ilmiy bilimlar dinamikasi nafaqat fizika balki kimyo sohasida ham aniq qiyofaga ega bo'lgan, ya'ni M.Lomonosov tomondan kimyoviy elementlarning davriy sistemasining

kashf etilishi, farmakologiya kimyo, alkaloid, kimyo polimerlari, organik kimyo kabi sohalarining rivojlanishiga asos bo'lgan.

Dunyoning noklassik manzarasining o'ziga xos xususiyati, unda tabiiy va gumanitar fan sohalarining birgalikdagi faoliyati tan olindi. Shuningdek, har bir soha o'ziga xos ravishdagi usullar orqali insonlarning falsafiy tafakkur tarziga ta'sir qilib kelgan. Bu esa insonlarning munosib turmush kechirishiga va inson farovonligini taminlashga yo'nalganligi bilan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonlar, dunyoning postnoklassik manzarasida yangi ko'rinishda namoyon bo'lmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'sarov O'.T. Tabiatshunoslik asoslari. – Toshkent: Mehnat, 2004. – B. 20.
2. Shermuxamedova N.A. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi. – Toshkent: Innovatsiyo-Ziyo, 2021. – B. 43.
3. Шермухамедова Н.А. Синергетиканинг фалсафий масалалари. – Toshkent: NoShir, 2005. – B. 158.
4. Тураев Б.О. Борлиқ (фалсафий таҳлил) // Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази. – Самарқанд-Ташкент: Munis design group, 2022. – B.39.
5. Тураев Б.О. Борлиқ (фалсафий таҳлил) // Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази. – Самарқанд-Ташкент: Munis design group, 2022. – B. 39-40.
6. Файзуллаев О. Фалсафа ва фанлар методологияси. – Toshkent: Фалсафа ва ҳуқуқ, 2006. – B. 18.

ТУРКИСТОНДА ЖАДИД МАКТАБЛАРИНИНГ МАЪРИФАТЛИ ЖАМИЯТ ҒОЯСИНИ АМАЛГА ОШИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ

Мансуров Улуғбек Жумаевич

Шафор Рашидов номидаги

Самарқанд давлат университети

таянч докторанти.

Аннотация. Ушбу мақолада Туркистонда жадид мактабларининг вужудга келиши, ўзига ҳос хусусиятлари, ривожланиш жараёнлари ва унда жадид маърифатпарварларининг ўрни, жадидлар таълимотида маърифатли жамият концепциясини амалга оширишдаги аҳамияти ҳамда замонавий таълим ва мактаблар ривожланишининг фундаментал асослари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Жадидчилик таълимоти, «Усули савтия», «Раҳабари муаллимин», педагогика, маориф, маърифатли жамият.

XIX аср охири XX аср бошларидан этиборан маҳаллий аҳоли ўртасида Ғарб тилларига, хусусан, рус тилига бўлган эҳтиёжни кучайтириб юборди. «Усули савтия» методига асосланган, замон талабларига жавоб берадиган жадид мактаблари ҳамда рус-тузем мактаблари ўлканинг катта-кичик шаҳарларидагина емас, шу жумладан, йирикроқ кишлоқларида ҳам очила бошлаган. У.Долимов ёзишича: «Замон талабларини яхши тушунган илғор фикрли кишилар ўз фарзандларини бундай мактабларга бера бошладилар»¹². Шу жиҳатдан олиб қараганда, Туркистон жадидлари маърифатли жамият концепциясини амалда тадбиқ қилиш мақсадида бир қатор жадид мактабларини очишни режалаштирган. Шу боисдан, жадид мактабларининг оммавий тус олишига асосий сабаб И.Гаспирали томонидан 1883 йилдан бошлаб нашр етила бошланган «Ғаржимон» газетаси бўлган. Қолаверса, Исмоилбек Гаспирали ўзи ташкил етган мактаб учун бир қатор дарсликлар ва ўқув қўлланмаларни ҳам ишлаб чиққанлигини таъкидлаш зарур. Унинг янги усулдаги мактаб ҳаётига бағишланган асарлари «Хужаи Субёна», «Қирсати турки», «Раҳабари муаллимин» каби дарслик ва ўқув қўлланмалари шулар жумласидандир.

Жадидчининг ушбу асарлари ўқув жараёнини ташкил этиш, дарсликларга қўйиладиган талаблар, мусулмон ўқув адабиётида қўлланиладиган дидактик ва методик кўрсатмалар билан жадид мактаблари тараққиётига улкан ҳисса қўшган. Зеро, у бошқа туркий халқлар қатори ўзбек

¹² Долимов У. Жадидлар. Исҳоқхон тўра Ибрат. – Тошкент: Ёшлар нашриёт уйи, 2022. – Б. 20

миллатидаги ижтимоий фикрлар тараққиёти, ва шу жумладан, ҳақиқий ватанпарвар ўзбек зиёлилари, педагогларининг камол топишида ҳам ўчмас из қолдириши эътирофга лойиқдир. У 1893 йилда Бухоро хони Абдулахадга Туркистонда янги усул мактабини очилишга ёрдам бериш учун мурожаат этади. Аммо унинг таклифи дастлаб инкор этилади. Шундан сўнг Гаспирали ўз мақсадига еришиш учун қозон татар зиёлиларидан мадад сўраганлиги ва 1897 йилга бориб унга Туркистон ўлкасида янги усулдаги мактаб очишга рухсат этилган.

Жадид мактабларини йўлга қўйиш учун Усмонхўжа Бокчасаройга, Ҳамидхўжа Истанбулга, бошқалар Орберург ва Қозон шаҳарларига бориб келишади ва мактаблар очишганлиги таҳсинга лойиқдир. С.Айний ўзининг эсдаликларида Бухородаги Мулла Вафо мактаби, Маркаш мактаби, Мукаммалиддин маҳзум мактаби, Мирзо Исмоил укасининг мактаби, шаҳид Ислонкул Тўксабо мактаби сингари ўнлаб мактабларни еслаб ўтган. Унинг есталикларидан маълум бўладикки, жадидлар янги мактаб очиш билан баробар, нашриёт тарқатиш ишларини ҳам йўлга қўйишни мақсад қилганлар. Газета ва журналлар нашр этиш, тарқатиш ва кутубхонага ўхшаш китоблар билан афкор оммани баҳраманд этишни ҳам ўйлайдилар. Бундай ишларнинг ишларнинг маъноси ёшларни истиқболга умидвор қилмоқ еди. С.Айний ёзишича: «Янги мактабларни ёпиш пайтларида мулла Қамарга карата Усмонхўжа шундай деган: Муаллимлик қилишимиз очликдан ёки мансабга йетиша олмасликдан емас, балки халққа ва юртимизнинг болаларига фойда етказамиз, деб бунча машаққатларни бошимизга юкладик, тутган муқаддас маслағимизни дунё мансабига сотмаймиз»¹³.

Туркистон халқларининг ижтимоий-сиёсий ҳаётда жаҳон халқларидан ортада қолаётганлигини XIX асрнинг иккинчи ярмида яшаб ўтган илғор фикрли зиёлилар ўз вақтида англаб етган эдилар. Улар бу қоқлик исканжасидан қутилишнинг ягона йўли деб илм-маърифатни танладилар. Ушбу даврда ижод этган шоир Зокиржон Фурқат илм-фаннинг тараққиёт учун нечоғлик аҳамиятли эканлигини англаган ҳолда қуйидаги байтни битган эди:

Керак ҳар илмдан бўлмоқ хабардор,

Бўлур ҳар қайси ўз вақтида даркор.

Илм тараққиётнинг негизи эканлигини англаб етган илғор зиёлилар аввало қоқликдан қутилишнинг асосий шarti деб, маърифатни танладилар. Шу мақсад йўлида XIX асрнинг сўнги чорагида Водийда дастлабки янги усул мактаблари очилган. Шунга кўра, «Фарғона ўқув

¹³ Айний С. Асарлар: 8 томлик. I том. – Тошкент: Ўздавнашр, 1963. – Б. 251.

юртлари инспекторининг Туркистон ўқув юртлари бош инспекторига 1909 йил 6 декабрда йўллаган янги усул мактаби ҳақидаги маълумотномасида кўрсатилишича, Водийдаги дастлабки янги усул мактаблари Қўқон уездида Аҳмаджон қори томонидан 1892 йилда очилган»¹⁴. Марифатпарвар жадиждчиларнинг асосий мақсади дунёвий фанларни она тилида ўқитишни назарда тутган янги усул мактабларини кўшлаб очиб, феодализм давридаги маориф тизимини ислоҳ қилиш бўлган. Туркистон мактаблари қандай бўлиши керак, улар қайси йўналишда ривожланиши зарур, қаби муаммолар ўз даври муаллифларининг диққат марказида бўлди.

Туркистон ўлкасида жадижд мактабларини куриш ва уни жамият учун фойдаси нақадар улкан эканлигини тушунтиришда зиёлиларни ўрни катта бўлганлигини айтиш зарур. Хусусан, Туркистон ўлкасида ашаддий миллий озодлик ҳаракатининг тарғиботчиси Мунаввар Қори Абдурашидхоновни алоҳида келтириш лозим. 1878 йилда Тошкентда мударрис оиласида дунёга келган Мунаввар Қори аввалига Тошкентдаги «Юнусхон» ва кейинчалик Бухородаги олий мадрасада таҳсил олиб, Исмоилбек Гаспирали таъсири остида янги усул мактаблари барпо қилиш йўлида иш бошлаган. Шу жиҳатдан олиб қараганда, у XIX асрнинг 90-йилларида Исмоилбек Гаспирали томонидан Қримда жорий қилинган «усули жадижд» - усули савтия (товуш усули)га асосланган жадижд мактаби очишга бел боғлаган. Аммо бунга чор маъмурияти, рус зиёлилари миссеионерлари, маҳаллий мусулмон мутаассиблари қаршилик қилган.

Марифатли жамият концепсиясини халқ орасида кенг жорий қилиш мақсадида, яъни маърифат тарқатишнинг бир воситаси сифатида мактаб таълимини йўлга қўйишганлигини алоҳида келтириш зарур. Хусусан, мактаб таълимини амалий жиҳатдан тадбиқ қилишда Бехбудийнинг ўрни бекиёсдир. Бехбудий ҳам жадиждчилик ҳаракатининг тамал тоши бўлган ислоҳатига қаттиқ киришди. Унинг ташаббуси ва ғайрати билан 1903-йилда Самарқанд атрофидаги Ҳалвойи (С.Сиддиқий), Ражабамин (А.Шакурий) қишлоқларида янги мактаблар ташкил қилинган.

Жадиждлар ўзларининг сиёсий қарашлари жиҳатидан 1917-йилги Октябр инқилобидан сўнг икки тарафга бўлиниб кетишади. Бир тоифа жадиждлар (Мунаввар Қори, Маҳмудхўжа Бехбудий, Эсон Мусаев, Шорасул Зуннун ва бошқалар) ўз ғояларида қатъий туришган бўлса, бошқа бир тоифа жадиждлар эса (масалан А.Авлоний) кейинчалик пролетар инқилоби тарафдорлари сафига қўшилиб кетади.

¹⁴ ЎзРМДА, И-47 фонд, 1-рўйхат, 1004-иш, 95-варақнинг орқа томони.

XX асрнинг бошларида ўзбек педагогикаси тараққиётига салмоқли ҳисса қўшган педагогларимиздан бири Абдулла Авлонийнинг педагогик карашлари турли хил ғоялар ўртасида курашлар билан ўтган.

Дастлабки жадидлиқ оқимининг кўзга кўринган намоёндаларидан ҳисобланган А.Авлоний ўзбек педагогикасида муҳим ўрин егаллайди. Хусусан, у 1906 йилдаёқ Миробид маҳалласида янги усулдаги мактаб очганлигини таъкидлаш лозим. «А.Авлонийнинг асарини чуқур ўрганар эканмиз, биз ўша даврда мактабларда ўқувчиларга дарс беришда умуминсоний ва диний кадриятлари, халқ оғзаки ижоди, Қуръон оятлари, ҳадислар шунингдек, буюк алломаларимизнинг ҳикматли сўзларидан имкон қадар кенг фойдаланганликларини кўраемиз. Шунингдек, «Фарзанд комиллиги, унинг тарбияси, соғломлиги, миллий кадриятларга, Ватанига бўлган муҳаббати каби масалалар кўтарилганда, мутафаккирнинг «Тарбия биз учун ё ҳаёт – ё мамот, ё нажот – ё ҳалокат, ё саодат – ё фалокат масаласидур» – деган маъноли фикрлари нақадар ҳақиқат эканлигини англаймиз»¹⁵.

Дарҳақиқат, А.Авлоний ҳам ўша даврий фаолият кўрсатган бошқа зиёлилар қатори ташкил қилган мактаблари учун дарсликлар ҳам ёзганлигини келтириш мумкин. А.Авлоний ўз замондошлари орасида педагогика фанини биринчи бўлиб тилга олган ва ўзининг «Туркий гулистон ёхуд ахлоқ» асирида педагогика «Педагогия» – бола тарбиясининг фани демакдир, деб тўғри таъриф бера олган буюк педагог ҳамдир. Шу жиҳатдан ҳам уни ўзбек педагогикаси тараққиётини юқори босқичга кўтарган олимлар қаторига киритса бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, жадиद намоёндаларининг ўлкамиз ҳудудида жадид мактабларини очиши ўз даврида ва бугунги кунда муҳим бўлган маърифатли жамият ғояларини амалга оширишда ҳамда замонавий таълим ва мактабларнинг ривожланишида фундаментал асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Долимов У. Жадиждар. Исҳоқхон тўра Иброт. – Тошкент: Ёшлар нашриёт уйи, 2022. – Б. 20.
2. Айний С. Асарлар: 8 томлик. I том. – Тошкент: Ўздавнашр, 1963. – Б. 251.

¹⁵ Жумабоев Н. П. Шарқ мутафаккирларининг таълимий тарбиявий илмий меросини ўрганишнинг зарурияти // “UzBridge” электрон журнали. 2022. – Б. 93.

3. ЎзРМДА, И-47 фонд, 1-рўйхат, 1004-иш, 95-варақнинг орқа томони.
4. Абдурашидхонов М. Бизни жаҳолат - жаҳли мураккаб // Танланган асарлар. - Тошкент, 2003. - Б. 143-144.
5. Жумабоев Н. Шарқ мутафаккирларининг таълимий тарбиявий илмий меросини ўрганишнинг зарурияти // “UzBridge” электрон журнали. 2022. - Б. 93.

KORXONALARDA BOSHQARUV TIZIMINI TASHKIL ETISH VA
UNING MEXANIZMLARI

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И
ЕЕ МЕХАНИЗМЫ

ORGANIZATION OF MANAGEMENT SYSTEM IN ENTERPRISES AND
ITS MECHANISMS

Ishmatova M.M

“Alfraganus university”

Nodavlat oliy ta’lim tashkiloti,

2-kurs magstranti,

Annotatsiya: *Ushbu maqolada korxonalar boshqaruv jarayonida ishlab chiqarishni tashkil etishning bir qator mexanizmlari ochib berilgan. Shu bilan birga, korxonalar faoliyatining o’ziga xos samaradorlik jarayonlarining bir qator ijtimoiy va iqtisodiy omillari asoslab berilgan.*

Kalit so’zlar: *korxonalar, mahsulot (zagatovka), bozor metodologiyasi, Kseroks, firma, Univem, marketing.*

АННОТАЦИЯ: *В данной статье раскрывается ряд механизмов организации производства в процессе управления предприятиями. При этом обосновывается ряд социальных и экономических факторов конкретных процессов эффективности деятельности предприятия.*

Ключевые слова: *предприятие, продукт (zagatovka), рыночная методология, Xerox, фирма, Univem, маркетинг.*

Abstract: *This article reveals a number of mechanisms for organizing production in the management process of enterprises. At the same time, a number of social and economic factors of the specific efficiency processes of the enterprise's activity are justified.*

Key words: *enterprise, product (zagatovka), market methodology, Xerox, firm, Univem, marketing.*

Respublikamiz mustaqillikka erishishning dastlabki kunlaridanoq, jamiyat taraqqiyotining barcha jabhalarida, eng avvalo iqtisodiy sohada iqtisodiy islohatlarni yanada chuqurlashtirish va erkinlashtirish borasida aniq dasturlar ishlab chiqilgan¹⁶. Shu asosda mustaqillikdan keying yillarda korxonani boshqarishning maqsadga muvofiq tarkibini vujudga keltirish tadbirkor hal etishi kerak bo’lgan muhim vazifalardan biri sifatida belgilab olindi. Jumladan,

¹⁶ B.Toshmurodova, O.Hamdorov. Moliyaviy menijment. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2012. – B.3

korxonaning boshqaruv tarkibi deganda, boshqaruv maqsadlarini amalga oshiruvchi va funksiyalarini bajaruvchi, bir-biri bilan bog'langan turli boshqaruv organlari va bo'g'inlarining majmui tushuniladi. Boshqaruv tarkibi ishlab chiqarish tarkibi deb ham yuritiladi. Bunda boshqarishni tashkil etishning dastlabki va belgilovchi omili ishlab chiqarish jarayoni hisoblanadi. U o'zaro bog'langan asosiy, yordamchi hamda xizmat ko'rsatuvchi jarayonlardan iborat bo'lib, bu jarayonlar bo'limlar va xodimlar o'rtasida mehnat taqsimotini talab qiladi. Shu maqsadda ishlab chiqarish bo'limlari va ularga xos bo'lgan boshqaruv apparati tuziladi. Bo'linmalar yig'indisi, ularning tarkibi va o'zaro aloqa shakllari korxonalarining ishlab chiqarish tarkibini tashkil etadi. Xususan, boshqaruv bo'g'ini - bu boshqaruvning ayrim yoki qator funksiyalarini bajaruvchi mustaqil bo'limlardir. Bu bo'limlar o'rtasidagi bog'lanish va aloqalar gorizontal xarakterga ega bo'ladi.

Har bir korxonaning asosiy faoliyati - mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish, xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgan asosiy, yordamchi va xizmat ko'rsatuvchi jarayonlarning yig'indisidan iborat. Asosiy jarayon, odatda, tayyorlash, ishlov berish, yig'ish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Tayyorlov bosqichida shu korxonaning o'zida ishlov berish davom ettiriladigan yarim tayyor mahsulot (zagatovka)lar tayyorlanadi. Ishlov berish bosqichida yarim tayyor mahsulotlar yoki materiallarga ishlov berish natijasida tayyor mahsulot olinadi. Yig'ish bosqichi - bu bosqichda buyum qismlari yig'iladi va tayyor mahsulotga aylanadi. Yordamchi jarayonlar deganda (masalan, mashinasozlikda) dastgohlar, bino, inshootlarni ta'mirlash; texnik asbob-uskunalarini tayyorlash va ta'mirlash; barcha turdagi energiyalar (elektr, issiqlik, siqilgan havo)ni ishlab chiqish va uzatish tushuniladi. Ba'zi yordamchi jarayonlar uch bosqichdan: tayyorlov, ishlov berish va yig'ish (masalan, texnik uskunalarini tayyorlash) jarayonlaridan tashkil topishi mumkin. Xizmat ko'rsatuvchi - jarayonlarga asosiy va yordamchi jarayonlarga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan (masalan, ombor ishlari, nazorat ishlari) jarayonlar kiradi. Ishlab chiqarish jarayoni ayrim qismlarga bo'linadi va bu jarayonlarning tarkibi operatsiyalardan tashkil topadi. Operatsiya-ishlab chiqarish jarayonining bir qismi bo'lib, u ishchi o'rnida dastgohni yoki uning qismlarini o'zgartirmagan holda bitta ishchi tomonidan bajariladi. Operatsiyalar asosiy va yordamchi operatsiyalarga bo'linadi. Ishchi o'rni - bu ishlab chiqarish maydonining bir qismi bo'lib, u ishchilar ishlab chiqarish jarayonidagi ma'lum operatsiyalarni bajarishi uchun zarur bo'lgan dastgoh va asbob-uskunalar bilan jihozlangan joydir.

Ishlab chiqarish quvvati - bu, ma'lum bir vaqt davomida ilg'or texnologiyalardan foydalanish, ishlab chiqarish va mehnatni tashkil qilishning ilg'or sharoitlarida ishlab chiqarish mumkin bo'lgan mahsulotlarning maksimal darajasidir. U qoidaga ko'ra, ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmining natural

ko'rinishda, ushbu korxonaning ixtisoslashganligi va mahsulotning alohida turlari o'rtasidagi o'zaro nisbatiga ko'ra aniqlanadi. «Ana shunday o'zgarishlar natijasida yalpi ichki mahsulot tarkibida sanoatning ulushi hozirgi vaqtda 24,2 foizdan ziyodni tashkil etmoqda. Holbuki, bu ko'rsatkich 2000-yilda 14,2 foizdan ibomt edi. Mamlakatimizda iste'mol tovarlari ishlab chiqarishni tubdan oshirish bo'yicha o'z vaqtida ko'rilgan chora-tadbirlar ham amaliy samarasini bermoqda. o'tgan yili ana shunday tovarlar ishlab chiqarishning o'sish hajmi 14,4 foizni tashkil etdi va yalpi sanoat hajmida ulaming ulushi 35,5 foizga yetdi. Bunday tovarlaming raqobatdoshligi nafaqat ichki bozorda. balki tashqi bozorda ham tobora ortib bormoqda»¹⁷.

Agar mahsulot muayyan maqsadlar uchun ishlatilishiga mo'ljallab chiqarilgan bo'lsa, u bozorda o'z o'rnini topadi. Shu bilan birga, kiritilayotgan yangiliklar yangi turdagi bozorlarni shakllantiradi. Masalan, ko'p yil mobaynida barcha ishlarda nusxa ko'chirish qo'llanilmas edi. «Kseroks» firmasi nusxa ko'chirish apparatini ixtiro qilib, bozorga chiqargandan keyin nafaqat AQShda, balki dunyoning boshqa mamlakatlarida ham ushbu yangilik juda keng tarqalib ketdi. Shuni ta'kidlash kerakki, «bozorni o'rganish» atamasi dinamik jarayon tushunchasi bilan bog'liqdir. P.Druker «Yunivem» kompaniyasi bilan bog'liq bir misolni keltiradi. Taxminan 1950 yillarda bozorni ilmiy tahlil qilish asosida 2000 yilga kelib kompyuterlar soni 1 mingga etadi, degan faraz qilingan. Lekin 1984 yilning o'zidayoq 1 milliondan ortiq kompyuter sotilgan edi. O'sha davrda o'tkazilgan tadqiqotlarda kompyuterlar faqat jiddiy ilmiy ish olib borish uchun qo'llaniladi, degan fikr ustuvor edi. Shu voqea «Kseroks» kompaniyasi bilan ham sodir bo'ldi. Chunki o'tkazilgan tadqiqotlarda poligrafiya korxonalarini nusxalash avtomatlariga Muhtoj emas, degan fikr asosiy o'rin egallagan edi. Lekin hech kim bu asboblar idora, maktab, universitet, kollejlarga ham kerak bo'ladi, deb o'ylamagan. Bundan shunday xulosa chiqarish mumkinki, yangi korxonalar tashkil etilganda uning mahsuloti yoki xizmati rejalashtirilmagan bozorlarda o'zining yangi iste'molchilarini topadi. Faqat an'anaviy qotib qolgan ishbilarmonlik dunyoharashni o'zgartirish kerak. xolos. Agar ma'lum maqsad uchun chiqarilayotgan mahsulotga yangi iste'molchilar tomonidan qiziqish bildirilsa, kompaniya shu qiziqishga jiddiy e'tibor berib, tahlil qilib chiqishi lozim¹⁸. Agarda bozordan uzilish yangi korxonalar uchun dastlabki vaqtda «kasallik» bo'lsa, moliyaviy omil, ya'ni noto'g'ri moliyaviy siyosat olib borish bunday korxonalar taraqqiyotining keyingi bosqichlarida jiddiy xavf tug'diradi. Muammo shundan iboratki, ishbilarmonlar yangi korxonalarini tashkil

¹⁷ I.Karimov. 2014-yil yuqori o'sish sur'atlari bilan rivojlanish, barcha mavjud imkoniyatlarni safarbar etish, o'zmi oqlagan islohotlar strategiyasini izchil davom ettirish yili bo'ladi». Xalq so'zi gazetasi. 18.01.2014 y.

¹⁸ Турсунхужаев П.М. Корхоналарда ишлаб чиқаришни ташкил қилиш ва режалаштириш. – Тошкент, 1997. – С.35

etganda, birinchi navbatda, katta daromad olishga intiladi. Lekin, dastlabki vaqtda, asosiy e'tiborni ishlab chiqarish, rivojlanish, faoliyat, pul oqimini tartiblashtirish uchun moliyalashtirish manbaini topish lozim. Yangi korxonaga qo'shimcha kapital bilan ta'minlangandagina rivojlanishi mumkin, ya'ni ishbilarmonlik moliyani boshqaruvisiz bo'lmaydi. Korxonaning rivojlanishi va muvaffaqiyatida oliy boshqaruv tizimi yoki maxsus boshqaruv guruhi tuzish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu guruh ishni o'z korxonasining ishlab chiqarish xo'jalik faoliyatini tahlil qilishdan boshlashi lozim. Tahlillarga binoan, marketing sohasi asosan, korxonalarining bozorda ishlash uslubi, bozor metodologiyasi bo'lib, iste'molchilar va ularning talab istaklarini o'rganish, ularga mos tovarlar yaratish, narx belgilash, tovarlarni etkazib berish, taqdim etish, sotish, xizmat ko'rsatishni uyushtirish usullari, vositalari, tartib-qoidalari majmui hisoblanadi¹⁹.

Korxonalar rivojlanishining har bir bosqichiga korxonaga faoliyati samaradorligini oshirishga ta'sir etadigan ma'lum bir ishlab chiqarish strukturasi mos keladi. Sanoat rivojlanishining dastlabki bosqichida universal korxonalar tashkil qilingan bo'lib, ular murakkab ishlab chiqarish strukturasi ega bo'lgan, chunki unda tayyorlov, ishlov berish, yig'ish sexlarida cho'yan quyish, rangli metall quyish, temirchilik, presslash, mexanika, slesarlik-yig'ish va boshqa jarayonlar amalga oshirilgan. Bunday ishlab chiqarish strukturasi har qanday ishlab chiqarish doirasidagi buyurtmani bajarish imkonini bergan va korxonani yuqori raqobatbardoshligini ta'minlagan. Sanoat rivojlanishining bu bosqichida ishlab chiqarish strukturasi texnologik turi hukmron bo'lib, u o'z navbatida ayni texnika taraqqiyoti darajasida dastgohlarni bir xil guruhi bo'yicha joylashtirishga majbur etgan. Ishlab chiqarish strukturasi texnologik turini hukmron bo'lishiga sabab korxonada donaviy va seriyali ishlab chiqarishni tashkil qilinganligi bilan bog'liq bo'lgan. Ilmiy-texnik taraqqiyot turli xildagi ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan agregatlarni bitta tizimga (liniya) o'rnatish imkonini beruvchi individual uzatmalar yaratilishiga olib keldi. Buning natijasida buyumli ishlov beruvchi sexlarga ega bo'lgan zavodlar paydo bo'la boshladi. Biroq, ishlab chiqarish jarayonining tayyorlov bo'limi har qanday korxonani hattoki, kichik va o'rta korxonalarining ajralmas qismi bo'lib, tayyorlov sexlari texnologik jihatdan ixtisoslashganligicha qoldi.²⁰

Amaliyotda fan-texnika taraqqiyotining, jumladan, uning tarkibiy qismlarining ahamiyati va rolini inkor qiluvchi yoki tushunmovchi korxonani topish amrimahol. Biroq ushbu omilni amalga oshirish uchun faqatgina xohish va istaklarning o'zigina yetarli emas. Buning uchun birinchidan, fan-texnika

¹⁹ Косимов Ф.М. Ташкилот ва ташкилий бошқариш назарияси. – Тошкент: 2004. – С.67.

²⁰ Y.S. Shokirova, E.Yunusaliyev Korxonalarda ishlab chiqarishni tashkil qilish. – Farg'ona: 2009. – B.134.

taraqqiyotining ayni paytda zarur bo'lgan yo'nalishlarini izlash va aniqlash, ikkittichidan, pul mablag'larini va boshqa zarur bo'lgan resurslar (investitsiyalar) izlab topish, uchinchidan, zamonaviy ilmiy-texnikaviy ishlanmalarga ixtisoslashgan ilmiy tadqiqot institutlari, konstruktorlik, texnologik va boshqa ilmiy muassasalar bilan kerakli aloqalami «bog'lash», to'rtinchidan, o'z ilmiy-texnikaviy maqsadlarining samaraliligini hisoblab chiqish talab qilinadi. Ushbu xarajatlarning tarkibida ta'lim, sog'liqni saqlash, oilalarga ijtimoiy nafaqalar asosiy salmoqqa ega bo'lmoqda²¹.

Aholining turmush darajasi va daromadlarini izchil oshirib borish, ya'ni ish haqi, stipendiya, ijtimoiy nafaqa va pensiya miqdorini ko'paytirish yo'li bilan fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi kuchaytirildi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. B.Toshmurodova, O.Hamdorov. Moliyaviy menijment. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2012. – B.3
2. I.Karimov. 2014-yil yuqori o'sish sur'atlari bilan rivojlanish, barcha mavjud imkoniyatlarni safarbar etish, o'zmi oqlagan islohotlar strategiyasini izchil davom ettirish yili bo'ladi. Xalq so'zi gazetasi. 18.01.2014 y.
3. Турсунхужаев П.М. Корхоналарда ишлаб чиқаришни ташкил қилиш ва режалаштириш. – Тошкент, 1997. – С.35
4. Косимов Ф.М. Ташкилот ва ташкилий бошқариш назарияси. – Тошкент: 2004. – С.67.
5. Y.S. Shokirova, E.Yunusaliyev. Korxonalarda ishlab chiqarishni tashkil qilish – Farg'ona: 2009. – B.134.
6. R.S.Muratov, I.A.Djalalova, S.Sh.Oripov. Korxonalar iqtisodiyoti. – T.: Fan va texnologiya, 2014. – B. 201.

²¹ R.S.Muratov, I.A.Djalalova, S.Sh.Oripov. Korxonalar iqtisodiyoti. Darslik. – T.: Fan va texnologiya, 2014. – B. 201.

KREDIT- MODUL TIZIMI ASOSIDA O'QITISHDA TALABALARDA KOGNITIV UNIVERSAL TA'LIM FAOLIYATINI SHAKILLANTIRISHNING AFZALLIKLARI

Madaminov Furqatjon Shuhratjonovich

*NamDU Tasviriy va amaliy san'at
kafedrası o'qituvchisi.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Oliy ta'lim muassasalarida kredit-model tizmi asosida o'qitishda universal ta'lim dasturi, universal ta'lim faoliyatining funksiyalari, talabalarni o'zini-o'zi rivojlantirishga o'rgatadigan kognitiv faoliyat va uning afzalliklari to'g'risida ma'lumot beriladi.*

Kalit so'zlar: *Kredit-model, universal, o'zini-o'zi rivojlantirish, qobiliyat, funksiya, assimilyatsiya, kognitiv, modellashtirish, publistik, adekvat, kompilyatsiya, semantik o'qish, component, proksimal.*

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Мадаминов Фуркатжон Шухранжон угли.

*Преподаватель кафедры изобразительного
искусства и инженерной графики НамГУ*

Аннотация: *В данной статье будут представлены всеобщая образовательная программа в высших учебных заведениях, основанная на кредитно-модели, функции общеобразовательной деятельности, познавательная деятельность, обучающая студентов саморазвитию, а также информация о ее преимуществах.*

Ключевые слова: *Кредитно-модельная, универсальная, саморазвитие, способность, функция, усвоение, познавательная, моделирующая, публицистическая, адекватная, компиляция, смысловое чтение, компонентная, проксимальная.*

THE ADVANTAGES OF FORMING COGNITIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIVITIES IN STUDENTS IN TEACHING BASED ON THE CREDIT-MODULE SYSTEM

Madaminov Furqatjon son of Shuxratjon

*Teacher of the Department of graphic
design of Fine Arts buds NamDU*

Annotation: *In this article, the universal education program in higher education institutions based on the credit-model system, the functions of universal education activities, cognitive activities that teach students to develop themselves and its advantages information will be provided.*

Keywords: *Credit-model, universal, self-development, ability, function, assimilation, cognitive, modeling, journalistic, adequate, compilation, semantic reading, component, proximal.*

Bugungi kunda jamiyat va davlat Oliy ta'lim muassasalari natijalariga tobora ko'proq yangi talablarni qo'yimoqda. Ta'limning maqsadi ham o'zgarimoqda, o'qituvchidan o'quvchilarga bevosita bilim berish bo'libgina qolmay balki, o'rganish natijalarini ko'rsatadigan natijaviy bilim tizimini o'zlashtirish, ko'nikma va malakalar tizimini egallash belgilandi. Endi Oliy ta'lim muassasalarida nafaqat ma'lum bilim va ko'nikmalar to'plamini o'zlashtiradigan talabalarni, balki olgan bilimlarini amaliyotda qanday qo'llashni ham biladigan insonlarni etishtirishi kerak.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh. Mirziyayevning Oliy ta'limni rivojlantirish to'g'risidagi farmon va qarorlari Oliy ta'limga ilg'or xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqilgan Kredit-modul tizimini to'laqonli joriy etish hamda mahalliy va xorijiy mualliflar tomonidan yaratilgan zamonaviy darsliklarni amaliyotga kiritish, yangi innovatsion uslublarni ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbiq etish masalasiga alohida to'xtalib o'tilganligi ta'lim tizimini rivojlantirishga bo'lgan maqsadli vazifalarimizni belgilab berdi.

Bu esa o'z navbatida Oliy ta'limda o'quv jarayonini tashkil etishga, ayniqsa, kichik yoshdagi o'quvchilarni o'qitishning yangi modellari va texnologiyalarini izlash va rivojlantirishga yangi yondashuvlarni yaratishni ko'zda tutadi.

Talabalarning turli faoliyatlari orqali rivojlantiradigan ta'lim turlaridan bu universal ta'limdir.

Keng ma'noda "Universal" atamasi o'rganish qobiliyatini, ya'ni sub'ektning yangi ijtimoiy tajribani ongli va faol o'zlashtirish orqali o'zini-o'zi rivojlantirish va o'zini-o'zi takomillashtirish qobiliyatini anglatadi.

"Universal ta'lim faoliyati" atamasi talabning yangi bilim va ko'nikmalarni mustaqil ravishda egallash qobiliyatini, shu jumladan buni tashkil etishni ta'minlaydigan harakatlari (shuningdek, tegishli o'quv ko'nikmalari) majmui sifatida belgilash mumkin.

Universal ta'lim faoliyatining funksiyalariga quyidagilar kiradi:

- o'quvchining o'quv faoliyatini mustaqil amalga oshirish;
- o'quv maqsadlarini belgilash, ularga erishish uchun zarur vositalar va usullarni izlash va ulardan foydalanish;
- faoliyat jarayoni va natijalarini nazorat qilish va baholash qobiliyatini ta'minlash;
- doimiy ta'limga tayyorlik asosida shaxsning barkamol rivojlanishi va uning o'zini- o'zi anglashi uchun shart-sharoitlar yaratish, bunga ehtiyoj ko'p madaniyatli jamiyat va yuqori kasbiy harakatchanlik bilan bog'liq;
- bilimlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishni, har qanday fan sohasida ko'nikma va malakalarni shakllantirishni ta'minlash talab eiladi.

Universal ta'lim faoliyati ta'lim mazmuni, metodlari, usullari, shakllarini tanlash va tuzish, shuningdek, yaxlit ta'lim jarayonini qurish uchun asos bo'lishi kerak.

O'quvchilar tomonidan universal ta'lim faoliyatini o'zlashtirish turli o'quv fanlari kontekstida amalga oshiriladi va pirovardida yangi bilim, ko'nikma va malakalarni mustaqil ravishda muvaffaqiyatli o'zlashtirish qobiliyatini, shu jumladan assimilyatsiya jarayonini mustaqil tashkil etish, ya'ni o'rganish qobiliyatini shakllantirishga olib keladi.

Bu qobiliyat universal ta'lim harakatlari o'quvchilarning turli fan sohalarida ham, o'quv faoliyatining o'zida ham keng yo'nalishga ega bo'lish imkoniyatini ochadigan umumlashtirilgan harakat usullari ekanligi bilan ta'minlanadi.

Ta'limda universal faoliyatiga quyidagilar kiradi:

- kognitiv maqsadni mustaqil tanlash va shakllantirish;
- kerakli ma'lumotlarni qidirish va tanlash;
- axborot izlash usullarini, shu jumladan kompyuter vositalaridan foydalanishni qo'llash;
- belgi-ramziy harakatlar, shu jumladan modellashtirish (ob'ektni shakldan modelga aylantirish, bu erda ob'ektning muhim xususiyatlari ajratib ko'rsatilgan va ushbu predmet sohasini belgilaydigan umumiy qonuniyatlarni aniqlash uchun modelni o'zgartirish);
- bilimlarni shakllantirish qobiliyati;
- og'zaki va yozma shaklda nutq bayonini ongli va ixtiyoriy ravishda qurish qobiliyati;

- muayyan sharoitlarga qarab muammolarni hal qilishning eng samarali usullarini tanlash;

- harakat usullari va shartlarini aks ettirish, jarayon va faoliyat natijalarini nazorat qilish va baholash;

- semantik o'qish – o'qish maqsadini tushunish va maqsadga qarab o'qish turini tanlash;

- turli janrdagi tinglangan matnlardan kerakli ma'lumotlarni ajratib olish;
-birlamchi va ikkilamchi axborotni aniqlash;

- badiiy, ilmiy, publisistik va rasmiy biznes uslublari matnlarini erkin yo'naltirish va idrok etish;

- ommaviy axborot vositalari tilini tushunish va adekvat baholash;

- matn mazmunini adekvat, batafsil, ixcham, tanlab yetkaza olish, matn qurish me'yorlariga rioya qilgan holda (mavzuga, janrga, nutq uslubiga va boshqalarga mos kelishi) turli janrdagi matnlar tuza olish imkonini beradi.

Talabalarni o'zini-o'zi rivojlantirishiga, mustaqil qaror qabul qilish va muammolarni hal qilishga o'rgatadigan samarali universal ta'lim turi bu kognitiv ta'lim faoliyatidir.

Kognitiv ta'lim faoliyati jarayonida talaba o'z farazlarini yaratish va sinab ko'rishni, sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatishni, natijalarni solishtirish va tasniflashni, xulosalar chiqarishni, farazlar uchun dalillarni topishni o'rganadi.

Ushbu turdagi o'quv faoliyatining ko'nikmalarini yozishmalar va umumiy xususiyatlarni topish uchun topshiriqlar yordamida rivojlantirish tavsiya etiladi. Boshlang'ich maktabda bu klaster va mantiqiy zanjirlarning kompilyatsiyasi bo'lishi mumkin. Talabalar uchun test topshiriqlarini ishlab chiqish va asosiy o'quv adabiyotlaridan tashqari tarixiy hujjatlar va boshqa ma'lumot manbalari bilan ishlash maqsadga muvofiqdir.

Kognitiv universal harakatlarga quyidagilar kiradi:

-kognitiv maqsadni mustaqil tanlash va shakllantirish;

-kerakli ma'lumotlarni qidirish va tanlash;

- axborot izlash usullarini, shu jumladan kompyuter vositalaridan foydalanishni qo'llash;

-bilimlarning tuzilishi;

-og'zaki va yozma shaklda nutq bayonini ongli va o'zboshimchalik bilan qurish;

- muayyan sharoitlarga qarab muammolarni hal qilishning eng samarali usullarini tanlash;

-harakat usullari va shartlarini aks ettirish, faoliyat jarayoni va natijalarini baholashda nazorat qilish;

- semantik o'qish – o'qish maqsadini tushunish va maqsadga qarab o'qish turini tanlash;
- turli janrdagi tinglangan matnlardan kerakli ma'lumotlarni ajratib olish;
- birlamchi va ikkilamchi axborotni aniqlash;
- badiiy, ilmiy, publisistik va rasmiy biznes uslublari matnlarini erkin yo'naltirish va idrok etish;
- ommaviy axborot vositalari tilini tushunish va adekvat baholash;
- masalani shakllantirish, ijodiy va izlanish xarakteridagi masalalarni yechishda faoliyat algoritmlarini mustaqil yaratish.

Kognitiv yo'nalishning universal harakatlari faoliyatida muammolarni qo'yish va hal qilishning umumiy ta'lim, shu jumladan belgi-ramziy va mantiqiy harakatlarini farqlash tavsiya etiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, kognitiv universal ta'lim faoliyati talabalarda ijodiy va izlanish xarakteridagi muammolarni hal qilish usullarini mustaqil ravishda yaratish xususiyatlarni (muhim, muhim bo'lmagan) ajratib ko'rsatish uchun ob'ektlarni tahlil qilish, qismlardan bir butunni yig'ish sifatida sintez, shu jumladan mustaqil yakunlash, etishmayotgan komponentlarni to'ldirish, ob'ektlarni taqqoslash, turkumlash, tasniflash uchun asoslar va mezonlarni tanlash, tushunchalar asosida xulosa qilishda sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatishga yordam beradi.

Kredit-modul tizimida o'quv jarayoni talabani o'quv faoliyatining mazmuni va xususiyatlarini belgilaydi va shu bilan universal ta'lim faoliyatining proksimal rivojlanish zonasini belgilaydi. Talaba pedagog yordamida yangi ko'nikmalarni va qobiliyatlarni rivojlantirar ekan proksimal zona ilgariga oldinga siljiydi. Ularda mustaqil rivojlanish va munosabatlarni odilona baholash eng muhim o'zini-o'zi rivojlantirishiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.. – М. : Просвещение, 2008. – 151
2. Manba: <https://aujc.ru/universalnye-uchebnye-dejstviya>.
3. Manba. <https://uz.reoveme.com.pro> Proksimal rivojlanish zonasi.
4. Manba: <https://uz.drunkentegu.com>. Bolalarning proksimal rivojlanish zonasi-Jamiyat-2023.

TRANSLATION OF PROPER NAMES AND GEOGRAPHICAL NAMES IN ENGLISH

Xolmo'minova Mahliyo Botirovna

a student of the Faculty of Translation at UzSWLU.

Scientific Advicer:

Dilnoza Barasulova Dilmurodovna

Abstract: *this article presents proper nouns and the types of proper names, translation methods, place names and how to translate them into other languages and when to capitalize them.*

Key words: *method, proper names, geographical names, common nouns, capital letters, toponyms.*

Аннотация: *в этой статье представлены имена собственные и типы имен собственных, методы перевода, географические названия, а также способы их перевода на другие языки и случаи их использования с заглавной буквы.*

Ключевые слова: *метод, имена собственные, географические названия, имена нарицательные, заглавные буквы, топонимы.*

Annotatsiya: *ushbu maqolada atoqli otlar va ularning turlari, tarjima metodlari, joy nomlari va ularni boshqa tillarga qanday tarjima qilish, ularni qachon bosh harf bilan yozish kerakligi ko'rsatiladi.*

Kalit so'zlar: *metod, atoqli otlar, joy nomlari, turdosh otlar, bosh harflar, toponimlar.*

Types of Proper Names:

Proper names include specific people, places, days of the week, brands, geographical names and titles:

- Personal names (surnames, first names, nicknames, and pseudonyms)

Example:

Van Gogh – Van Gog (name).

Darling – Azizim (nickname).

Lisa – Lisa (name).

- Geographical names (names of cities, countries, islands, lakes, mountains, rivers)

Example:

France – Fransiya (country).

London – London (names of city).

Matterhorn – Matterhorn (mountain).

Ontario – Ontario (lake).

Delta – Delta (river).

Names of unique objects (monuments, buildings, mountains, ships or any other unique object)

Example:

Everest – Everest tog'i (Mountain).

Names of unique animals

Example:

Echidna – Yexidna.

Hirola – Hirola hayvon.

Dumbo octopus – Dumbo sakkizoyoq.

Names of institutions and facilities (cinemas, hospitals, hotels, libraries, museums or restaurants)

National museum – Milliy muzey (Dehlida).

The Louvre museum – Luvr muzeyi.

Names of newspapers and magazines,

Daily Star – Kundalik Yulduz (newspaper).

Bulletin – Bulletin (Newspaper).

News Everyday – Har Kungi yangiliklar (newspaper).

Names of books, musical pieces, paintings or sculptures

Example:

Don Quixote – Don Kixot (book).

Mona Lisa – Mona Lisa (painting).

Girl with a Pearl Earring – Marvarid sirg'ali qiz (painting).

Names of single events

Example:

Ceremony – Marosim.

Forever Memories – Unutilmas lahzalar.

Proper noun. Proper noun is a specific name for a particular person, place, or thing. Proper nouns are always capitalized in English, no matter where they fall in a sentence. Because they endow nouns with a specific name, they are also sometimes proper names. A proper name is a noun or noun phrase that designates a particular person, place or object. A common noun, on the other hand, is not a particular place or thing, such as a president, a military encampment, or a monument. Proper names are uppercase in English. A proper noun is a type of noun that refers to a specific person, place, or thing by its name.

Example:

oLord of the Rings (Uzuklar hukmdori).

oGeorge Washington (Jorj Mashington).

oTokyo (Tokio).

- oFrance (Fransiya).
- oFacebook (facebook).
- oGoogle (Google).
- oBarbie (Barbie-o'yinchoq).
- oSnickers (Snickers).

Common and proper noun. Proper nouns are the opposite of common nouns which represent general people, places, or things, but nothing specific. Every noun can be classified as either common or proper. A common noun is the generic name for one item in a class or group. The common noun versions of the proper noun examples above are:

- oChocolate (Shokolad).
- oDrink (Ichimlik).
- oCountry (Mamlakat).
- oCar (Avtomobil).

The distinction between common and proper nouns is usually quite easy to make, but it can occasionally be more difficult to intuit. When we speak, it makes no difference whether a noun is proper or common because it does not impact syntax. When we write, however, we need to know which nouns are proper because we need to know where to place capital letters.

Example:

- oGoogle - Google
- oOscar - Oskar
- oJumanji - Jumanji
- oGermany - Germaniya
- oMonday - Dushanba

We use capital letters with proper nouns. Capitalization overuse is the most prevalent type of spelling error there is. Psychologically, it is difficult to resist using capitals to emphasize what we think is important in a sentence. Marketing professionals capitalize liberally to Grab Your Attention and Sell You Things, but this is a bad habit you should avoid in your writing. Carefully capitalizing only proper nouns will enhance the readability of your writing after all, your readers have spent years of their lives being educated in English conventions. Extra capital letters seem like "speed bumps" on their course through your paragraphs. In addition, we should write brand names with capital letters. When brand names common into common use to describe a whole class of items, it is easy to forget to capitalize them.

Example:

- o You Tube - You tube.

- oSamsung – Samsung.
- oLacoste – Lacoste
- oApple – Apple.
- oGucci – Gucci.

We translate proper names. One of these rules is the rule about proper names in translation work. The initial rule you're given as a young and energetic translation worker is that proper names shouldn't be translated – that is, if you're talking about a person, their name should be left as it is in the source text.

Example:

- oHimalaya – Himalay tog'i.
- oTitanic – Titanik.
- oCoca-cola – Coca- cola ichimligi.
- oFerrari – Avtomobil.

Names cannot be translated into different languages. But there are a few exceptions to this. If a name exists in different languages with a few spelling differences, then it can be translated, only if it is in a book or movie.

Example:

- oDon Quixote – Don Kixot (book).
- oHarry Potter – Garri Potter (Movie).

"Temporal names like names of days of the week, months, or recurrent festive days will not be seen as true proper names. The fact that there is one Monday each week, one month of June and one Good Friday each year suggests that 'Monday,' 'June' and 'Good Friday' do not really designate unique temporal events but rather categories of events, and therefore are not true proper names."

“Proper names are never translated” seems to be a rule deeply rooted in many people’s minds. Yet looking at translated texts we find that translators do all sorts of things with proper names: non-translation, non-translation that leads to a different pronunciation in the target language, transcription or transliteration from non-Latin alphabets, morphological adaptation to the target language, cultural adaptation, substitution, and so on. It is interesting to note, moreover, that translators do not always use the same techniques with all the proper names of a particular text they are translating.

tp

In the real world, proper names may be non-descriptive, but they are obviously not non-informative: if we are familiar with the culture in question, a proper name can tell us whether the referent is a female or male person (Alice – Bill), maybe even about their age or their geographical origin within the same language community or from another country, a pet (there are “typical” names for

dogs, cats, horses, canaries, etc., like Pussy or Fury), a place (Mount Everest), etc. Such indicators may lead us astray in real life, but they can be assumed to be intentional in fiction. Titles and forms of address can also be problematic in translation. The translation of proper names has often been considered as a simple automatic process of transference from one language into another, due to the view that proper names are mere labels used to identify a person or a thing. This is exactly what Vendler purports when he writes that “proper names have no meaning (in the sense of “sense” and not of “reference”), which is borne out by the fact that they do not require translation into another language.”

Geographical names. Geographical names or place names (toponym) are the proper nouns applied to topographical features and settled (and used) places and spaces on the earth's surface. Toponyms occur in both spoken and written languages and represent an important reference system used by individuals and societies throughout the world. Generally speaking, we usually do not translate the geographical names.

For example:

oCalifornia – Kaliforniya.

oSantiago – Santyago.

oParis – Parij.

oMexico – Meksika.

oJapan – Yaponiya.

Geographical names are an important part of our geographical and cultural environment. They identify geographical entities of different kinds and represent irreplaceable cultural values of vital significance to people's sense of well-being and belonging.

- Lakes: We went to see Lake Geneva (Jeneva ko'li).
- Mountains: I saw Himalayas from the airplane with my relatives (Himalay tog'i).
- Continents: She loves living in Europe (Yevropa).
- Most countries: She travelled to Chile last year (Chili mamlakati).
- Countries, states, provinces, regions: I want to go to Great Britain (Buyuk Britaniya).

Toponymy, toponymics, or toponomastics is the study of toponyms (proper names of places, also known as place names and geographic names), including their origins, meanings, usage and types. Toponym is the general term for a proper name of any geographical feature and full scope of the term also includes proper names of all cosmographical features. Geographical names are essentially labels which distinguish one part of the earth's surface from another, and as such they

must be considered with great care. Operations during World War 1 had demonstrated to His Majesty's government the dangers involved in using products with discrepant names. They form a uniquely important part of any map or chart because they are written words, it is typically the names which are the most meaningful information for the user. It is the names which inform the user of that most vital piece of information: the location which the map portrays. It is precisely this particular map attribute, the geographical name, which cannot be identified from imagery. Geographical names do not exist in a vacuum, because they reflect human occupancy, they provide important information concerning politics and culture.

CONCLUSION

Translation of proper names is complicated owing to different patterns of naming that exist in different cultures, subtle allusions hidden in proper names and language structure. Thus, when the translation of a geographical name is not available, the translator should keep the place's name in its original language to make it recognizable.

REFERENCES:

1. Richard Nordquist
2. Сысоева Наталья Владимировна
3. Куимова Марина Валерьевна
4. <https://moluch.ru/authors/31238/>
5. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/174507/mod_resource/content/1/proper%20names%20in%20translation.pdf
6. <https://cwww.translationdirectory.com/articles/article2146.php>
7. https://searchgate.net/publication/364960036_Strategies_in_Translation_of_Geographical_Names_in_the_Novel_Journey_to_the_West
8. <https://www.thoughtco.com/proper-name-grammar-1691545>

SUGGESTING THE WAYS OF CREATING ENGLISH ATMOSPHERE IN THE CLASS

Mosajonova Gulasal Ilhomjon qizi

Soliyeva Zarina Mirzaaxmadovna

Fergana State University

English language and literature faculty, third year student

M..Axmedova

The teacher of the Department of English Language Teaching Methodology

Annotation: *This article is about how to create english speaking environment in school through an advanced use of visual aids. Good for ANY languages! With the help of this article we may create a perfect English environment during the lesson especially while teaching process. Then this article shows the 5 main ways which encourages the students to love the English language. So this material gives a perfect suggestions to teachers for improving their English namely their background knowledge, why I notice the background knowledge and general English? This is mainly because teachers can not create perfect English atmosphere without background knowledge. Finally, some challenges to create English atmosphere among teachers and reasonable instructions to prevent from them.*

Keywords: *tips, Atmosphere, strategies, challenges, effective supports, positive classroom, keep the class interesting, Inclusive classroom, classroom climate, innovative strategies, classroom environment, English language curriculum.*

INTRODUCTION

An English-speaking environment refers to a setting where the primary language of communication is English. Creating an English-speaking environment means surrounding yourself with English as much as possible. It's about immersing yourself in a world where English is the main language you hear, speak, write and read. The first, basic step you can take is to use visual aids for speeding the acquisition process up and avoiding your students to feel overwhelmed. Fear, frustration, shyness or lack of interest: there are so many reasons why students don't speak the target language in the classroom. It is the source of life for everyone. It directs the life of everyone and determines the proper growth and development. The good or bad quality of our life is depending on the quality of our natural environment. Our need for food, water, shelter, and other things depends on the environment around us. How to create English speaking environment in school? More general-wise, how to create language-rich environment in any language classroom? The first, basic step you can take is to use visual aids for speeding the acquisition process up and avoiding your students to feel overwhelmed.

Fear, frustration, shyness or lack of interest: there are so many reasons why students don't speak the target language in the classroom. What to do, then?

There is one practical and pretty easy-to-implement strategy you can put into use right away. It's about creating a safe, supportive and encouraging environment for taking all your students to get engaged with your speaking activities. This article is a step-by-step guide for the language teachers who want to build trust in the classroom by making the most out of visual aids.

How can we create perfect English atmosphere.

Ways to encourage more use of English in class

- 1) Always present yourself as an English speaker, right from the start.
- 2) Don't be tempted to lapse into the students' language to explain, regain control or reply to a question. ...
- 3) Don't be tempted to slow down.

In this article, we will discuss our 5 top tools for engaging those more difficult to reach students who just seem to be going through the motions and aren't really involved in their English classes. You can read through them all or just pick those you like the sound of.

- 1) Demonstrate the importance of English in your student's world
- 2) Get to know your classes.
- 3) Emotional deposits and how to use them
- 4) Activities do matter
- 5) Put yourself in your student's shoes.

So, let's get started and investigate a range of approaches for engaging students and ensuring they enjoy and get the most from their learning experiences.

DISCUSSION:

From the results of the questionnaire, it could be seen that most of teachers shared the same opinion on the use of full English on the teaching and learning activities. It could also be viewed that they also had the similar belief that using full English is a must in school so that students could use and understand English well. They also had an equal perspective that speaking the mother-tongue language, Indonesian in this case, could decrease the input of English received by the students. They also shared corresponding view that most of them felt comfortable in speaking English by conditioning the students to speak English all the time in the class, establishing rules to always speak English in teaching and learning time, and making the students understand the instruction without having to switch to Indonesian. They also mentioned that using English in the class while teaching did not make them feel frustrated.

However, the results of the interviews stated contrary impressions. From the very first category of English proficiency of the teachers, where the teachers shared their concern of not being able to speak English all the time in the class due to their lack of confidence in speaking 'good' English. They also stated that they felt desperate to speak English all the time in the class because they were afraid the students would not understand them. Thus, the condition made them switch to Indonesian whenever they felt the need to. Their concern then continued in school policy where they insisted that the proportion of English used in the class must be supported by school policy which rules to maximize the use of English also outside the class. Then, they complained about the heterogeneity level of students' language performance, which was one of the problems faced by the teachers in using full English in the class. Next, the teachers also mentioned about their classroom management skills, which became the obstacle in their teaching. They brought this problem up by stating that they had no motivation to encourage student to speak English in the class due to the difficulty in deciding effective strategy that could maximize the students' ability to use full English during learning process and the inability to make students understand the instruction given fully in English. Finally, the teachers told about students' attitudes toward English as a barrier in allowing them to use full English in the classroom. They said that the students were reluctant to speak English and they kept coming back to Indonesian during the learning process. This condition led the students to feel uninterested to continue with the lesson.

REFERENCES:

- 1, <https://www.onlinedegree.com>
- 2 <https://en..wikipedya>
3. <https://britannica.com>
4. <https://www.ibm.com>
5. <https://www.investopmedia.com>
6. <https://bultin.com>
- 7 <https://www.mickensey.com>
8. <https://www.nist.gov.com>
- 9 <https://www.ft.com>
- 10 <https://www.techpomediamedia.com>

BOLALARDA O'TKIR ICHAK KASALLIKLARI VA PROFILAKTIKASI

To'rayeva Ra'no Ravshonbek qizi
*Urganch Abu Ali Ibn Sino nomidagi
jamoat salomatligi texnikumi o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bolalar o'tkir ichak kasalligi tushunchasi, ularni oldini olish va profilaktikasiga atroflicha baho berilgan.*

Kalit so'zlar: *kasallik, ichak kasalliklar, profilaktikasi.*

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА У ДЕТЕЙ

Аннотация: *В данной статье всесторонне оценивается понятие острых кишечных заболеваний у детей, их профилактика и профилактика.*

Ключевые слова: *болезнь, кишечные заболевания, профилактика.*

O'tkir ichak yuqumli kasalliklari ayniqsa, yozda maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarning eng keng tarqalgan kasalliklaridan biri hisoblanadi.

Ichak infeksiyalarining qo'zg'atuvchisi: bakteriyalar (salmonellyoz, dizenteriya, vabo), ularning toksinlari (botulizm) va viruslar bo'lishi mumkin.

O'tkir ichak infeksiyalarining sababi mikroorganizmlarning bir nechta guruhlari: bakteriyalar, viruslar va protozoalarning organizmga turli yo'llar bilan kirib qolishi oqibati bo'lishi mumkin. Yuqimli kasallik manbai esa odam yoki hayvondir.

Asosiy yuqish yo'llari:

-maishiy-aloqa (ifloslangan uy-ro'zg'or buyumlari, o'yinchoqlar, so'rg'ich, iflos qo'llar orqali)

-oziq-ovqat (ovqatlanganda, etarli darajada qayta ishlanmagan, sifatsiz oziq-ovqat)

-suv (qaynatilmagan suv ichish, ochiq suvda suzish)

Sog'lom odamning tanasiga ichak infeksiyalari suv yoki iflos qo'llar bilan birga og'iz orqali kiradi. Misol uchun, agar siz yangi (qaynatilmagan) sut ichsangiz dizenteriya boshlanishi mumkin. Salmonellyozning qo'zg'atuvchisi odamga har qanday ifloslangan mahsulotlar orqali kiradi: tovuq go'shti va tuxumlari, qaynatilgan kolbasa, sifatsiz yuvilgan yoki iflos suv bilan yuvilgan sabzavot va ko'katlar.

Mikroblar tanaga kirgandan so'ng kasallik 6-48 soatdan keyin boshlanadi. Infektsiyaning organizmga kirish eshigi va asosiy ko'payish joyi – oshqozon-ichak trakti.

Kasallikning asosiy belgilari quyidagilardan iborat:

- isitma, zaiflik, ishtahani yo'qotish
- diareya, qusish, shishiradi
- qorin og'rig'i

Kasallikning o'ta og'irligini ko'rsatadigan xavfli alomati – bu bolada 6 soatdan ortiq siydik yo'qligidir.

Shunday qilib, bolalarda o'tkir ichak infeksiyasining oldini olish uchun siz:

-shaxsiy gigiena qoidalariga qat'iy rioya qiling, qo'lingizni tez-tez sovun bilan yaxshilab yuving, ayniqsa ovqatdan oldin va hojatxonaga borganingizdan keyin;

-qaynatilgan suvdan foydalaning;

-sabzavot, mevalar, rezavorlarni ishlatishdan oldin qaynatilgan suvda yaxshilab yuving;

-faqat toza qadoqdan foydalaning (polietilen, oziq-ovqat idishlari va boshqalar);

-tasodifiy shaxslardan yoki ruxsat etilmagan savdo joylaridan oziq-ovqat sotib olmang;

-issiq ovqat tayyorlashda gigiyena qoidalariga rioya qilish, oziq-ovqat mahsulotlari, ayniqsa tez buziladigan mahsulotlarning yaroqlilik muddati va saqlash shartlari, xom ashyo va pishirilgan ovqat mahsulotlarini alohida saqlang;

-ovqatlarni, ayniqsa go'sht, parranda go'shti, tuxum va dengiz mahsulotlarini yaxshilab qovuring yoki qaynatib oling;

-tez buziladigan ovqatlar va tayyor ovqatlarni muzlatgichda saqlang;

-yangi pishirilgan ovqatni oldingi kun qoldiqlari bilan aralashtirmang, agar pishirilgan ovqat yana bir kun qolsa, uni iste'mol qilishdan oldin issiqlik bilan ishlov bering (qaynatish yoki qovurish) kerak;

-axlat va oziq-ovqat chiqindilarini to'plamang, chivin va suvaraklarning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymang;

-uyda doimo tozalikni saqlang va shaxsiy gigiena qoidalariga rioya qiling, yosh bolalarga qaynatilmagan sut, xom tuxum bermang, pishirish uchun faqat yangi mahsulotlardan foydalaning.

Shunday qilib, o'zingizni o'tkir ichak infeksiyalaridan himoya qilish uchun quyidagi oddiy qoidalarga amal qilish kifoya: qaynatilgan suv va sut ichish, sabzavot va mevalarni issiq suv bilan yuvish, oziq-ovqat mahsulotlarini pashshalardan himoya qilish, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash qoidalari va

shartlariga rioya qilish, ovqatdan oldin qo'lingizni yuving va tirnoqlaringizni tishlamang.

Agar barcha ehtiyot choralariga qaramay, o'tkir ichak infeksiyasining birinchi belgilari paydo bo'lsa (ko'ngil aynishi, takroriy qusish, diareya, qorin og'rig'i, oshqozon og'rig'i), darhol tibbiy yordamga murojaat qiling.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.J.Eshqobulov, A.Mahmudov. Bolalar kasalliklari fani. T., Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti. 1993

2.K.A.Svyatkina, E.V.Belogorskaya, Bolalar kasalliklari T., Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti. 1990

3.N.P.Shabalova. Bolalar kasalligi. T., Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti. 1998

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA MARKETING KONSEPSIYASINI NAZARIY ASOSLARI

B.murodullayev

S.Tilavov

SamDUKF

O'zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri – ularning keng qamrovli va serqirraligi bilan ajralib turadi.

Zero, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor munosabatlariga asoslanuvchi, barqaror rivojlangan va samarali iqtisodiyotni barpo etish ko'plab sohalarda, shu jumladan, agrar sohadagi tub o'zgarishlarning amalga oshirilishini taqozo etadi. Agrar sohadagi iqtisodiy islohotlarning vaqt o'tishi bilan takomillashuvi yangi tipdagi xo'jalik yuritish shakllarini vujudga keltirish vazifasining hal etilishini ham o'z tarkibiga oladi. Bunda asosiy maqsad har bir shaklning o'ziga xos xususiyati, iqtisodiy tabiati, turli muammo va ziddiyatlarni hal etish borasidagi imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda tashkil etish va rivojlantirishdan iborat.

Aynan shu holatlar Prezidentimiz SH.Mirziyoyevning "Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, qishloq xo'jaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi farmonida ham o'z aksini topgan.

Qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishi undagi har bir tuzilmaning samarali faoliyatiga bog'liq bo'lib, qay bir xo'jalik yuritish shaklini keng rivojlantirish zarurligi masalasiga ham birinchi navbatda samaradorlik nuqtainazaridan yondashish talab etiladi. To'g'ri, aksariyat hollarda iqtisodiy samaradorlik bilan bir vaqtning o'zida ijtimoiy masalalar – ish bilan bandlikning ta'minlanishi, etarli darajadagi daromadga ega bo'lish, ijtimoiy ta'minlanganlik va boshqa muammolarni hal etishga e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Marketing konsepsiyasi

Biroq, shunday holatlarda ham bu shakllarning iqtisodiy samaradorligini nazardan qochirmaslik, ularga ustuvorlik berishda taqqoslama afzallik tamoyillaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ushbu tamoyillaridan kelib chiqqan holda, yuqorida tilga olingan farmonda ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini xo'jalik yuritishning tashkiliy-huquqiy shakllari sifatida belgilanib, rivojlanish ustuvorligi kelajakda asosiy qishloq xo'jalik mahsuloti ishlab chiqaruvchisi, uni qayta ishlovchi, realizatsiya qiluvchi va sotuvchiga aylanuvchi fermer xo'jaliklariga qaratilgan.

Marketing konsepsiyasi rejalashtirilayotgan va amalga oshirilayotgan xo'jalik faoliyatining strategik tahlili asosida ishlab chiqiladi. Marketing konsepsiyasini ishlab chiqishda quyidagilarga etibor qaratiladi:

- Ichki va tashqi muhit strategik tahlilini amalga oshirish;
- Marketing faoliyatini va fermer xo'jaligi maqsadlarini aniqlash;
- Rejalashtirilayotgan natijalarga erishish maqsadida marketing faoliyatini elementlarini tanlash.

Marketing konsepsiyasi ishlab chiqarish va taklif etilayotgan tovarlarga bo'lgan talabning rivojlanish darajasiga bog'liqligi jihatidan evalyutsion taraqqiyot bosqichini kechdi. Quyidagi rasm va jadvalda marketing konsepsiyasi haqida batafsil ma'lumotlar berilgan.

Marketing va tadbirkorlik sohasida dunyo ilmi va amaliyoti marketing evalyutsiyasida quyidagi konsepsiyalarni asosladi va tavsiya etdi:

- ❖ ishlab chiqarish konsepsiyasi;
- ❖ tovar konsepsiyasi;
- ❖ sotish konsepsiyasi;
- ❖ an'anaviy marketing konsepsiyasi; □ ijtimoiy-axloqiy marketing konsepsiyasi;
- ❖ o'zaro aloqaviy marketing konsepsiyasi.

Ko'rsatib o'tilgan marketing konsepsiyalvri har bir mamlakat uchun standart yoki norma yoki qoida sifatida ko'rsatilmasligi kerak. Marketing evalyusiyasi har qaysi mamlakatda o'z xususiyatlari va bozor munosabatlari rivojlanishi biror mamlakatda darajasiga bog'liq bo'ladi. Biroq marketingni paydo bo'lishi bilan bog'liq jaxon tajribasi hamda bozor munosabatlari rivojlanishi biror mamlakatda tadbirkorlik faoliyatini tatbiq etish bozor munosabatlarini shakillantirishga ishlatilishi mumkin ekanligi foydali xisoblanadi.

Bundan tashqari marketing rivojlanishida mashhur umumiy tendensiyae'tiborni tovar ishlab chiqarishdan iste'molchiga, uning xohish va ehtiyojlariga qaratish talab etiladi.

Birinchi davr - marketing konsepsiyasi «ishlab chiqarish konsepsiyasi» -

«mahsulot ustunligi» tarzida belgilanadi, bunda eng muhim masala yaxshi tovar ishlab chiqarish va uni xardorga arzon narxlarda sotish deb xisoblanadi. Konsepsiya shiori- «imkoni boricha koproq tovar ishlab chiqar, chunki bozor talabi cheksiz»

Tovar konsepsiyasi iste'molchi e'tiborini tovarga, uning sifati va narxiga qaratishni talab etadi. Iste'molchi o'xshash tovarlarning sifati boshqa firmani Shunday tovarlari bilan solishtirib ko'radilar. Bu konsepsiyani ko'pincha

kompaniya, firma, tashkilotlar ham ushlab turadilar, biroq tovar konsepsiyasi muvaffaqiyat keltiravermaydi.

Keyingi davir - «sotish konsepsiyasi» nomini oldi. Bunda firmaning mahsulotini «mana tovar tayyor, kelavering va savdolashing»shiori bilan sotishni mo'ljallash birinchi o'ringa chiqadi. Tovar va savdo marketingi konsepsiyalari mahsulot ishlab chiqarish hali seriyali, ya'ni yalpi tus olmagan davrda maydonga kelgan edi. Tovarlarining yangi turlari va xillari hisobiga yuqori darajada foyda qo'lga kiritilar edi, sababi mohiyat e'tibori bilan cheksiz talabga ega bo'lgan bozorda bu tovarlarga nisbatan talab benihoya katta edi.

50- yillarda boshqarish konsepsiyasining ilk asosini sotish xajmi, ishlab chiqarish va muomala xarajatlari darajasi, daromad, foyda va boshqa ko'rsatkichlarni uzoq muddatli o'zgarishlarini aniqlash tahlil qilindi, Shunga ko'ra bozordagi ish faoliyatini bir yildan besh yilgacha moslashtirish ko'zda tutilgan.

Marketing rivoji tarixida o'tgan asrning 50- yillari muhim bosqich bo'ldi. Ortiqcha mahsulot ishlab chiqarish tangligi ko'rinib qoldi. Marketing- ishlab chiqarishni bozor talabiga moslashtirish konsepsiyasi, uning asosini iste'molchiga- «bozor ustunligi»ga mo'ljallash tashkil etdi.

An'anaviy marketing konsepsiyasi o'tgan asrning 50-yillari o'rtalaridan boshlab marketing bozor konsepsiyasi tarzida boshqarishda firmaning faqat bozor strategiyasini emas, balki ishlab chiqarish strategiyasini xam belgilaydigan etakchivazifaga aylandi. Marketing xizmati firmani asosiy boshqarish markazi, bozor, ishlab chiqarish, ilmiy-texnika va moliyaviy faoliyati masalalari bo'yicha axborotlar va tavsiyalar manbai bo'lib qoldi. Marketing xizmati ijtimoiy talab va bozor konyukturasi holati o'zgarishlarini batafsil tahlil qilish asosida biror-bir tovarni ishlab chiqarish zarurati, istiqboli va foydaliligi, ishlab chiqarish dasturlarini moddiy-texnika jihatlaridan ta'minlash imkoniyatlari to'g'risidagi masalalarni hal etadi.

XX-asrning 60-yillariga kelib bozordagi o'zgarishlarga qarab strategik rejalashtirishni amalga oshirish masalasi ilgari suruldi va hal qilindi.

O'tgan asrning 70- yillariga kelib, marketingning Shunday konsepsiyasi ishlab chiqildiki, u iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlar hayotiga erkin kirib bordi.

Quyidagi rasmda sotish va marketing konsepsiyasi berilgan.

Sotish (tijorat) konsepsiyasi

TAVAR - oldi sotti va rag'batlantirish , sotish xajmini kupaytirish va foyda

MARKETING KANSEPSIYASI - xaridorlar ehtiyoji , qondirish orqali foyda olish

Mamlakat xo'jalik sub'ektlari ichki faoliyatida yaxlit organizm sifatida va firma ichidagi rejalashtirishda ham markaziy o'rinni egalladi. Bu bozor iqtisodiyotiga qaratilgan strategik boshqaruvning yangi shakli bo'lib, u eng ko'p foyda olish maqsadida tovarlarni uzluksiz ravishda ishlab chiqaruvchilar iste'molchiga xarajat qildiradigan, Fermer xo'jaligini ishlab chiqarish va sotishni tahlil qilish ko'p qamrovli tuShunchadir.

Mahsulotlar ko'rinishi va texnologiyasi qisman o'zgartirilgan holda ko'plab ishlab chiqarishlar boshlandi. Raqobat kurashining asosiy shakli narx raqobatiga aylandi. Shuning uchun keyingi yillarda xarajatlarni kamaytirish, samarador texnologiyalarni joriy etish yo'lida doimiy kurash olib borish muvffaqiyatli garovi bo'lib qoldi.

Ijtimoiy axloqiy marketing konsepsiyasi - bu konsepsiya Fermer xo'jaligining vazifasi yakka shaxslarning talabini o'rganish, tahlil qilish va bu talablarni samarali qondirishdan, ayni paytda umumiy jamiyat butunligini saqlash va mustahkamlashdan iborat deb qaraydi. Ijtimoiy-ahloqiy marketing konsepsiyasi boshqarishning bozor konsepsiyasiga nisbatan kuchayib borayotgan ekalogik muammolar, tabiiy resurslarning etishmasligi, umumjahon inflyasiyasi, ijtimoiy xizmat sohalarining g'arib holati tufayli bu dastur bizning zamonamizga to'g'ri kelishiga bildirilgan Shubhalar avj olib turgan pallada maydonga keldi.

(umuminsoniy qadriyatlar)

rasm Ijtimoiy axloqiy marketing konsepsiyasiga ta'sir etuvchi omillar.

Dastlab firmaning bozor munosabatlardagi faoliyati asosan foyda olishgagina qaratiladi. Keyinchalik ular xaridor ehtiyojlarini qondirishning strategik ahamiyatini anglab etdilar va natijada bozor marketingi konsepsiyasi paydo bo'ldi. Bugungi kunga kelib, ular biror muhim ishga qo'l urishdan oldin, jamiyat manfaatlari haqida ham o'ylay boshlaydilar. Ijtimoiy-axloqiy marketing bozor ishtirokchilaridan marketing siyosati doirasida uch omilni o'zaro bog'liqlikda qarashni talab etadi, bu omillar firma foydasi, xaridor ehtiyojlari va jamiyat manfaatlari. Bu quyidagi 3-rasmda o'z ifodasini topgan.

Marketingni o'zaro aloqaviy konsepsiyasining asosiy g'oyasi xaridorlar bilan boshqa oldi-sotti jarayoni qatnashchilari o'rtasidagi munosabatlar (kommunikatsiya)dan tashkil topadi. Marketing o'zaro aloqasi samarali kommunikatsiya, shaxsiy muloqotlar ahamiyatini oshiradi. Marketing o'zaro aloqasi kommunikatsiyasini kengroq jihatda kompaniya bilan uning sheriklari o'rtasidagi daromad olib keluvchi hohlagan o'zaro aloqasi sifatida ko'radi.

Marketing konsepsiyasi - bu boshqaruv falsafasidir. U esa, tovar ishlab chiqaruvchilarga iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirish natijasida ular uzoq muddat davomida foyda olishlari uchun yordam beradi:

- tadbirkorlik faoliyatini faollashtirish;
- bozorga ta'sir ko'rsatish;
- iste'molchilarning maqsadli guruhlariga;
- bosh strategik maqsadga e'tiborini jalb etish lozim.

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKING AMALGA
OSHIRILGAN PUL KREDIT SIYOSATINING TAHLILI**

Maxmudov Sirojiddin Abdullayevich

Samarqand Davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali o'qituvchisi

Sharifov Bekzod Sunnatillo o'g'li

Sanaqulov Shoxrux Baxodir o'g'li

Samarqand Davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali o'quvchilari

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki (CBU) kredit siyosati, moliyaviy tahlillar, pul mablag'larining kifoya etish darajasini ta'minlash, valyuta kurslari va pul birligi kafolatlari kabi bir qancha faktorlar asosida amalga oshiriladi. CBU kredit siyosati, moliyaviy tahlillar va moliyaviy istiqomatni mustahkamlastirish bo'yicha strategik maqsadlarga muvofiq shakllanadi. U yuridik va jismoniy shaxslarga muddatlari va shartlari mutaxassislar tomonidan belgilangan maxsus muddatlarda kreditlarni olib borish orqali jismoniy mijozlarni qanday qilib kreditlashtirishni o'rganadi.

Bu tahlil shu kreditlar bilan qanday qilib bir kreditlashtirishda so'nggi xolda valyuta kurslarini o'zgartirish, pul mablag'larining ko'payishiga olib keladi. Yagona kreditlar uchun mahsulotlarni olib borish, shuningdek, savdo-sotiq operatsiyalari orqali qo'shimcha daromadlar (masalan, ishonchli xisob-kitobni olib boradigan pul, ishonchli-xisob-kitoblarni qabul qilishda kreditni qo'shadi va boshqalar) orqali savdo-sotiqni rivojlantirish, yangi xizmatlarni kreditga surish orqali, kreditlar olish, kreditlarni uzatish, yangi korxonalar tashkil etish yoki saflashtirish va boshqalardan iborat.

Kalit so'zlar; kredit siyosati, moliyaviy tahlil, savdo-sotiq operatsiyalari, kreditlarni uzatish, istisnosiz kreditlar, gadar faktorlar, inflatsiya, depozitlar, monetalar.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining mohiyati O'zbekiston Respublikasi moliya siyosatini amalga oshirish, milliy moliyaning soliqqa tortilishi, respublika valyutasining muvozanatini saqlash va joriy moliya operatsiyalarini boshqarishni ta'minlashga asoslangan. Bu bank xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlab chiqarish, shakllantirish va boshqarish qiluvchi bir o'rinli institut hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining asosiy maqsadi, mamlakatning moliyaviy tizimini boshqarish, valyuta siyosati va moliyaviy istiqbolini ta'minlash, iqtisodiyotni rivojlantirish, inflatsiyani nazorat qilish va pul birligining saqlanishi, miqyosli to'lov jarayonlarini rivojlantirish, iqtisodiy va maliy-tijorat tarmoqlarni rivojlantirish, moliyaviy resurslarni chegaralanish va boshqarmalash, tashqi iqtisodiy faollashtirish, to'lovlarni amalga oshirish, tijorat mollarini sotib olish,

valyuta operatsiyalarni boshqarish, depozitlar va investorlarning moliyaviy xizmatlaridan foydalanish va boshqa amaliyotlar bilan shug'ullanadi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (O'zbekiston Markaziy banki), O'zbekiston Respublikasining davlat banki sifatida faoliyat yuritadigan institut sifatida quyidagi vazifalarni yuklaydi:

1. Pul siyosati va valyuta siyosati tashkil etish: Markaziy banki mamlakatning valyuta siyosatini belgilaydi va tashkil etadi va banknotalar, monetalar, hisob-raqamlar, cheklar, yuraklarning valyutaviy resurslar bilan amalga oshirish qurilmasi sifatida pul siyosatini belgilaydi.

2. Moliyaviy Stabilitetni ta'minlash: O'zbekiston Markaziy banki moliyaviy stabilizatsiyani ta'minlash va saqlash va maxsusniuvchilarni oddiy pul birligiga yo'naltirish orqali moliyaviy stabilizatsiyani ta'minlash vazifalarini bajaradi.

3. Bank ixtisoslashgan tashkilotlariga nazoratga tushish: O'zbekiston Markaziy banki mamlakatda banklar sohasiga kiringan valyuta mablag'larining normativ-huquqiy hujjatlari asosida nazorat qiladi.

4. Kredit politikasi o'rnating: O'zbekiston Markaziy banki mamlakatdagi kredit-politikasining asosiy to'g'risida ishlab chiqilishi, amalga oshirilishi va o'zgarishi bilan shug'ullanadi.

5. Kreditlarni daromadga solish va to'lovni amalga oshirish.

6. Respublika budjetiga moliya mablag'larini ko'chirish.

O'zbekiston Markaziy banki moliyaviy sohada yuqori buyruqni rivojlantirish va yangi tizimlarni tatbiq etishda dastlabki bo'limlardan biri hisoblanadi.

Pul kredit siyosati deb- O'zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining pul kredit siyosati, respublika moliya tizimini shakllantirish, inflatsiyani hosil qilish va moliyaviy iste'molni ta'minlashni hamda valyutalarni diplomatlar boshqarishni o'z ichiga oladi. Markaziy Bank o'zining kredit siyosatini e'lon qiladi va uning asosiy maqsadi mablag'lar miqdorini, valyuta ruxsatini (akkreditivlar, qabul-berish shartnomalari, jamoaiy valyuta operatsiyalari) va o'z miqdori (foiz stavkasi)ni belgilab turadi.

Ilovalar:

Moliyaviy tahlil bu- "Moliyaviy tahlil" ifodasi o'zbek tilida "moliyaviy hisob-kitoblarni tahlil qilish" degan ma'noni anglatadi. Bu moliyaviy ma'lumotlarni o'rganish, tushuntirish va tahlil qilishni izlaydigan bir qator analitik uslublar bilan bog'liqdir. Moliyaviy tahlilning asosiy maqsadi biznes faoliyatining moliyaviy natijalari va xosil bo'lgan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali kompaniyaning boshqaruv organlari uchun aniq vaqtda vaqtiy ravishda qabul qilinadigan qarorlar qabul qilishga xizmat qilishdir. Bu moliyaviy tahlil kompaniya yoki tashkilotning

moliyaviy holati haqida to'liq va obyektiv ma'lumotlarga ega bo'lish uchun muhimdir.

Savdo-sotiq operatsiyalari bu- "Savdo sotiq operatsiyasi" savdo faoliyatining bir turi bo'lib, tovarlarni sotib olish, sotish va almashish jarayonlarini tashkil etishni va amalga oshirishni ifodalaydi. Bu operatsiya orqali savdo tovarlarini sotish, kelishuvlarni amalga oshirish, chegirmalarda kelishish va boshqalar kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayonlar, savdo kompaniyalari, do'konlar yoki shaxsiy sotiq sohasida faoliyat ko'rsatadigan boshqa tadbirkorlar tomonidan bajariladi.

Kreditlarni uzatish bu- Kreditlarni uzatish, o'zbekistonda kredit muddatini uzaytirish uchun qo'shimcha to'lovni amalga oshirishdir. Bu amal, kreditni uzatishni talab qiladigan bank va kredit turi asosida o'zgarmaslikka ega bo'lgan shartlar asosida amalga oshiriladi. Kreditni uzatish imkoniyati kredit shartnomasida (kredit kontrakti shartlarida) o'z ichiga olgan holda, kreditor(kredit olayotgan tomondan) va moliyaviy qism jihati orasida tuzilgan shartlar asosida amalga oshiriladi.

Istisnosiz kreditlar bu- "Istisnosiz kreditlar" deb aytilgan narsa, "qaytishi yo'q kreditlar" yoki "qaytarishi yo'q kreditlar" ma'nosini bergan, ya'ni, bu kreditlardagi mablag'lar vaqtida qaytarilmaydi. Bu kreditlar odatda banklar, mikrokredit tashkilotlari yoki boshqa kredit beruvchilar tomonidan beriladi. Istisnosiz kreditlar yoki qaytishi yo'q kreditlar foydalanuvchi uchun katta moliyaviy xavfsizlik muammolariga olib kelishi mumkin.

Gadar faktorlar bu- "Gadar faktorlar" deyilgan paytgina "faol faktorlar" degan ma'noni tushuntirib o'tkazish mumkin. Faol faktorlar, tadbirkorlikda, iqtisodiyotda yoki boshqa sohada amalga oshirilayotgan amallar va jarayonlarni ifodalaydi. Bu so'z "entropiya" termologiyasidan kelib chiqqan va shu erga ommaviy ma'noni keltiradi. Ma'noga kelib chiqishicha, "gadar faktorlar" deyilgan so'z bunday ma'noni anglatmaydi. Agar sizning ma'noga kelish uchun boshqa so'z kerak bo'lsa, iltimos, ko'rsating.

Inflatsiya bu- Inflyatsiya - bu mamlakatlarda to'g'ri pul birligiga nisbatan umumiy narxlar darajasi yuqori bo'lgan holat. Bu yaqin vaqt ichida pul birligiga nisbatan umumiy narxlar darajasi o'zgarishi bilan ko'rsatkichda ifodalangan. Inflyatsiya inflation deb ham aytib turiladi. Inflyatsiyani ichki va tashqi inflyatsiya, odatda, uchratish jarayonlariga ajralib chiqiladi. Ichki inflyatsiya mamlakatning bozorda kelajakda so'm yoki dollar narxlariga qarshi paydo bo'lishi mumkin bo'lgan moliya iqtisodiyotining belgilanishi bilan bog'liqdir. Tashqi inflyatsiya esa materiallar va mexanika-qurilmalar bozoriga kiritilgan tovarlarning soni va narxi bilan bogliqdir.

Depozitlar bu- Depozitlar, genellikle bir finansal kuruluşa para yatirarak faiz kazanilan veya saklanan tasarruf hesaplarlari veya yatirim hesaplaridir. Depozitlar, bankalar, kredi birlikleri veya digər finansal kuruluslar tarafindan sunulan ve genellikle belirli bir süre boyunca para yatirmaniz karşılığında faiz kazanmaniza olanak tanıyan bir tür finansal enstrümandır. Bu tür hesaplar tasarruf amaçlı olabileceği gibi, yatirim yapmak veya belirli bir süre boyunca para biriktirmek amacıyla da kullanılabilir.

Monetalar bu- Monetalar pul mablag'larini ifodalovchi barcha o'quv-poygalar (banknotlar va monetalar) deb topiladi. Bu, mazkur pul mablag'lari qabul qilish, saqlash va qiymatiga qavat etish loyihasini o'z ichiga olgan barcha modda va maxsus kutubxonalar, iqtisodiyotshunoslik organlari tomonidan foydalaniladi. Ixtisoslashganlar monetalar bilan to'laydigan ilmiy - tadqiqotchilar monetariy, monetarni aniqlangan iqtisodchilar, xarajatlar bilan shug'llangan yerlarda to'laydigan sanoat bilan shug'ullanuvchilar pul mablag'larining tashkiliy materiallarini o'rganadilar, qurashadi.qaimitzada monetalar to'landi - chilonzorchilik, masshavara hayotida pul monetalar ishladilar. Chunki choyxammollar miqdori hisobning qismidir, ularga moliyaviy tushumi yengish mablag'larini suratga olib borgan va o'zlarining iqtisodiyotdagi eng muhim yo'nalishlardan biri bo'lgan, chunki pul tizimi faoliyatining oldindagi uzgarishlar nazorat va tahlil, pul daromadining tuzilishi, daromad hisoblanishi, operatorlikni o'rganish, daromad tursatlari profilaktikasi va konvertatsiyani o'rganishniaqdin qilib tushunilgan ishlar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. O'zbekiston Respublikasi
2. Markaziy banki to'g'risida Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi: No03/19/582/4014.
3. www.cbu.uz - O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy sayti
4. Jahon Banki, yanvar 2023 yil <http://naukovedenie.ru/PDF/94EVN117.pdf>
5. Омонов А.А, Қоралиев Т.М "Пул ва банклар" Дарслик. Т.: - "Иқтисод-Молия", 2019 й.
6. Абдуллаева Ш.З. ва б. "Пул ва банклар" Дарслик. Т.: - "Иқтисод-Молия", 2019 й.
7. А.А.Омонов, Т.М.Қоралиев, Пул, кредит ва банклар. Дарслик. Т.: Иқтисод-Молия, 2012., - 322 б
8. З.Д. Ниёзов, Ш. Бобоев. Пул, кредит ва банклар. Ўқув қўлланма, Самарқанд: 2012

9.Рашидов О.Ю. ва бошқалар. Пул, кредит ва банклар. Дарслик. Т.: ТДИУ, 2010.

10. Антонов В. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник для бакалавров - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 548с. - ISBN: 978-5-96х916-3097-9 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: <https://urait.ru/book/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-i-finansovyeyotnosheniya-425896>.

MARKETINGDA STRATEGIK REJALASHTIRISHNING MAQSADI VA VAZIFALARI

Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li

Samarqand Davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali o'qituvchisi

To'xtayev Eldor Inomjon o'g'li

Tohirov Habibullo Alisher o'g'li

Samarqand Davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali o'quvchilari

Annotatsiya: *Marketingda strategik rejalashtirishning mohiyati, kompaniyalarning o'zining maqsadlari, o'zining sotish strategiyasi va mahsulotlariga qarshi mijoz uchun o'zgaruvchan qarorlar qabul qilishda yashash degan maqsadlarni iloji boricha belgilab turadi. Strategik rejalashtirish, kompaniya uchun asosiy rejalar va yo'nalishlarni belgilab chiqaradi va tashkil etadi, hamma narsani birgalikda olib borish uchun birinchi qadamni o'z ichiga oladi va tinglab turadigan mijozlarga narxlarni taqdim qiladi. Yuqoridagi sabablarga ko'ra, strategik rejalashtirish strategiyasiga e'tibor qaratadigan odamlar, marketing, moliyaviy ilm-fanlarga, sanoat sohasidagi mutaxassislar va boshqalar kiradi.*

Kalit so'zlar; *Optimallashtirish, Iqtisodiy strategiya, Strategiyani amalga oshirishni boshqarish, Bozor analizi, Mijozlar bilan munosabatlar, Kompaniya ildizini belgilash, Turli kanallar orqali kommunikatsiya, Bozorlash, Analiz va baho.*

Marketingda strategik rejalashtirishning maqsadi- bir kompaniyaning mablag'ini yaxshilash, bozorda o'z manzilligini barqarorlashtirish va mijozlar tomonidan tan olinishini ta'minlashdir. Shuningdek kompaniyaning marketing faoliyatlarini to'liq tahlil qilish, so'nggi bozorda rivojlanishlarni kuzatish, mavjud va potentsial mijozlarga yo'nalishni aniqlash, mahsulot yoki xizmatlarni yetkazib berish uchun eng muhim yo'nalishlarni belgilash va taklif qilishdan iborat. Bu jarayon marketing tushunchalarini, maqsadlarni va vazifalarni aniqlashga yordam beradi, shuningdek marketing kampaniyalarini optimallashtirishga imkon beradi. Strategik rejalashtirishning asosiy maqsadi esa kompaniyada marketing faoliyatlarini bu holatda ommabop darajada muvaffaqiyatli amalga oshirish, daromadi oshirish va mijozlarning tasavvurini yaxshilashdir. Strategik rejalashtirishning asosiy maqsadi bir kompaniyaning yoki tashkilotning keng tashkilotli iqtisodiy va marketing maqsadlariga erishish uchun kengaytirilgan qadam va usullarni qo'llashdir. Rejalashtirish maqsadi tashkilotning iste'mol qiladigan manfaatli resurslarni o'z ichiga olgan holda, uzluksiz, samarali va istiqbollanuvchi holatda qolishini ta'minlashdir. Iste'mol qiladigan marketing, iqtisodiy va strategik rejalashtirish vositalarini bir-biriga bag'ishlangan holda birlashmasini, o'zaro moslikni ta'minlashdir.

Shuningdek, strategik rejalashtirish, maqsadlarini amalga oshirishda keng ko'lamli va uzluksiz tadbirlarni shakllantirish uchun o'z mezonlar, bo'limlari va vositachilari bilan ishbilarmonlik qilishni ta'minlashdir.

ILOVALAR:

Optimallashtirish bu- foyda keltiradigan, xarajatlarni kamaytiradigan yoki biznes jarayonidagi nosozliklarni keltirib chiqaradigan parametrni o'rnatadigan eng yaxshi natijani topishga yordam beradi.

Iqtisodiy strategiya - bu yagona global maqsad bilan birlashtirilgan shaxsiy o'zaro bog'langan va o'zaro bog'liq komponentlar to'plami: kompaniya uchun yuqori darajadagi raqobatdosh ustunlikni yaratish va qo'llab-quvvatlash. Boshqacha qilib aytganda, iqtisodiy strategiyani amalga oshirish firmaning raqobatdosh ustunligini ta'minlash tizimidir.

Strategiyani amalga oshirishni boshqarish - bu taktik va strategik o'zgarishlarni boshqarish, unga quyidagi hollarda erishiladi:

Ijrochilarga operativ va strategik rejalar etkazilganda va ular nima qilish kerakligini bilishganda, vazifalarning aniq bayoni mavjud.

Strategik vazifalarni muvaffaqiyatli hal qila oladigan tashkiliy tuzilma shakllantirildi.

Strategiyani amalga oshirish uchun imkoniyatlar yaratildi (tashqi va ichki old shartlar).

To'g'ri resurslar mazmunli sohalarda to'plangan.

Xodimlar o'z maqsadlariga erishishda g'ayratli va manfaatdor.

Ma'lumotlar darhol ijrochilar e'tiboriga havola qilinadi va davriy monitoring va nazorat asosida hamma narsa to'liq amalga oshirilishi kafolatlanadi.

Natijalarni xolis baholash, tezkor diagnostika asosida tezkor va strategik tahrir.

Strategik rejalarini amalga oshirishda tashkillashtirilgan monitoring va baholash tizimi murakkab iqtisodiy vaziyatda strategik o'zgarishlarni samarali boshqarishning mohiyatidir.

Bozor analizi: Bozorda mavjud tendensiyalarni, raqobat analizlarini va mijoz talablarini o'rganish, bozor rivojlanishiga yo'l qo'yadigan muhim qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'ladi.

Mijozlar bilan munosabatlar: Kompaniyaning mijozlar bilan qat'iy munosabatlarni saqlash, ularning istaklarini o'rganish va ularni qo'llab-quvvatlash uchun strategiyani belgilash.

Kompaniya ildizini belgilash: Mijozlar tomonidan tan olinish uchun kompaniya ildizini aniqlash, bu mazkur kompaniyaning qanday tarzda o'zini o'zlashtirishni ma'no bermalidir.

Turli kanallar orqali kommunikatsiya: Reklama, reklama, PR, dasturlar, ijtimoiy tarmoq va boshqalar orqali mijozlar bilan kompaniyaning munosabatlarini mustahkamlash.

Bozorlash: Bozorda kompaniyaning manzilligini barqarorlashtirish uchun yangi mavzular, xizmatlar va xususiyatlar kashf etish.

Analiz va baho: Marketing jarayonlarini, samaradorlikni o'tkazish, strategiyani yangilash uchun to'g'ri va aniq ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish.

Bu vazifalar kompaniya marketing strategiyasini tayyorlash va uni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Nosirov P.; Abdullayeva L.; Marketing – bozor iqtisodiyoti asosi, Toshkent, 1995-yil.
2. Jalolov J. J.; Marketing, Toshkent, 1999-yil.
3. Marketing (M.Qosimova, M.Yusupov va b.).pdf 2005
4. <https://lex.uz>
5. <https://ebook.tsue.uz>

IQTISODIY TAHLIL FANINING PREDMETI VA IQTISODIY TAHLIL

Kuldoshev Laziz Sharipovich

Samarqand Davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali o'qituvchisi

Yalgashev Shaxobiddin Shokirovich

Umurzoqova Pokiza Ravshan qizi

Samarqand Davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali o'quvchilari

Annotatsiya: *Iqtisodiy tahlil fanining predmeti va vazifalari haqida ma'lumot berilgan va ifodalangan. Iqtisodiy tahlil (boshqa nomi bilan iqtisodiyshunoslik) iqtisodiy jarayonlarni, resurslarni va iqtisodiy tizimlarni o'rganish va tahlil qilishga oid iqtisodiy fan bo'lib hisoblanishi yoritilgan. Iqtisodiy munosabatlarning globallashuvi sharoitida korxonalar boshqaruvida iqtisodiy tahlilning o'rni hamda ahamiyati tobora ortib bormoqda. Iqtisodiy tahlil asoslarini o'rganish to'g'ri boshqaruv qarorlarini qabul qilishda bilim va ko'nikmalarni egallashga imkon beradi. Mazkur darslikning maqsadi – mamlakat milliy iqtisodiyotiga xos xususiyatlarni hisobga olgan holda raqobatdosh iqtisodiyot sharoitida korxonalarda iqtisodiy tahlilning zamonaviy turlari va usullaridan foydalanishning nazariy hamda amaliy asoslarini yoritishdan iborat.*

Kalit so'zlar: *Predmet, soliq siyosati, birlashma, konsern, korporatsiya.*

Iqtisodiy tahlil, iqtisodiy jarayonlarni o'rganish va tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonlar resurslar (masalan, pul, ishchi kuchlari, vaqt) o'rtasida sodiq aloqani, moliyaviy tizimlarni (masalan, soliq tizimlari) va iqtisodiy faoliyatni o'z ichiga oladi.

Iqtisodiy tahlil o'qituvchilarni iqtisodiy jarayonlarni o'rganish, ulardagi o'zgarishlarni tahlil qilish, tahlil natijalarini tushuntirish va o'rganilgan ma'lumotlarni ta'lim olish uchun ishlab chiqarishda yordam beradi.

Iqtisodiy tahlil iqtisodiy resurslar va moliyaviy tizimlarni o'rganish va o'zgarishlarni tahlil qilishda yordam beradi. Bu moliyaviy tahlil orqali iqtisodiy tizimlarning faoliyatini yaxshi tahlil qilish, ishlab chiqarish, ehtiyot xarajatlar, tijorat, soliqlar va boshqa moliyaviy jarayonlarni o'rganish va boshqarishni o'rgangan.

Iqtisodiy tahlil o'quvchilarga soliq siyosati va iqtisodiy siyosatning o'zgaruvchan o'zgarishlarini tahlil qilish va siyosatning samaradorligini o'rganish imkoniyatini beradi.

Iqtisodiy tahlil o'quvchilarga iqtisodiy modellashning ko'rsatilgan qoidalarini o'rganish va muddatlarda sodiq istiqbolni aniqlash uchun modellashni qo'llash imkoniyatini beradi.

Iqtisodiy tahlil o'quvchilarga iqtisodiy jarayonlardan olingan statistik ma'lumotlarni tahlil qilish va ularni iqtisodiy jarayonlarni boshqarishda foydalanish imkoniyatini beradi.

Iqtisodiy tahlil fanining vazifalari o'zgartirilmagan vaqtning faniga qarab o'zgarishi mumkin. Bu vazifalar iqtisodiy nazariyadan amaliy iqtisodiy tahlilning amaliyoti va iqtisodiy siyosatning rivojlanishiga yordam berilgan bir qator asosiy ashyolar hisoblanadi.

Iqtisodiy tahlilning maqsadi faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlarning ishlab chiqarish va moliyaviy faoliyatini ularni boshqaruvchilarga yaqqol ko'rsatib berish, kamchiliklarini ochib tashlashdan, korxonaning asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlariga baho berish va ularga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo'yicha ichki xo'jalik rezervlarini aniqlash va ularni ishlab chiqarish aylanmasiga jalb etish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqishdan iborat. Bular esa, o'z navbatida mazkur fanni o'rganishni o'ta dolzarbligidan dalolat beradi.

Iqtisodiy tahlilning predmetga keng ma'noda qaraydigan bo'lsak, u iqtisodiy fan sifatida tahlil qilinayotgan obyekt (korxonalar, birlashmalar, kompaniyalar, aksiyadorlik jamiyati, konsernlar, korporatsiyalar kabilar) xo'jalik faoliyatining barcha sohalarini (iqtisodiy, ijtimoiy, texnik, texnologiya va h.k.) o'z ichiga oladi.

Iqtisodiy tahlilning vazifalari

Iqtisodiy tahlil orqali har bir subyektda mavjud bo'lgan ichki va tashqi imkoniyatlar aniqlanadi, ularni amaliyotga safarbar qilish chora-tadbirlari ishlab chiqiladi.

Har bir fanning vazifasi iqtisodiy shart- sharoitga qarab belgilanib boriladi, lekin u oldiga qo'yilgan vazifalarni to'liq va keng hal etish uchun qator uslublarni qo'llaydi.

Iqtisodiy tahlilning eng muhim vazifalari quyidagilardan iborat:

1) biznes-rejaning qanchalik realligi (mavjudligi) va ilmiy jihatdan asoslanganligiga baho berish;

2) iqtisodiyotni rivojlantirishning joriy va istiqbol rejalarini tuzish uchun iqtisodiy ko'rsatkichlar bazasini aniqlash;

3) biznes-rejasining bajarilishiga obyektiv baho berish hamda uni bajarishda korxonalarga bog'liq va bog'liq bo'lmagan omillar va sabablarni bir-biridan ajratib aniqlash;

4) ichki xo'jalik rezervlarini aniqlash (bu o'rinda tahlilning samarasi, birinchidan, aniqlangan rezervlarni butun nazariy jihatdan asoslangan rezervlarga nisbati va ikkinchidan, amalga oshirilgan rezervlarning aniqlangan rezervlarga nisbati bilan belgilanadi);

5) korxonalarining xo'jalik faoliyatida kutiladigan natijalarni oldindan aniqlash;

6) tahlil materiallariga asosan ishlab chiqarishda aniqlangan kamchiliklarni tuzatishga qaratilgan tadbirlarni ishlab chiqish.

Shunday qilib, iqtisodiy tahlil fanining predmeti, xo'jalik faoliyatida obyektiv (tashqi) va subyektiv (ichki) omillar ta'sirida sodir bo'lgan, bo'layotgan va bo'ladigan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni ma'lumotlar manbaida ifodalangan ko'rsatkichlar tizimi (sistemi) orqali uning holatiga baho berish va yaxshilash yo'llarini ishlab chiqishni o'rganishdan iboratdir.

Ilova:

Predmet-bu biror fanning predmeti deganda, shu fanda nima o'rgatilishi tushuniladi.

Soliq siyosati- Soliq-byudjet siyosati hukumatning iqtisodiyotni nazorat qilish va ta'sir qilish uchun xarajatlar darajasi va soliq stavkalarini to'g'irlash vositasidir.

Birlashma- Ma'lum asosda yoki ma'lum maqsadlarni ko'zda tutib uyushish na-tijasida vujudga kelgan tashkilot, uyushma.

Konsern- (concern – ishtirok, manfaat) – manfaatlar, shartnomalar, kapital, hamkorlikdagi faoliyatda ishtirok umumiyligi asosida uyushgan korxonalarining yirik birlashmasi. Konsern diversifikatsiyasni asosida tarkib topadigan yirik, ko'p tarmoqli korporatsiya. Aksariyat hollarda korxonalarining bunday guruhlari shu korxonalar aksiyalarining asosiy qismini o'z qo'lida to'plagan bosh korxonalar (xolding) atrofida birlashadi.

Korporatsiya- (lotincha: corporatio – birlashma, uyushma, hamjamiyat) – rivojlangan yirik aksiyadorlar jamiyati, biron bir faoliyat uchun uyushgan huquqiy va jismoniy shaxslar majmui. Korporatsiya bir kasb yoki faoliyat sohasida fuqarolarni birlashtirishi ham mumkin. XIX-asr o'rtalarida paydo bo'lgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. A.X. SHOALIMOV, SH.I. ILHAMOV, SH.A. TOJIBOYEVA.
Iqtisodiy tahlil va audit. (Darslik) 2006
2. M.Q. Pardayev. Iqtisodiy tahlil. (O'quv qo'llanma) 2004
3. <https://e-library.samdu.uz>
4. <https://lex.uz>
5. <https://ebook.tsue.uz>

MENEJMENT FANINING MAZMUNI, PREDMETI VA VAZIFALARI.

Baxodirov Shohrux Baxodirovich

Samarqand Davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali o'qituvchisi

Yalgashev Shaxobiddin Shokirovich

Umurzoqova Pokiza Ravshan qizi

Samarqand Davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali o'quvchilari

Annotatsiya: *Menejment fanini o'rganishdan maqsad, organizatsiyalarni boshqarish va boshqarish prinsiplarini o'rganish, tajribalarni ulash, ishga hozirgi tadbirlarni amalga oshirish uchun ko'nikmalarni oshirish va biznesning yashashini ta'minlashdir. Management uchun o'rganish, talabalarga strategik, tashkiliy va xarajatlar boshqaruvini tashkil etish, tijoratning menejeriyasini, xodimlar bilan muloqotni tashkillashtirish va boshqa menejerlikning muhim asoslari kabi mavzularda tushuntirishadi.*

Kalit so'zlar: *liderlik, tizimli ishlash, strategik boshqaruv, xodimlarni boshqarish, moliyaviy hisob, rejalashtirish, tahlil qilish, menejment prinsiplari.*

Menejment fanining mazmuni ko'p o'zgaruvchan faktorlarga bog'liq bo'ladi. Maslahatlar, liderlik, tizimli ishlash, muomalalar, maqsadlarni belgilash, tadbirlar va boshqa ko'plab mavzular o'rganiladi. Menejmentning mazmuni shu hamda boshqa ko'plab mulohazalar bilan bog'liq bo'ladi.

Menejment fanining vazifalari haqida ma'lumot barcha tashkilotlarda, kompaniyalarda va boshqa tadbirlarda menejmentning bir nechta asosiy vazifalari mavjud. Ularning ichiga strategik boshqaruv, maqsadlarni belgilash, resurslarni ishlatish, xodimlarni boshqarish, operatsiyalarni boshqarish, moliyaviy hisob-kitob, va tadbirkorlik faoliyati yoki yangi loyihalar tushunchalarini boshqarish kabi ishlarining barchasi kiradi. Menejment bilan bog'liq ishlar shuningdek o'rganish, tahlil qilish, rejalashtirish, boshqardoshlik qilish, liderlik qilish, nazoratchilik qilish va kompaniya yoki tashkilotning strategik yo'nalishlarini belgilash kabi vazifalar ham kiritiladi.

Menejment fanining asosiy mazmunlari quyidagilardir:

1. Korxonalar boshqarish va strategik menejment: Korxonalar boshqarish asosiy menejmentning bir qismidir va korxonalar operatsiyalarining boshqarilishini, strategiyasini yaratish va boshqarishni o'z ichiga oladi.

2. Menejment falsafasi: Menejment falsafasi, korxonalar va tashkilotlarning menejment yakuniyatlari va ommaviy menejment prinsiplarini o'z ichiga oladi.

3. Menejmentning moliyaviy hisob-kitoblari: Bu modul menejmentda moliyaviy ko'nikmalarni o'rgatadi va menejmentning moliyaviy jarayonlarni tahlil qilish, moliyaviy ko'nikmalar va investitsiyalar bilan ishlashni o'z ichiga oladi.

4. Kadrlar boshqarish: Bu modul kadrlar boshqarishning asosiy prinsiplarini, ishga jalb etish, taraqqiyotni ta'minlash va kadrlarni o'stirishning muhim ko'nikmalarini o'rgatadi.

5. Menejmentni boshqarish: Bu modul tashkilotlar va korxonalar tomonidan menejment tizimining tashkilot va boshqarilish prinsiplarini o'rgatadi.

Bu mazmunlar menejment fanining asosiy modullaridan ba'zilarini ifoda etadi. Menejmentning boshqalar yordamida boshqa modullar mumkin.

Ilova:

Liderlik bu - Etakchilik guruh yoki tashkilotni boshqarish, rag'batlantirish, muvofiqlashtirish va samarali boshqarishga yordam berishni anglatadi. Etakchilik odamlarga umumiy maqsadlarga erishishda yordam berish uchun rahbarlik, ilhomlantiruvchi va ta'sirchan rol o'ynashni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, etakchilik strategik qarorlar qabul qilish, boshqalarni qo'llab-quvvatlash, muammolarni hal qilish va jamoa a'zolari bilan samarali muloqot qilishni o'z ichiga oladi.

Tizimli ishlash bu - "Tizimli ishlash" so'zi o'zbek tilida "tizimli ish" degan ma'noni anglatadi. Ish olib borish, amalga oshirish yoki amalni bajarish uchun tizimli strukturani va tartibni bildiradi. Bu so'z umumiy ravishda tizim va tartibni ta'minlaydigan bir qator faoliyatni anglatadi. Ma'qul va tartibli ishlash tizimli ishlash deb ataladi.

Strategik boshqaruv- Strategik boshqaruv tushunchasi, bir kompaniyaning yoki tashkilotning yaxshi maqsadga yo'nalishi, mohiyatli maqsadlarni tanlash va ularni amalga oshirish uchun zarur strategiyalar va taktikalarga ega bo'lishidir. Strategik boshqaruvni to'g'ri tushunish va amalga oshirish biznesning o'zini rivojlantirish, yangi bozorlarga kirish, o'zlashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish, xizmatlarni sotish va marketingni mustahkamlash uchun muhimdir. Strategik boshqaruv, tashkilotning o'zining uzluksizlikda maqsadlariga erishish uchun dastlabki qadam bo'lib, qat'iy maqsadlarga etishishni ta'minlaydi. Strategik boshqaruv, tashkilotning vizyon va bo'yuncha yo'l harakatlanishini belgilab beradi.

Xodimlarni boshqarish- Xodimlarni boshqarish esa, tashkilotning unumdor maqsadlari bilan bog'liq holda ichki xodimlarning menejerlik va liderlik bilan boshqarilishini ta'minlaydi. Bu, stratejik maqsadlarni amalga oshirish uchun xodimlarni rag'batlantirish, ularning motivatsiyasini oshirish va ularning amaliy faoliyatlarini boshqarishni o'z ichiga oladi.

Moliyaviy hisob- Moliyaviy hisob, bir tashqi agentlik yoki korxonaga uchun hisob-kitob va moliyaviy jarayonlarni boshqarishni o'z ichiga olgan bo'limdir. Bu bo'limda, tashqi moliya hisob-kitobini yuritish, moliyaviy hisob-kitobni tuzatish, moliyaviy hisobatlarni yuritish, moliyaviy hisob-kitobni tekshirish, moliyaviy

hujjatlarni tuzatish va boshqa moliyaviy vazifalarni bajarishga oid ishlarni amalga oshiradi. Bu hisob-kitob stadiyalari tizimli, to'g'ri va qonuniy ravishda amalga oshiriladi va korporativ va davlat dasturlari, qonun hujjatlari va xalqaro moliya standartlari asosida boshqariladi. Moliyaviy hisob, moliyaviy amaliyotlarni hisoblashni, xizmat ko'rsatishni yoki moliyaviy axborotlarni to'plashni o'z ichiga olgan amaliyotdir. Rejalashtirish esa maqsadga muvofiq yoki zarur bo'lgan tadbirlarni amalga oshirish, harakatni qo'llab-quvvatlash, resurslarni belgilangan maqsadlarga mos kelish tartibini ta'minlashni anglatadi. Rejalashtirish moliyaviy xodimlar, ortiqcha pul sarflashlarni oldini olish, ushbu xodimlarning faoliyatini chuqurlashtirish va moliyaviy ko'rsatkichlarni mustahkamlashda muhimdir.

Rejalashtirish bu- Rejalashtirish, maqsadlarni erkin ravishda amalga oshirish, resurslarni samarali tarzda ishlatish va zamonaviy yondashuvlarga asoslanadi. Bu bir korxonaga yoki tashkilotning faoliyatini boshqarishning o'ziga xos usullarini, jarayonlarni, va hodisalarni belgilash va o'z ichiga oladi. Rejalashtirish tizimi jarayonlarni yaxshilash, xodimlarni motivatsiyalash, va samarali resurslarni ishlatish uchun ko'rsatkichlarni belgilab turadi.

Tahlil qilish- Tahlil qilish, ma'lumotlarni, ma'lum bir mavzuni yoki muammo ni tahlil qilishni anglatadi. Bu analitik, tartibli qaror qilishga yordam beradi va muammolarni yechish uchun ilmiy va nazariy qarorlarni olishga yordam beradi. Bu so'zning asosiy ma'nosi, ma'lumotlar to'plamini amaliyoti, maqsadga muvofiq ravishda qayta to'plab borish va uni tushunishdir.

Menejment prinsiplari - Menajment prinsiplari, bir kamdan ko'p ishlar bajarilayotgan bo'lib, faoliyatni tashkil etish, rahbarlik qilish, resurslarni boshqarish va maqsadlarni amalga oshirishda yordam beruvchi asosiy qoidalardir. Bu prinsiplar o'rganilgan tizimga, liderlikga, ish faoliyatining boshqarilishiga qo'llaniladi. Menajment prinsiplari orqali ish yuritish, resurslardan samarali foydalanish va maqsadlarni tartibga solishning eng muhim xususiyatlari muddatli harakatlardir. Bu prinsiplar bir foyda beradigan ko'plab metodlar bilan bog'liq.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Asosiy vazifamiz – Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirishdir. Prezident Islom Karimovning 2009-yilning asosiy yakunlari va 2010-yilda O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar M'ahkamasining majlisidagi m'aruzasi // Xalq so'zi, 2010-yil 30-yanvar.

2. Menejment: o 'quv qo'llanma/N.M.Ziyavitdinova, Y.M.O'rinov, Sh.N.Xayitov ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: «Tafakkur-Bo'stoni», 2012-yil.

3. A .Sh. Bekmurodov, U.V. G 'afurov, B.K.Tuxliyev. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida O 'zbekistonning samarali iqtisodiy siyosati. O 'quv qo'llanma. - T.: TD1U.

4. Avdeyev V.V. Upravlenie personalom: texnologiya formirovaniya komando. - M.: Finans i statistika, 2010. - 544 s.

5. Druker P. F. Zadachi m enedjmenta v XXI veka Per. s. Angl. Ucheb.posob. - M.: Vilyams, 2009. - 157 s.

THE METHODS OF IMPROVING FLUENCY AND ACCURACY IN SPEAKING SKILL.

Kasimova Guljahon Mahmudovna

The teacher of English language and literature department, FSU

Misharibova Mohlaroy Otabek's daughter

Faculty of English language and literature, third year student, FSU

One of the main priorities of English language learners around the world is to improve fluency, which usually refers to how quickly and/or "fluently" they can speak a language, including avoiding pauses. Unfortunately, improving your oral fluency is one of the hardest things to do, especially if you don't live in an English-speaking country and try to improve these skills outside of the classroom. In this thesis, provides some information about how to solve these problems and how to improve fluency. For many students, the words "effortless", "clear and reliable" and "without visible movement" are problematic.

It's important to remember that speed is not part of any definition, and neither is accuracy, unless you mean "very good in the language" as "without mistakes". If you think about it, even native speakers make mistakes, although they can generally be considered fluent speakers. How fast you speak is not an accurate indicator of fluency either. If you speak quickly, but hesitate to express your thoughts and are unclear, do you speak more fluently than someone who speaks slowly but effortlessly? No. Ultimately, fluency is about confidence, movement, and ease.

Obviously, the best way to help students become more fluent is to give them plenty of practice. However, practice alone is not enough as they may not take all the opportunities offered. If we go back to why students find it difficult to be fluent, there were two main reasons. If we deal with these reasons, then this will certainly improve their chances.

1. **Thinking aloud.**

If you're thinking, "That's a tough question," "I've never thought of that," "I'm not sure I can explain it in my own language," or "I don't know how to do it." to answer this question, you should say, "then... Things that go through people's heads and should probably come out of their mouths right away include: "I've followed the question so far...", "I don't know where to start" and "What part do I need to answer the question?" must answer." the first?"

2. Start a sentence and then think about what you want to say.

This is related to the think-aloud research described above and the sentence-starting research discussed below. Phrases that can start with a few sentences and give you time to think include: "In my limited experience...", "In general, I found that...", "In my opinion...", "I don't have strong views one way or the other, but...", "Otherwise...", "My first response..." and "The first thing that comes to mind..."

3. Fill with silence

This is related to the two above, but much easier to remember: even if there are sounds like "hmm" and "uh", fill all the silence with something or other, when you think about others, some expand the words. ("That's ahhh..."), repeat the question or statement you're answering, or comment on it before you contribute ("That's a hard/unusual/interesting question," etc.).

4. Use vague language

Native speakers often give themselves thinking time by saying things like "something like", "or something like that", "I suppose", etc, even when in fact they are fairly or very sure about what they are saying. Other useful phrases to do this with include "I guess", "more or less", "You could say", "I'd probably say" and "or so I'd imagine". You can also use vague language like "thing" and "stuff" when you could get stuck on a word that you don't understand, and there are more colorful versions of these like "thingy", "thingamabob", "thingamajig" and "whatsit". You can also do the same for people's names with phrases like "Whatshisname", "that guy" and "you know the guy".

5. Give provisional answers

One way to prompt yourself to speak before thinking too much is to always remember that you can change your mind later. Useful phrases when this might be the case include "Off the top of my head,...", "The first thing that springs to mind is...", "As far as I remember,...", "I'll check if this is really true but..." and "I've got the actual information elsewhere but..." These are useful sentence starters for filling silence and getting you speaking even when you aren't likely to change your mind, but if you do you can add phrases like "Wait a minute" and "Come to think of it".

6. Practice, practice, practice

Now you worry less about making mistakes, you can practice speaking, and the more you speak, the faster you improve. Even if you are alone, there are many ways to practice speaking. You can talk to yourself in front of the mirror or read aloud to improve speed and fluency. This post has lots of fun ideas for

practicing English speaking at home. And the best part is, it doesn't matter if you make a mistake - there's nobody else there to notice!

7. Brush up on your conversational phrases

The above exercise is great for interview preparation, but an important interview skill is listening and responding. One of the reasons for this is that conversation can be so nerve wracking that it's terrifying to have a conversation without knowing what to say. But learning some common colloquial phrases will help you speak English more fluently. You can frame your speech with phrases like, "Oh, I didn't know that," or "I can't believe it," and that will help fill in the gaps. Make a list of verbal communication tools and keep updating it as you learn new ones, and you'll notice that it will greatly improve your speaking fluency.

CONCLUSION

Being realistic about your goals is the most important factor. Most of the time, as long as you're clear and don't hesitate too much or take too long to get to the point, no one will notice! It's also important to understand that even native speakers can have trouble speaking fluently in unfamiliar language areas or when nervous. Take your time, take a breath, and focus on the quality of communication, not on every linguistic detail. And if you continue to learn the language with the above facts and methods, you will achieve excellent results.

REFERENCES:

1. Hedge, T. (1993). "Key concepts in ELT." *ELT Journal* 47(3):275-277.
2. Hedge, T. (2000). *Teaching and learning in the language classroom*. Oxford, Oxford University Press.
3. Kellem, H. (2009). "Principles for developing oral fluency in the classroom." *JALT Journal* 33(1): 9-11.
4. Nattinger, J. R. and J. S. DeCarrico (1992). *Lexical phrases and language teaching*. Oxford, Oxford University Press.

UDC 685.3:678.073

FILLING A POLYMER COMPOSITION BASED ON POLYVINYL CHLORIDE AND ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER

G.O.Samieva

D.N. Yusupova

G.M.Mukhtarova

Bukhara Engineering – Technological Institute, Bukhara, Uzbekistan

Abstract: *The mechanism of action of fillers of various activity on the properties of polymer-sole compositions based on polyvinyl chloride and an ethylene-vinyl acetate copolymer (PVC-S / SEVA) has been investigated.*

Key words: *suspension polyvinyl chloride, ethylene-vinyl acetate copolymer, chalk, kaolin, talc, black soot, wood flour.*

Recently, much attention has been paid to the creation of new thermoplastic polymer compositions, the study of their properties and finding control parameters for the targeted creation of compositions with the required set of necessary values of consumer and technological properties.

Due to the peculiarities of the morphological structure, polymer compositions based on suspension polyvinyl chloride and ethylene-vinyl acetate copolymer have high values of elasticity and elasticity, increased frost resistance, heat resistance, abrasion resistance and good frictional properties, which ultimately characterizes the versatility of the properties of this material. At the same time, polymer compositions do not require reinforcement with fillers, like rubbers, but are well combined with them, which can be used to improve certain properties and reduce the cost of finished products.

In this work, the influence of fillers of various activities on the values of the deformation-strength and rheological properties of polymer-solar compositions was investigated. As the latter, widely used products were used in the work: chalk, kaolin, talc, carbon black (black soot), wood flour. The content of fillers in the polymer composition varied within 5-20%.

The choice of these fillers is due to their low cost, non-toxicity, harmlessness and low coloring, which makes it easy to adjust the color of the sole materials.

It should be noted that there is a real possibility of targeted distribution of fillers and plasticizers in a two-phase polymer matrix of a thermoplastic polymer composition (TPC) and thereby regulating the values of the properties of the polymer composition. The fundamental difference from plasticizers in the behavior of fillers is that they cannot spontaneously diffuse from one phase to another, and

the distribution of plasticizers between phases occurs in accordance with their thermodynamic affinity for the components of the polymer mixture [1].

Polymer compositions based on polymer mixtures were obtained by thermomechanical mixing under certain conditions in the mixing chamber of a plastic corder from Brabender (Germany) model PLV-651. Technical characteristics of the plastic corder:

Load volume	60-600 cm ³
Front rotor speed	18-150 rev/min
Mixing chamber temperature	20-300 °C

Based on their influence on the values of the physical and mechanical properties of polymer compositions, active (reinforcing) and inactive (non-reinforcing) fillers are distinguished. In accordance with the enhancing effect, black carbon is classified as active fillers, and other studied fillers are classified as inactive. The strengthening effect of the filler is determined by its nature, i.e. compatibility with the polymer matrix and dispersibility. The dispersion of the studied series of fillers is different, microns: black soot 0.02-0.04, wood flour 150-350, chalk 0.4-20, kaolin 0.5-10, talc 0.5-20 [2].

When adding chalk and kaolin from 5 to 20 parts by mass. per 100 parts by mass TPC tensile strength decreases monotonically. Elongation at break and residual elongation after break increases with chalk and kaolin content from 5 to 15 parts by weight. per 100 parts by mass TPK, and at a content of 20 parts by mass. chalk and kaolin per 100 parts by mass. TPC relative elongation begins to decrease monotonically due to loosening of the boundary layer of the polymer composition.

This is explained by the fact that, when compounding TPC, the filler, initially entering the continuous thermoplastic matrix of polyvinyl chloride, moves to the SEVA particles and is retained in the boundary layer. Due to the high viscosity of TPC, there is no enhancement effect with all studied types of fillers except grade carbon black (carbon black). The decrease in the strength of the compositions occurs in proportion to the decrease in the activity of the filler and the increase in the average particle size.

To assess the qualitative and quantitative indicators of the properties of thermoplastic polymer compositions, standard and original research methods were used using modern equipment and devices. Tensile strength, relative elongation and residual elongation at break were determined according to GOST 7926 on a RMI-250 testing machine. The hardness of the polymer composition was determined according to GOST 263 using the Shore A method on an IT-5078 device. Density was determined by the hydrostatic method according to GOST 267. The results obtained for the deformation-strength properties of the thermoplastic

polymer composition depending on the type and content of fillers are given in Table 1.

The influence of the type and amount of filler on the deformation-strength properties of the polymer composition

Table 1

№	Filler type	Quantity filler	The name of indicators				
			Tensile strength at break (MPa)	Elongation at break (%)	Permanent elongation at break (%)	Density (g/cm ³)	Shore A hardness (arbitrary units)
1	Soot	5	13.7	325	20	1.25	75
		10	13.3	275	23	1.26	80
		15	12.9	240	26	1.26	82
		20	12.6	230	30	1.28	84
2	Kaolin	5	11.8	275	22	1.25	70
		10	11.4	330	25	1.28	74
		15	10.8	355	27	1.30	78
		20	10.4	325	30	1.30	78
3	Chalk	5	11.2	262	19	1.29	68
		10	10.7	302	22	1.30	69
		15	10.6	325	25	1.37	70
		20	9.8	275	35	1.31	72
4	Talc	5	10.5	255	21	1.20	76
		10	9.5	262	25	1.21	76
		15	8.9	274	30	1.24	78
		20	8.4	278	34	1.24	80
5	Древесная мука	5	10.2	278	25	1.28	61
		10	8.3	262	22	1.24	66
		15	7.0	200	18	1.20	70
		20	4.9	155	12	1.16	74

A sharp decrease in the strength of the compositions with the addition of a small amount (up to 5%) of talc and wood flour is explained by the loosening of the boundary layer between the continuous thermoplastic matrix and dispersed SEVA

particles. A further decrease in strength indicators with increasing filler concentration occurs monotonically.

Loosening of the boundary layer of the TPC, i.e. An increase in the elasticity of SEVA macromolecules can explain the increase in the values of relative elongation in the initial phases of filling; a further increase in the volume of the filler leads to a decrease in the deformation values of the filled compositions.

It is natural that when filling the viscosity of the polymer composition increases, this is explained by the fact that the nature of the increase in the melt viscosity of the compositions does not correlate with the size of the filler particles, but is apparently determined by the compatibility of the TPC-filler composition.

Thus, the conducted studies showed the possibility of regulating the strength and deformation indicators by filling the polymer matrix with various types of fillers.

REFERENCES:

1. Sereda O.V., Tsitrina I.L., Kovalenko M.N. The influence of modifying additives on the properties of compositions for shoe bottom parts // Collection of scientific works. TsNIIKP. M., TsNIITEI light industry. 1986. pp. 21-21.
2. Encyclopedia of polymers. M., T. 2. 1974. P. 341-342.
3. Musaev S.S., Samieva G.O. Determination of one indicators of the quality of shoe sources of the understanding materials // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Volume 6. Issue 9, September 2019. P.10865-10869.
4. Musaev S.S., Samieva G.O. The study of thermodynamic compatibility of polymers. EPRA International Journal of Research & Development (IJRD). Impact Factor:7.001. Volume 5. Issue 5, May 2020, pages 411-420.
5. Musaev S.S., Samieva G.O., Majidov Z.Z. Investigation of the Possibility of using Suspended Polyvinyl Chloride and Ethylene - vinyl Acetate Copolymer to Produce a Thermoplastic Polymer Composition. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. Volume 8. No.10, October 2020. P.7105-7110. ISSN 2347 - 3983.

UDC 685.3:678.073

**PLASTIFICATION OF POLYMER COMPOSITIONS BASED ON
POLYVINYL CHLORIDE AND ETHYLENE COPOLYMER WITH VINYL
ACETATE**

G.O.Samieva

D.N. Yusupova

G.M.Mukhtarova

*Bukhara Engineering – Technological Institute
Bukhara, Uzbekistan*

Abstract: *The effect of dibutyl phthalate, chlorinated paraffinic oil and industrial oil on changes in the deformation and strength properties of polymer compositions based on polyvinyl chloride and ethylene vinyl chloride copolymer has been studied.*

Key words: *polymer composition, plasticizers, polyvinyl chloride, ethylene-vinyl acetate copolymer, deformation and strength properties.*

Almost all polymer materials used in industry are multicomponent systems.

Multicomponent polymer materials fully include plasticized and filled polymers, mixtures of polymers, which are compositions of higher degrees of complexity.

It is well known that the properties of such simple compositions as a homopolymer - plasticizer or homopolymer - filler can no longer be considered within the framework of additivity schemes, i.e. based on the known characteristics of the original components. Even greater deviations from additivity are observed in mixtures of two or more polymers [1]. In such mixtures, depending on the level of compatibility of the components, a wide range of modifications of the values of various property indicators is possible. A correct description of plasticized and filled polymer mixtures requires taking into account their multicomponent nature.

Plasticizers are widely used in polymer compositions, changing the values of the technological properties of mixtures and the technical parameters of polymer materials. As a result of plasticization of polymer compositions, viscosity decreases and plasticity increases, energy costs for the production and processing of compositions decrease, and the cost of materials decreases.

A prerequisite that determines the possibility of practical use of plasticizers is their compatibility with the polymer.

It is quite difficult to select the type of plasticizer for polymer compositions based on polyvinyl chloride and ethylene-vinyl acetate copolymer due to the two-phase nature of its compositions.

As a base composition to identify the influence of various types and quantities of plasticizers on changes in the deformation-strength properties of TPC, a polymer mixture based on suspension polyvinyl chloride and a copolymer of ethylene with vinyl acetate having the initial values of the property indicators given below was used.

Density, kg/m ³	1,25
Shore hardness, conventional units	78
Tensile strength, MPa	12,0
Elongation at break, %	
Relative	250
Residual	18

The influence of three types of plasticizers was studied: dibutyl phthalate (DBP), liquid chlorinated paraffin (HP-418), industrial oil (I-12 A).

The indicated plasticizers in amounts of 5, 10, 15, 20% were introduced into the polymer composition by thermomechanical mixing under certain conditions in the mixing chamber of a plastic corder from Brabender (Germany) model PLV-651. Technical characteristics of the plastic corder:

Load volume	60-600 cm ³
Front rotor speed	2-150 об/мин
Mixing chamber temperature	18-300 °C.

The technology for manufacturing polymer mixtures consists of the following operations:

1. Preparation of raw materials and ingredients.
 - 1.1. Drying of polymers.
 - 1.2. Grind clumped ingredients.
2. Mixing components.
 - 2.1. Mixing and melting of the thermoplastic with the copolymer was carried out in the mixing chamber of the plastic corder with constant intense stirring at a temperature 10-40 °C above the melting point of the thermoplastic for 2-6 minutes.
3. Cooling and granulation.
 - 3.1. The resulting homogeneous thermoplastic mixture was cooled on cold rollers.
 - 3.2. Granulation was carried out on a granulator from Marris (Italy). As a result of granulation, granules measuring 2-4 mm were obtained.
4. Recycling. To increase the homogeneity of the mixture, the composition was re-melted, cooled and granulated.

5. Samples for testing were obtained by pressing on vulcanization presses and by casting on an automatic molding machine from Marris (Italy). At a plate temperature of 190-200 °C and a pressure of 15 MPa for 5 minutes. The size of the test samples is 150x100x6 mm.

To assess the qualitative and quantitative indicators of the properties of thermoplastic polymer compositions, standard and original research methods were used using modern equipment and devices.

The introduction of plasticizers makes it possible to expand the range of sub-zero temperatures, reduce the processing temperature, and, in the optimal version of the latter, ensure a decrease in the viscosity of the melt of the compositions.

The most effective plasticizer for TPC should be recognized as HP-418 and DBP (Fig. 1, a, b), the introduction of which in an amount of 10-15% increases the tensile strength from 1.5 to 2.5 MPa.

The different degrees of influence of plasticizers on reducing the viscosity of the composition can be explained by the chemical composition of plasticizers and, as a consequence, different compatibility with TPC.

DBP is an active plasticizer that combines well with both polyvinyl chloride and ethylene-vinyl acetate copolymer, so the plasticization effect is most pronounced.

HP-418 has better compatibility with polyvinyl chloride than with ethylene vinyl acetate copolymer, and a higher molecular weight than DBP. All this leads to a decrease in the plasticization effect.

I-12A is compatible with the copolymer phase of TPK, which is a discrete phase of the polymer mixture, therefore its influence on the change in effective viscosity is significantly lower than other types of plasticizers under consideration.

The degree of influence of plasticizers on changes in the values of deformation-strength properties of compositions is determined by their compatibility with the two-phase TPC matrix.

The elongation at break indicator is characterized by a linear dependence with increasing content of the DBP plasticizer in the composition. I-12A has practically no effect on this indicator. The optimal amount of HP-418 in the composition is 5-10%; an increase in the content of HP-418 leads to a decrease in the elongation at break.

The residual elongation index decreases with the introduction of plasticizers KhP-418 and I-12A into the composition.

The introduction of DBP into the composition leads to a sharp increase in the values of the residual elongation index, which may be due to the effect of structural plasticization [2]. This hypothesis is confirmed by the complete restoration of the

original dimensions of the samples after they were kept in a thermostat at a temperature of 70 0C for 2 hours.

The main disadvantage of using plasticizers is the reduction in the strength values of plasticized polymer compositions. The studied types of plasticizers have different effects on the strength values of the compositions (Fig. 1, a, b): an additive decrease in tensile strength when using I-12A and a non-additive decrease for other types of plasticizers.

a)

b)

Fig.1. a) Content of chlorinated paraffin, parts by mass. per 100 parts by mass polymer composition. b) DBP content, parts by mass. per 100 parts by mass polymer composition.

The introduction of 5% HP-418 into the composition sharply increases the value of the strength indicator; when adding more HP-418, a monotonous decrease in strength occurs.

A small amount of 5-15% DBP in the matrix sharply increases the strength characteristics of the composition, which can be explained by the effect of structural plasticization of the continuous polyvinyl chloride phase of TPC.

Thus, the identified dependencies make it possible to specifically regulate the process of processing polymer compositions.

REFERENCES:

1. Manson D.J., Sperling L. Polymer mixtures and composites. M., 1979.
2. Andrianova G.P. Physico-chemistry of polyolefins (structure and properties). M., 1974.
3. Musaev S.S., Samieva G.O. Determination of one indicators of the quality of shoe sources of the understanding materials // International Journal of Advanced

Research in Science, Engineering and Technology. Volume 6. Issue 9, September 2019. P.10865-10869.

4. Musaev S.S., Samieva G.O. The study of thermodynamic compatibility of polymers. EPRA International Journal of Research & Development (IJRD).Impact Factor:7.001. Volume 5. Issue 5, May 2020, pages 411-420.

5. Musaev S.S., Samieva G.O., Majidov Z.Z. Investigation of the Possibility of using Suspended Polyvinyl Chloride and Ethylene - vinyl Acetate Copolymer to Produce a Thermoplastic Polymer Composition. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. Volume 8. No.10, October 2020. P.7105-7110. ISSN 2347 - 3983.

GULLY EROSION AND THEIR DENSITY MAPPING

Dadakhodzhaev Anvarzhon

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor.

Hamrakulov Mansurjon Abdukhalikovich

senior teacher

Juraev Ulugbek Inomiddin ugli

Teacher Namangan Civil Engineering Institute (Nam ISI).

Republic of Uzbekistan, Namangan.

Abstract: *Mapping gully erosion in complex landscape conditions in the world In erosion practice, linear forms of gully erosion are usually mapped by interpretation of aerospace photographs (AFS-KFS), as well as traditional methods mapping - using topographic maps. The article provides regularities manifestations of growth and development of ravines of the Namangan adyrs studied linear forms of erosion with identifying their morphological and morphometric characteristics.*

Key words: *Gully erosion interpretation, aerial photograph, aerial space photograph, photographic plans, topographic maps, scale, density, density.*

Mapping of gully erosion in complex landscape conditions is necessary consider [1].

As a result of studying the distribution of ravines in the Adyrs. We have compiled maps of density and thickness of ravines on a scale of 1:10000. For characteristics Indicators of density, density and frequency were used to cover the adyrs ravines. We divide the Namangan adyrs into 6 gradations according to density [2, 3, 8].

I - Less than 0.1 km/m²

II - 0.11-0.30 km/m²

III - 0.30 - 1.0 km/m²

IV - 1.01 - 3.0 km/m²

V - 3.01 - 5.0 km/m²

VI - more than 5.01 0.1 km/m²

And also in 6 gradations of density

I - Less than 0.1 pcs. / sq. km; not ravaged.

II - 0.11-0.60 pcs. / sq. km; weakly ravaged.

III - 0.61 - 1.5 pcs. / sq. km; gully.

IV - 1.51 - 5.0 pcs. / sq. km; medium gully.

V - 5.01 - 10.0 pcs. / sq. km; heavily ravaged.

VI - more than 10.01 pcs. / sq. km; very heavily enchanted.

To develop measures to combat gully erosion, it is necessary to study the patterns manifestations, growth and development of linear forms of erosion, identifying them morphological and morphometric characteristics [4, 5, 9].

The morphology and morphometry of ravines on adyrs is closely related to the structure and dissected relief locally size, area drainage basin, lithology underlying rocks and types of economic use [6, 7, 10].

The morphometry of ravines on adjoining adyrs is directly proportional to depth local bases of erosion, degree of relief dissection and conduct irrigation structures. Of the 695 ravines surveyed, about 60% had average length no more than 25 m. According to the law of rectilinear motion concentrated runoff of temporary water flows on heavily ravaged lands the number of elongated ravines decreases to 9% over time. That's why the use of space photographs in deciphering linear forms of erosion on adyrah is not very effective, because resolution 1: 200,000 images is insignificant when deciphering short (less than 25 m in length) adyr ravines [8, 9, 11].

Density and thickness of ravines. To identify patterns in the distribution of ravines on the adyrs of the Namangan region we compiled maps of density and density ravines on a scale of 1:100000 (Fig. 1).

Such large-scale maps allowed us to take into account linear forms of erosion less 10 m. According to the density map of the entire northeastern part under study Namangan region maximum indicators (more than 10 units / sq. km.) occur on the irrigated lands of Chartak, Aikiran, Peshkaran, Uichinsky, Yangikurgon primum of repentant adyrs with lightly mixed gray soils on loess-like rocks. Here the density of the gully network reaches 63.1 PC. / sq. km., which is considered one of the highest indicators in the Middle region [10, 11, 12]. Such a high density of ravines, according to our recommendations (Nigmatov et al. 1994) do not allow the frequent

use of methods of radical reclamation with preservation soil layer of the ravine areas [12, 13, 14].

In the ravine of the dangerous territories of the Adyrs, from organizational and economic measures into the practice of the agro-industrial complex, we introduced a complex of soil systems for conservation agriculture: bi-annual accounting and assessment of eroded lands on farms [14, 15].

In global erosion practice, linear forms of gully erosion are accepted map by interpreting aerospace photographs (AFS-KFS), and also traditional methods of mapping - using topographic maps. Analysis of various FSCs and their field interpretation showed that according to the images it is difficult to decipher small ravines and gullies (up to 300 m) at the initial stages of development, as well as in shaded and grassy areas of slopes, characteristic for mountain regions and adyrs. Only field survey and decoding made it possible to correct office data and obtain reliable information, which is very difficult. Impact mapping territory with ravines according to AFS scales 1:16000-1:47000 showed that at the same time it is not possible to obtain sufficiently detailed information on a regional scale, districts, which is explained by the following circumstances:

1) low (25-30%) availability of APS on the territory of Uzbekistan:

2) the absence of APS for the most dangerous ravines - populated and man-made disturbed areas, where the greatest activation can be expected erosion processes (settlements, reservoirs, quarries, etc.);

3) different periods of filming (5-10 years) and different scales (1:16,000 - 1:60,000), available APS for the same flight areas or types of terrain [9, 15, 16].

Availability of large-scale topographic maps for the entire territory of the republic allows you to assess land ravages using traditional methods. However it was necessary to clarify the possibilities of using these methods in the complex landscape-geomorphological conditions of Uzbekistan, since most traditional methods were developed for the flat territory of the European part of the former Union. Methods for continuous or selective determination of gully indicators for key areas based on sheets of large-scale topographic maps, cartographic definition of density fields, continuous or sampled determinations of the thickness and density of ravines in river catchment areas (Gully erosion, 1999) - All this is not very acceptable for mountainous areas. Indicators of gullying as a whole watershed, topographic sheet, any selected geometric figure (square, circle, rhombus, etc.) make a mistake, since this generalizes material on completely different types of relief, not to mention its shapes and elements [10, 17].

The proposed methodology for compiling gully maps takes into account all the features distribution of ravines in complex landscape and geomorphological

conditions. When analyzing gullying, the basis of a territorial unit is the type of relief terrain, in which both the altitudinal zonation and the morphology of the primary relief on which ravines develop. If previously, according to the method developed for flat territories, it was necessary to take a sheet of topographic map, divide it into a network of squares or river catchments and determine gully characteristics from them, then now, according to the proposed method, you should first highlight on this topographic sheet (M. 1:10.000 or 1:25.000) types of relief, and then based on them determine the number of ravines, length, density of the gully network, contour area with by dividing the quantity by the area to calculate the density ravines, that is, dividing the length of the gully network by the area - the density of the gully network. This, of course, complicates the work somewhat, especially if there is no ready-made maps of landscape-geomorphological zoning, but it allows obtain more accurate data differentiated by types of relief and landscapes for subsequent zoning against gully activities. Data clarification topographic maps are produced for key areas for each type of relief based on AFS materials at scale 1:16,000 - 1:30,000 for mountain and smaller scales (1:25,000 - 1:60,000) - for the desert zone. Key site data make it possible to calculate the correction factor for selected areas strictly according to types of relief [10, 11].

LIST OF USED LITERATURE:

1. Дадаходжаев А., Мамажанов М. М., Хайдаров Ш. Э. Картирование проявления роста и развития оврагов по густоте и плотности адыров Республики Узбекистан, г // Саратов «Сборник статей Международной научно-практической конференции. - 2016. - Т. 13. - С. 4-7.

2. Дадахожаев А., Мамаджонов М. М., Хайдаров Ш. Э. Научные основы борьбы с овражной эрозией наманганских адыров // Сборник статей Международной научно-практической конференции. - 2016. - №. 2. - С. 16.

3. Нигматов А., Любимов Б., Дадаходжаев А. Рекомендации по оценке картирования и восстановлению овражных и техногенно нагруженных земель // Ташкент. ИП А Ан. Уз. - 1994.

4. Дадахожаев А., Мамаджонов М. М., Хайдаров Ш. Э. Коренная мелиорация за овраженных земель наманганских адыров // Ответственный редактор. - 2016. - С. 6.

5. Дадаходжаев А. и др. Почвоводоохранное земледелие и лесонасаждение заовраженных площадей Наманганских адыров // Молодой ученый. - 2017. - №. 24. - С. 236-238.

6. Дадахожаев А., Мамаджонов М. М., Хайдаров Ш. Э. Методы засыпки и планировка оврагов в коренной мелиорации заовраженных земель // *Science Time*. – 2017. – №. 6 (42). – С. 93-96.

7. Дадахожаев А., Мамаджонов М. М., Хайдаров Ш. Э. Оценка пораженности территории овражной эрозией и интенсивности роста оврагов Наманганских Адыров // *Science time*. – 2018. – №. 4 (52). – С. 95-99.

8. Юлдашев, Ж., Каюмов, Д., & Жураев, У. (2021). Олий таълим муассасаси профессор ўқитувчисининг маъруза ўтиш услуги ва ўзини тутиши. *Экономика и социум*, (1-2 (80)), 813-817.

9. Юлдашев, Ж., Каюмов, Д., & Жураев, У. (2021). Ўқув жараёни илмий асосда ташкил этишда талабаларнинг мустақил таълимини ривожлантиришнинг услубий асослари. *Экономика и социум*, (1-2 (80)), 802-806.

10. Anvarzhon, D., & Abdukhaliqovich, X. M. (2023). DEVELOPMENT OF RAVAGED LAND PLOTS, TAKING INTO ACCOUNT SOIL AND WATER CONSERVATION AGRICULTURE (NAMANGAN ADYRS). *Journal of new century innovations*, 38(2), 109-112.

11. Дадаходжаев, А., Хамракулов, М., & Жўраев, У. (2022, September). ЭКОЛОГИК ТОЗА МАҲСУЛОТ ЕТИШТИРИШДА ЎСИМЛИКЛАРНИ ТУПРОҚ ВА ОЗУҚА ТАЛАБЛАРИНИ БОШҚАРИШ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY* (Vol. 1, No. 3, pp. 80-83).

12. Дадахўжаев, А., & Жўраев, У. И. Ў. (2022). Повышение плодородия засоленных почв в сельском хозяйстве наманганских адыров, размещением на основе севооборотов. *Механика и технология*, (Спец выпуск 1), 118-122.

13. Muhammadali, R. A., Juraev, U. I. U., & Nurekeshev, S. S. O. (2021). Influence of seasonal mud of the Narin river for the coagulation process. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(5), 69-72.

14. Дедабоева, М. Н. (2022, October). МИКРОЎФИТЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ТАЛАБИ ВА КЎЛАМИ. In *E Conference Zone* (pp. 63-67).

15. Abdug'aniyeva, Z., Mamurov, B., & Dadaboyeva, M. (2023). BIOGOMUS VA BIOGOMUSDAN QISHLOQ XO'JALIGIDA FOYDALANISH. *Молодые ученые*, 1(5), 81-84.

16. Zokirov, M., Mamurov, B., & Dedaboyeva, M. (2023). KALIYLI O'G'ITLAR VA ULARNI QO'LLANILISHI. *Молодые ученые*, 1(7), 35-37.

17. Zokirov, M., Mamurov, B., & Dedaboyeva, M. (2023). SPIRT OLISHNING AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(4 Part 2), 38-42.

THE IMPORTANCE OF INVERSION IN ENGLISH

*Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek*

*The Faculty of Psychology, the department of Foreign languages
Philology and foreign languages*

Scientific advisor:

Teshaboyeva Nafisa Zubaydulla qizi

Student of group 401-22 group:

Abdullayev Ismatulla Ne'matilla o'g'li

Annotation: *The theme of inversion in English refers to the syntactic phenomenon where the usual word order of a sentence is reversed for emphasis, stylistic effect, or to adhere to a specific grammatical structure. Inversion can occur in various contexts, such as in questions ("Is she coming?"), after negative adverbials ("Rarely do I go out at night"), and in conditional clauses ("Were I to win the lottery, I would travel the world"). This theme is important in understanding the flexibility and complexity of English syntax and how it contributes to the overall meaning and structure of a sentence.*

Key words: *Sentences and clauses, word order, inversion, rhetorical impact,*

Inversion happens when we reverse (invert) the normal word order of a structure, most commonly the subject-verb word order. For example, a statement has the subject (s) before the verb (v), but to make question word order, we invert the subject and the verb, with an auxiliary (aux) or modal verb (m) before the subject.

The most common type of inversion is question word order (see above). Inversion also happens in other situations.

Negative adverbs: in formal styles, when we use an adverb with negative meaning (e.g. never, seldom, rarely, scarcely, hardly) in front position for emphasis, we invert the subject (s) and auxiliary (aux) modal verb:

We witnessed such cruel behaviour by one child to another. (or We have never witnessed ...)

Seldom does one hear a politician say 'sorry'. (or One seldom hears ...)

We also invert the subject and verb after not + a prepositional phrase or a clause in initial position:

Not for a moment did I think I would be offered the job, so I was amazed when I got it.

Not till I got home did I realise my wallet was missing.

Inversion can happen after here, and after there when it is as an adverb of place. After here and there, we can use a main verb without an auxiliary verb or modal verb:

- Here comes the bus!
- Here's your coffee.
- I opened the door and there stood Michael, all covered in mud.
- She looked out and there was Pamela, walking along arm in arm with Goldie.

Such a mystery is English grammar inversion that we wonder how we can decipher it. When looking to expand your English vocabulary and upgrade your writing to more than just subject-plus-verb sentences, inversions can be of great help. See what inversion grammar is, how to use it in a sentence, and explore the different situations where it might be useful as I explain everything. Inversion is a style where we change the natural order of the words in a sentence. I know it sounds strange, but it can work when done well. This goes beyond the inversion of a subject and verb and is used with more complexity to creating interesting sentence structures. Inversion is a term used in English sentences to describe a situation where a word or phrase is placed at the beginning of a normal sentence rather than in its usual position at the end. It means you're changing the natural order of the words in a sentence. This can be used for stylistic purposes, to create a more complex or emphatic sentence structure, or simply for variety. In many cases, inverting words and phrases also involves changing their order from normal.

I've used it in my own writing from time to time. But if you're writing fiction, I'd advise you to use this writing device sparingly.

A common type of inversion involves using adverbs or adjectives before main verbs. An inversion is a useful tool that can help to add variety and complexity to sentence structure, whether you are writing casually or formally.

Never have I been more insulted in my life!

Gone are the days when this used to be a peaceful town.

Such greatness lies in the human heart; it knows no boundaries.

Had you paid attention to me, we wouldn't be in this mess!

What Are Inversions in Writing?

An inversion can contribute to various effects, from adding emphasis to creating a sense of suspense or irony. For instance, instead of saying, "I will go there tomorrow," one might use an inversion by saying, "Tomorrow I will go there."

In this case, the unexpected word order adds a subtle sense of urgency to the statement by pulling the focus away from the expected subject and verb.

This emphasis could be further strengthened by using an inversion and emphatic stress, such as “Right now, I have to go there!” or “Not today – tomorrow!”

Other techniques for using inversions include intentionally misdirecting the reader by inverting explicit clues to obscure certain information or drawing attention to certain key elements through unusual syntax.

Ultimately, an effective writer needs to carefully consider both the effect that they want to achieve and how best to accomplish it with the craft tools at their disposal – which may very well include the use of an inversion.

Why Is Inversion Used in English?

Inversion plays an important role in English grammar, providing a variety of functions both within and across sentences. For starters, inversions are often used to create a rhetorical impact or express surprise.

This can be seen, for example, in expressions like “Here comes the Sun!” where the normal word order is inverted for greater emphasis. In addition, inversions are often used to focus on a specific part of the sentence.

For instance, if we wished to highlight a particular object as being unique or noteworthy in some way, we might insert an “inverted” object into our phrasing: “A fugitive was all that lay between me and freedom.”

Inversion is used for formal, dramatic, or emphatic purposes.

The most common type of grammar inversion is when we form questions.

For example:

They are listening. -> Are they listening?

Another type of grammar inversion is when we have negative adverbs. In formal writing and speech, adverbs with negative meanings go at the start of the sentence for added emphasis.

Some negative adverb examples include scarcely, seldom, never, hardly, rarely, etc.

Examples of inverted sentences with negative adverbs:

Rarely does one see a gesture of good faith these days.

Never have I seen someone more beautiful than you.

“Here” and “there” are words that can also be found in inverted sentences. They have to be used as adverbs of place to create an inversion.

Examples:

Here is the book you wanted to borrow.

I glanced across the room, and there was Candace in her beautiful red dress.

Another type of inversion in English is when we have “so” and “such.” To form inversions, remember the following two formulas:

So + adjective + that + to be

Such + to be + noun

Let's look at this type of inversion in a sentence:

So mesmerizing was the night that we met.

Such are the troubles of the human mind.

You can also form an inversion by starting a sentence with the word "little."

For example:

Little did I know who was at the other end of the phone line.

Here is a more comprehensive list of negative adverbs and phrases used to make inversion:

Only later, not only, in no way, seldom, scarcely, rarely, never, hardly, only then, only in this way, on no account, no sooner, so, such, only by, under no circumstance.

Inversion with the Present Simple and Past Simple: when we speak or write in the present simple and past simple tenses, we don't use any form of the auxiliary verb "to do."

This means that when looking to create inversions, auxiliary verbs are used the same as when forming questions.

If you're confused, here is what these inversions would look like:

She rarely shows up on time.

Rarely does she show up on time.

Inversion in Questions

You can take any normal sentence and invert it into a question.

John will go to the university. (Normal sentence)

Will John go to the university? (Question)

Celia has done the homework. (Normal sentence)

Has Celia done the homework? (Question)

Inversion is a style where we change the natural order of the words in a sentence. It's tricky to master, but when done right, it can elevate your writing. It is used in English grammar to describe a situation where a word or phrase is placed at the beginning of a sentence rather than in its usual position at the end. Inversions are often used to create a rhetorical impact or express surprise.

In conclusion, the expressive inversion is an emphatic syntactic structure giving logical stress to the sentence constituents found in unusual syntactic positions without changing the meaning of the utterance. It can be regarded as a stylistic device which is used for the purpose of emphasis and should not be confused with the grammatical inversion which is a sentence structure where two sentence constituents switch their canonical order of appearance, i.e. they invert.

Two major types of the grammatical inversion are usually distinguished: full inversion (subject-predicate) and partial inversion (subject-auxiliary). The expressive inversion focuses the listener's attention on the prominent sentence constituent. This is achieved by placing a word in an odd or most noticeable position in the sentence – initial or final. Thus, the expressive inversion makes the utterance sound more emotional and allows the speaker to express a variety of attitudes. The expressive inversion can also be regarded as an efficient tool in persuading.

The expressive inversion can be found in literary discourse – prose and poetry. The present analysis shows that this type of inversion is more typical of colloquial speech. In the majority of the analyzed cases the inversion was partial and contained expressions of negative or restrictive meaning (usually an adverb or adverbial phrase). The most common of them were never (used alone or coupled with once or again), no longer, seldom and not only.

REFERENCES:

1. Ágel, V., L. Eichinger, H.-W. Eroms, P. Hellwig, H. Heringer, and H. Lobin (eds.) 2003/6. Dependency and valency: An International Handbook of Contemporary Research. Berlin: Walter de Gruyter.
2. Barry, A. 1998. English Grammar: Language as Human Behavior. Upper Saddle River, NJ.: Prentice Hall.
3. Biber, D. et al. 1999. Longman Grammar of spoken and written English. Essex, England: Pearson Education limited.
4. Collins Cobuild English Grammar 1995. London: HarperCollins Publishers.
5. Gaybullayeva, N. D. K., & Kizi, T. N. Z. (2022). THE ROLE OF INNOVATIVE METHODS FOR LISTENING COMPREHENSION IN TEACHING LANGUAGE LEARNERS FOREIGN LANGUAGES AND MAINLY ENGLISH. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(10), 8-10.
6. Teshaboyeva, N., & Mamayoqubova, S. (2020). COMMUNICATIVE APPROACH TO LANGUAGE TEACHING. In МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (pp. 409-414).
7. Teshaboyeva, N. (2020). LINGUISTIC PERSONALITY, ITS STRUCTURAL CHARACTERISTICS IN THE NEW PERSPECTIVE DIRECTIONS. In МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (pp. 415-420).
8. Teshaboyeva, N. Z. (2019). TEACHING ENGLISH THROUGH LITERATURE IN TESOL AND TEFL CLASSROOMS. In СОВРЕМЕННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ (pp. 82-84).

9. Teshaboyeva Nafisa Zubaydulla qizi, Jurayev Muhammadrahim Murod o'g'li, & Mamirova Munisa Rajab qizi. (2021). Language Learning Culturally and the Role of Literature in Teaching Process. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 2(3), 1-5. Retrieved from <https://www.cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/84>

10. Teshaboyeva, N. (2023). THE IMPORTANCE OF TOURISM IN PRESENT DAY. Журнал иностранных языков и лингвистики, 5(5).

11. Teshaboyeva, N. (2023). THE MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES. Журнал иностранных языков и лингвистики, 5(5).

12. Teshaboyeva, N. Z. (2023, November). Adjective word group and its types. In " Conference on Universal Science Research 2023" (Vol. 1, No. 11, pp. 59-61).

13. Teshaboyeva, N. Z. (2023, November). Modifications of Consonants in Connected speech. In " Conference on Universal Science Research 2023" (Vol. 1, No. 11, pp. 7-9).

14. Nafisa, T., & Marina, S. (2023). TEACHING AND LEARNING OF ENGLISH VOCABULARY IN TESL AND TEFL CLASSROOMS. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 465-469.

DAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA
TARBIYALANUVCHILARNING ESTETIK MADANIYATINI
SHAKLLANTIRISHNING TARKIBIY QISMLARI

Hazratova Hilola Normurodovna

*Kasbi tumani 20-sonli Davlat maktabgacha
ta'lim tashkiloti tarbiyachi metodisti*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchi bolalarda estetik tarbiyani shakllantirish, bundan tashqari sohada olib borilayotgan ishlar bayon etiladi.*

Tayanch so'zlar: *estetik tarbiya, madaniyat, sensor, tabiat, rivojlanish, bola.*

Bolalarning estetik rivojlanishi ularning kundalik jo'shqin hayoti bilan chambarchas bog'liqdir. Ilk yoshdagi bolalarni nazarda tutganda, hali ularning estetik tarbiyasi to'g'risida emas, balki ularning hissiy va sensor rivojlanishi to'g'risida o'ylash kerak. Bola yaltiroq bo'yoqdan xursand bo'ladi, bir maromdagi tovush va harakatlardan huzur qiladi. Bola hayotning birinchi yilida ularning, sensor-hissiy qabul qiluvchanligi takomillashib boradi. Shu yoshdagi bolada hissiy kechinmalarning shakllanishida kattalar muhim rol o'ynaydi. Kattalarning ochiq yuz bilan jo'shqin ohangda gapirishlari bolaga buyumlarning u yoki bu xususiyatlariga ijobiy munosabatda bo'lishlariga yordam beradi. Aksincha, kattalarning ogohlantiruvchi ovozi, ular yuzidagi tundlik alomati yoki ho'mrayib qarashlari, jerkib, siltab tashlashlari va hokazolar bolalarda shu buyumga yoki uning siyratiga salbiy munosabatni shakllantiradi. Bola hayotining ikkinchi yilida uning idroki sekin-asta takomillasha boradi. Bolalar endi faqat borliq xususiyatlarini emas, shu bilan birga san'at asarlaridagi ayrim estetik ifoda vositalarini ham idrok eta boshlaydilar. Bu yoshdagi bolalarda musiqaning quvnoq va g'amgin kuylariga, ularning qattiq va sokin ohangiga, ohista va tezligiga javob ta'siri paydo bo'ladi. Bolalarda go'zallikni idrok qilish jarayoni aniq ifodalangan, ta'sirli, faol tusda bo'ladi. Bu ayniqsa ular qo'g'irchoq teatri, kino, multfilm, telespektakllarni tomosha qilganlarida aniq namoyon bo'ladi. Bolalar asar qahramonlari harakatiga bemalol qo'shib harakat qiladilar, ularda muayyan vaziyatda o'zini qanday tutishni aytib turadilar, go'yo o'zlarini ular bilan birga o'ynayotgandek his etadilar. Bu yoshdagi bolalar tanish bo'lgan san'at asarlarini yangi asarlar bilan solishtiradilar va ba'zi bir xulosalar chiqaradilar. Bolalar she'rni nasrdan, badiiy asarning ba'zi bir janrlarini, tasviriy faoliyat va musiqaning bir xil turlarini (ertakni hikoyadan, mashqni raqsdan, allani o'yindan) bir-biridan ajrata boshlaydilar

Maktagacha ta'lim muassasasida tabiat burchagi tashkil etiladi. Undagi hayvonlar va o'simliklarni kuzatish va parvarish qilish bolalarda estetik idrokni, ularga nisbatan to'g'ri munosabatni, go'zallik yaratish xohishini shakllantiradi va qizg'in faoliyatga undaydi. Yilning yoz fasllarida polizda, gulzorda, bog'cha maydonchasida mehnat qilishda ham bolalar estetik zavq oladilar. Kuzda o'z mehnati mevasini yeyish bolaga alohida estetik huzur bag'ishlaydi, Dala va bog'larga sayrga borganda tabiatning go'zalligi va boyligidan, u yerdagi dehqonlarning yaratuvchilik mehnatlaridan benihoya zavqlanishadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni estetik tomondan tarbiyalashda san'atning har xil turlari va janrlaridan (musiqa, rassomchilik, haykaltaroshlik, xalq amaliy san'ati, adabiyot) foydalaniladi. San'at yuksak estetik zavqning, kishi xursandchiligining tunganmas manbai bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan bir vaqtda u har bir kishining rivojlanishi, ma'naviy boyishi uchun ham vositadir. Badiiy asar kishining his-tuyg'ulariga ta'sir etsa, hissiy kechinmalar kishida fikrlashni uyg'otadi. Badiiy asardan haya-jonlanish fikrlashni faollashtiradi. Qiziqarli ertak yoki rasm bolada fikrlar o'yinini uyg'otadi. Bu to'g'rida S.Y.Marshak "Qizil shapkacha" ertagini bolalar qatorasiga 20 marta eshitishga tayyorlar" degan edi. Bunga sabab ertak o'z tuzilishi bo'yicha aniq, uning mantiqi va motivi izchil, har qanday bola o'zini ertakdagi qahramon o'rniga qo'ya oladi va "Qizil shapkacha"ni o'ynay oladi. San'atning hamma turlari-adabiyot, musiqa, rassomchilik, haykaltaroshlik, teatr, kino bolalarga tushunarlidir. San'atdan bolalar bog'chasini bezashda, ta'lim berishda, bolalarning mustaqil faoliyatlarida foydalaniladi. Maktabgacha ta'lim muassasalari ganch, chinni, yog'och, loy, plastilindan xilma-xil buyumlar, o'yinchoqlar yasash mumkin. Bolalar o'yinchoqlarining yaxshi namunalaridan guruh xonasini bezatishda foydalansa bo'ladi. Gilamchilik, to'qimachilik, kulolchilik, zardo'zlik, kashtachilik, rubobchilik, badiiy oyna, metall patnislar, to'qilgan va tikib gul solingan buyumlar va boshqalar tasviriy san'atning manzarali shakliga kiradi. Bundan tashqari, bog'chada har bir viloyat, o'lka, respublikaning milliy madaniyatidan foydalanish kerak. Ta'lim-tarbiya ishlarida o'zbek xalq amaliy san'ati namunalaridan foydalanish katta ahamiyatga egadir. O'zbek naqshlari tushirilgan chiroyli guldor matolar qo'g'irchoqlar uchun ko'ylak, oyna pardalari, dasturxon kabilar uchun ishlatilishi mumkin. Tasvirda badiiy, musiqa, teatrlashtirish kabi hamma faoliyatlarda qo'yilgan vazifani bajarishda mustaqillik, ijodkorlikka intilish namoyon bo'la boshlaydi. Bolalar o'yinga tushganda, ashula aytganda, sahnalashtirish o'yinlarida obrazlarning ifodali bo'lishiga ongli ravishda intila boshlaydilar. Katta guruhning oxirlariga kelganda ular musiqani, badiiy asarlarni diqqat bilan tinglaydilar, tasviriy san'at asarlarini sinchiklab kuzatadilar, ulardagi ijobiy qahramonlarning xatti-harakatlaridan quvonadilar, yomonlikni qoralaydilar. Bolada musiqaviy va

shoirona tinglash qobiliyati rivojlanadi. Ularda ayrim musiqa janrlariga, adabiy va tasviriy san'at asarlariga nisbatan barqaror qiziqish paydo bo'ladi. Bolalarda badiiy-ijodiy qobiliyat rivojlana boshlaydi, ular mustaqil ravishda topishmoqlar, ashulalar, ertaklar, she'rlar to'qiydilar, applikatsiya va rasmlar ishlaydilar. Endi ular o'zlarining va o'rtoqlarining ishlarini baholaydigan bo'lib qoladilar. Quzatayotgan san'at asarlari, eshitayotgan musiqa asarlari, o'qilayotgan she'rlarning eng nozik tomonlarini ko'ra biladilar, seza boshlaydilar. Badiiy asarlardagi ba'zi she'riy obrazlarni eslab qoladilar va o'z nutqlarida ishlatadilar. Tevarak-atrofdagi go'zallikka, san'atga, badiiy va o'yin faoliyatining har xil turlariga nisbatan ularda qiziqish shakllana boshlaydi. Bolalar badiiy asar qahramonlari xatti-harakatiga juda katta his-hayajon bilan munosabat bildiradilar, ammo asardagi qahramonlar xulqidagi yashirin sabablarni «ular hali anglab yeta olmaydilar. Bolalarda badiiy ijodkorlikning rivojlanishi davom etadi, ammo ularning fikrlari hali aniq, barqaror emasligi bilan ajralib turadi. Shunday qilib, maktabgacha tarbiya yoshi davri tarbiyaviy ta'sir orqali bolalarni estetik ruhda tarbiyalash maqsadlaridan va uning bola shaxsini shakllantirishda tutgan o'rnidan kelib chiqib, estetik rivojlanishlarini takomillashtirishdir. Estetik tarbiya keng ma'noli tushuncha bo'lib, unga tabiat, mehnat, ijtimoiy hayot, turmush va san'atga estetik munosabatni tarbiyalash kiradi. Estetik tarbiya o'z navbatida bolalarga har tomonlama tarbiya berishning bir qismi hisoblanadi. U, ayniqsa, axloqiy tarbiya bilan uzviy bog'liq. San'at va hayot go'zalligi bilan tanishtirib borish bolaning aqlini, hissini tarbiyalab qolmay, shu bilan bir qatorda uning xayol va fantaziyasini ham rivojlantiradi. Bolalarda go'zallikni idrok etishni tarbiyalash orqali ularda boshqa kishilarning kechinmalarini his eta bilish: xursandchiliklariga sherik bo'lish, qay-g'usini birga baham ko'rish kabi xususiyatlar tarkib toptiriladi. "Estetik tarbiya" tushunchasi bilan bir qatorda "badiiy tarbiya" tushunchasi ham mavjud. Badiiy tarbiya san'at asarlari orqali tarbiyalashdir. Estetik va axloqiy tarbiyaning o'zaro bog'liqligi shundaki, kishining go'zallikni idrok etishdan quvonishi uningboshqa kishilarga yaxshilik qilganidan xursand bo'lishiga o'xshab ketadi. Aksincha, go'zallikni ko'ra bilmaslik, undan zavqlana olmaslik yomon ishlarni qilishga olib keladi. Tarbiyaning bu turi mehnat tarbiyasi bilan ham bog'liq. Mehnat faoliyati bolalarni quvontiradi, ular biror bir foydali ishni bajara yotib, o'zlarining imkoniyatlari o'sib borayotganligini sezadilar. Estetik va jismoniy tarbiyao'rtasida o'zaro bog'lanish bor. Kishining mustahkam sog'iig'i, jismoniy kamolotisiz uning go'zalligini tasavvur etib bolmaydi. Uning chiroyli gavda tuzilishi, musiqa aslida chiroyli harakatlar qilishi shular jumlasiga kiradi. Bolalarning estetik rivojlanishi ularning kundalik hayoti bilan chambarchas bog'liq. Ilk yoshdagi bolalarni nazarda tutganda ham ularning estetik tarbiyasi to'g'risida

emas, balki ularning hissiy va sensor rivojlanishi to'g'risida o'ylash kerak. Bola yaltiroq bo'yoqdan xursand boiadi, bir maromdagi tovush va harakatlardan huzur qiladi. Bola hayotining birinchi yilida uning sensor-hissiy qabul qiluvchanligi takomillashib boradi. Bunda kattalarning ta'siri alohida o'rinni egallaydi. Kattalarning ochiq yuz bilan so'zlashuvlari bolaga buyumlarning xususiyatlariga ijobiy munosabatda bo'lishlariga yordam beradi. Aksincha, kattalarning ogohlantiruvchi ovozi, ularning yuzidagi xursandchilik alomati yoki xo'mrayib qarashlari, jerkib berishlari va hokazolar bolalarda shu buyumga yoki uning sifatiga salbiy munosabatni shakllantiradi. Bola hayotining ikkinchi yilida uning idroki sekin-asta takomillashib boradi. Bola endi faqat borliq xususiyatlarini emas, shu bilan birga san'at asarlaridagi ayrim estetik ifoda vositalarini idrok eta boshlaydi. Bu yoshdagi bolalarda musiqaning quvnoq va g'amginligiga ularning qattiq va sokin ohangiga, ohista va tezligiga javob ta'siri paydo bo'ladi. O'rta guruh bolalarida go'zallikni idrok etish jarayoni aniq ifodalangan, ta'sirli, faol tusda bo'ladi. Bu, ayniqsa, qo'g'irchoq teatri, kino, multfilm, teatrlarni tomosha qilganlarida namoyon bo'ladi. Bu yoshdan boshlab bolalar tanish bo'lgan san'at asarlarini yangi asarlar bilan solishtiradilar va ba'zi bir xulosalar chiqaradilar. Bolalar ertakni hikoyadan, marshni raqsdan, allani o'yindan ajrata boshlaydilar. Katta guruhning oxirlariga kelganda ular musiqani, badiiy asarlarni diqqat bilan tinglaydilar. Ularda ijobiy qahramonlardan quvonib, salbiy qahramonlarning harakatlardan xafa bo'lish holatlari yuz beradi. Bolalarning sevimli yozuvchilari Qudrat Hikmat, Mirmuhsin, Shukur Sa'dulla, Quddus Muhammadiyning bolalar uchun yozgan she'rlari ularda ijobiy his-tuyg'ularni tarbiyalaydi, ularni yashashga o'rgatadi, dunyoqarashini shakllantiradi, ona tilining boyligini, so'zlarning ta'sirchanligini his qilishga yordam beradi. Kichkintoylar hammadan ham ertaklarni sevadilar. Ertakning yaxshi tomoni shuki, unda uzoq fikr yuritilmaydi. Ertak qahramonlari bolaga yaqin va tanish. Ertak tili hayotiy hamda jonli bo'ladi. Eng muhimi, tarbiyachining o'zi badiiy adabiyot-ni sevishi va tushunishi, nasriy asar va she'rlarni ifodali o'qiy bilishi kerak. Bolalar bog'chasida kattalar rahbarligida bolalar tomonidan konsertlar, bayramlar, kichkintoylarning tug'ilgan kunlarini nishonlash bolalarda quvonchli hislarni uyg'otadigan, mazmunli va ularning xotiralarida uzoq vaqt saqlanib qoladigan qilib tashkil etilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, estetik tarbiya bolalarni har tomonlama barkamol inson qilib tarbiyalashning muhim qismi bo'lib, aqliy, axloqiy, jismoniy tarbiya bilan chambarchas bog'langan holda amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. I.A.Karimov O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida (xavsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari). T., "O'zbekiston". 1997 yil.
2. I.A.Karimov. Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. "O'zbekistan Oliy Majlisi IX seesiyasida so'zlagan nutqi". 1997 yil.
3. Kadrlar tayyorlash boyicha. "Milliy dastur". T. - 1997 yil.
4. O'zbekistan Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi Qonuni". T. - 1997 yil.
5. O'zbekistan Respublikasi Maktabgacha tarbiya Konsepsiyasi. T. - 1992 yil.

**“БИРИНЧИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗНИНГ «ОИЛА СОҒЛОМ ЭКАН-
ЖАМИЯТ МУСТАҲКАМ, ЖАМИЯТ МУСТАҲКАМ ЭКАН-МАМЛАКАТ
БАРҚАРОР», -ДЕГАН ТАМОЙИЛИНИНГ АҲАМИЯТИ”**

Абдурахмонова Эъзола Олим қизи

ЖДПУ Тарих факультети талабаси

Аннотатсия: Ушбу мақолада Биринчи Президентимиз И.А.Каримовнинг жамиятнинг бош бўғини бўлган оила ҳақидаги қарашлари ифодалашга ҳаракат қилинган.

Калит сўзлар: Оила, жамият, Конституцияси, Никоҳ, Ислоҳ Каримов, Оила кодекси, Ижтимоий ҳимоя йили, Вазирлар Маҳкамаси.

Бугун оиланинг беназир нуфузи, улкан ижтимоий аҳамиятга молик воқелик эканлиги ҳеч кимда шубҳа туғдирмайди. Оила жамиятнинг асосий ҳужайраси ва ижтимоий таянчидир. Ҳар бир оиланинг бахтиёрлиги ва фаровонлиги пировард натижада жамиятнинг барқарорлиги, гуллаб-яшнаши ҳамда фаровонлиги шартидир. Оила нафақат инсон наслини давом эттириш омили сифатида, балки жамият азоларини, айниқса, ўсиб келаётган ёш авлодни миллий истиқлол ғояси асосида тарбиялаш маскани сифатида катта аҳамиятга эга.²²

Биринчи Президентимиз истиқлолимизнинг илк кунларидан бошлаб жамиятнинг асосий бўғини ҳисобланган оилага, оналик ва болалик муаммоларига ўта муҳим давлат аҳамиятига молик масала сифатида эътибор берди. Республикамизда бу борада мустаҳкам ҳуқуқий база яратилди. Ўзбекистон Конституциясининг XIV- боби “Оила” деб номланади. Мазкур бобнинг 63-моддасида “Оила жамиятнинг асосий бўғинидир ҳамда жамият ва давлат муҳофазасида бўлиш ҳуқуқига эга. Никоҳ томонларнинг ихтиёрий розилиги ва тенг ҳуқуқлигига асосланади”, дейилган бўлиб, 64-модда “Оталар ўз фарзандларини вояга етгунларига қадар боқиш ва тарбиялашга мажбурдирлар. Давлат ва жамият етим болаларни ва ота-оналарнинг васийлигида маҳрум бўлган болаларни боқиш, тарбиялаш ва ўқитишни таъминлайди. Болаларга бағишланган хайрия фаолиятларини рағбатлантиради”, дейилган бўлса, 65-моддасида эса: “Фарзандлар ота-онасининг насл-насабидан ва фуқаролик ҳолатидан қатъий назар, қонун

²² Юксак манавият ва қонун устуворлиги асосида яшаш, эл-юртга садоқат, адолат, ҳалолик ва жасорат фазилатларини камол топтириш Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2013, 269-бет.

олдида тенгдирлар. Оналик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилинади”, деб қайд этиб қўйилган.²³

Мамлакатимизда оилага жамиятнинг асоси, муҳим бир бўғини сифатида қаралади, бу нафақат шахсий масала, балки у ижтимоий аҳамият касб этади. Зеро, комил инсон ҳар томонлама фаровон, бекаму кўст, соғлом оилада тарбия топади, улғаяди. Соғлом авлодни вояга етказиш, соғлом оилавий муҳитни шакллантириш давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида эътироф этилгани бежиз эмас.

“Оила”, - дейди Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислон Каримов-ҳаётнинг абадийлигини, авлодларнинг давомийлигини таъминлайдиган, муқаддас урф-одатларимизни сақлайдиган, шу билан бирга, келажак насллар қандай инсон бўлиб етишишига бевосита таъсир кўрсатадиган тарбия ўчоғи...”²⁴

Умуман олганда, мустақиллик йилларида мамлакатимизда болалар саломатлиги, уларнинг баркамол авлод сифатида шаклланиши йўлида улғувор ишлар амалга оширилди. Биринчи Президент соғлом бола, энг аввало, соғлом ва аҳил оиланинг меваси эканини таъкидлайди: “Биз оилани ҳаёт давомийлигини таъминлайдиган, келажак насллар тақдирига кучли таъсир кўрсатадиган, тарбия маскани сифатида қабул қиламиз. Катталарга ҳурмат, кичикларга иззат, одамийлик, меҳр-оқибат, ўз Ватанига, халқига садоқатли бўлиш каби олижаноб фазилатлар айнан оилада шаклланади”²⁵.

Давлат томонидан оилага доимо ғамхўрлик қилиш, унга ҳар тарафлама моддий ёрдам кўрсатиш инсонпарвар демократик ҳуқуқий давлатнинг муҳим вазифаларидан биридир.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 65-моддасининг иккинчи ҳамда Оила кодекси 4-моддасининг биринчи қисмига биноан оила, оналик, оталик ва болалик давлат ҳимоясидадир.²⁶

Мамлакатимизда оиланинг давлат муҳофазасида бўлишини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Оила, оналик ва болаликни ижтимоий муҳофаза қилиш мажмуи қотибияти олиб боради.

Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти ташаббуси билан 1998 йилнинг “Оила йили” деб эълон қилиниши туфайли шу йилда оила манфатлари учун

²³ Каримов И.А. Мамлакатимизни модернизация қилиш йўлини изчил давом эттириш – тараққиётимизнинг муҳим омилдир. // Адолат. 2010, 10 декабр.

²⁴ 1998 йил-Оила йили. Т., 1998 йил, 9-10-бетлар.

²⁵ “Халқ сўзи”, 2013 йил 7 декабр.

²⁶ Юксак маънавият ва қонун устуворлиги асосида яшаш, эл-юртга садоқат, адолат, ҳалоллик ва жасорат фазилатларини камол топтириш. Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2013, 272-бет.

барча манбалар учун 144, 8 миллиард сўм давлат бюджетидан ажратилиб, бу маблағнинг деярли ярми давлат бюджетидан қопланди.²⁷

Айниқса, мамлакатимизда ёш оилаларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. “Ўзбекистон Республикасининг ёшларга доир давлат сиёсатининг асослари тўғрисида” ги қонун, “Ижтимоий ҳимоя йили” (2007 йил республикаимизда “Ижтимоий ҳимоя йили” деб эълон қилинган эди). Давлат дастурига мувофиқ ёш оилаларни моддий ва маънавий қўллаб-қувватлашни янада кучайтириш, меҳнат фаолиятини боғлаш ва мустақил ҳаётга кириб келишда уларга зарур ёрдам кўрсатиш, барқарор даромад манбаларини шакллантириш механизмлари ва амалий рағбатлантириш омилларини яратиш, уларнинг уй-жой ва маиший шароитларини яхшилаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг 2007 йил 18-майдаги “Ёш оилаларни моддий ва маънавий қўллаб –қувватлашга доир қўшимча чоратadbирлар тўғрисида” фармони қабул қилинди.²⁸

Хулоса қилиб айтганда, оила шундай маконки, унда авлодлар камол топади. Унда миллат, халқ яшайди. Демак, оила жамиятнинг табиий ҳужайраси, ижтимоий асосидир. Оила қанчалик мустаҳкам бўлса, жамият ҳам шунчалик мустаҳкам бўлади ва тез ривожланади. Зеро, жамият асоси-оиланинг моддий ва ижтимоий жиҳатдан мустаҳкамланиб бориши ғоят муҳим аҳамиятга эга.

Мақола сўнгини Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримовнинг қуйидаги фикр-мулоҳазалари билан якунламоқчиман: “Энг муҳим вазифа халқчил, адолатпарвар жамиятни вужудга келтириш. Бу жамият пойдеворини, энг аввало, бой ва бадавлат, меҳнат кадрини биладиган, маънавий соғлом ва маданий савияси баланд минглаб ва миллионлаб оилалар ташкил этади.”²⁹

²⁷ Ўша манба. 274-бет.

²⁸ “Халқ сўзи” 2007 йил 19 май.

²⁹ Каримов И.А. Ўзбекистон: Миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат ва мафкура. Т./ Т., 1996, 14-15-бетлар.

IF YOUR NATIONAL DEVELOPMENT IS A PUBLIC, PLEASE BEGIN
YOUR LIFE WITH EDUCATION, IT SHOULD BEGIN FROM THE CHILD

O'rinova Roziya Bakhodir's daughter

*Samarkand State Institute of foreign languages. Preschool and primary education
English Language Teaching III-chief student. Scientific Leader: Ahmedova Dilora.*

Annotation: *English to preschoolers in this article teaching methods have been written and it is now that English is the world language this article should start with preschool i.e. garden age provides information.*

Key words: *foreign language, words, fanatics, rule, dog, rebbit, Rhythmic music, methodology.*

METHODS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE.

The lack of ideas and “overproduction” crises needed to form a new methodological direction in the development of foreign language teaching methods have replaced each other. For example, the transition to communicative education has taken place in the context of a clear lack of both effective and true new ideas. To understand what modern methods of teaching English are based on, it is necessary to consider in detail the methodological principles underlying these methods

1.The principle of interdependence of educational aspects of foreign language culture.

The complex nature of foreign language culture is reflected in the unity and interdependence of its educational, cognitive educational and developmental aspects. Each of these aspects is practically equivalent. Thus, for example, it is assumed that all four types of speech activity (reading, speaking, listening, and writing) are interrelated and interdependent in the learning process.

2. The principle of modeling the content of aspects of foreign language culture.

The scope of regional, linguistic and linguistic knowledge about reality cannot be fully mastered within the school course, so it is necessary to build a model of the content of the object of knowledge, choose according to its purpose. education and course content, the amount of knowledge expressed sufficient to represent cultural countries and language systems.

3. The principle of managing the learning process on the basis of its quantization and programming.

The systematic organization of the learning process also involves the stages of language learning, ie different levels of the learning process:

Level of education; the level of teaching periods determined within the stages;
level of stages;

4. The principle of individualization in the acquisition of a foreign language.

In the communicative method, the student is perceived as an individual. Each student has general and partially known abilities as an individual. Communication education focused on determining their initial level and their subsequent development. The combination of communication with other activities allows learning to be closer to real communication.

Subjective individualization, which envisages a system of means for more effective mastery of all aspects of foreign language by children. Speech thinking tasks are designed to develop thinking mechanisms, the more independent children are, the more effective mastery will be. Therefore, attention is paid to the development of independent thinking in this technique. Also, the functions of the types of speech activities are mastered as a means of communication, the functions performed in the process of human communication are recognized and mastered: reading, writing, speaking, listening.

5. The principle of concentration - is not only the qualitative, but also the quantitative nature of the intensive method. Concentration is manifested in various aspects: the concentration of training hours, the concentration of training material. All this leads to high saturation and density of communication, different forms of work. This encourages teachers to work in the constant search for new forms of material presentation.

The principle of the need for logical thinking.

By the method of activity, the activity of the reader is clearly visible. The need for it depends on his name. This method provides great activity in the subsequent mastery of communication based on existing knowledge, education and skills in the prior mastery of language tools and the use of language tools in speech.

The principle of primary mastery of language tools.

The principle of use of speech units. The creators of the methodology of activity identified a new speech-communicative language unit, which is the problem of language mu-muni of education, led to the need to reconsider the principles of selection of grammatical knowledge in the first place.

It should also be noted that each of the methods implies some kind of division of the training material. For example, quantization of material - in a communicative way, cycles, themes and sub-topics - in an intensive way.

In conclusion

It is also a very effective way to show students videos, clips, and discuss them using multimedia in the process of teaching using technology in speaking and writing. It uses vocabulary familiar to learners, new and if complex words are involved, it is possible to comment on the words, after completing the exercises

related to the new words, it is possible to show the video material. In order to carry out this process, it is important to have a quiet, noise-free environment, a comfortable and clean classroom, the possibility of watching for everyone, and checking that the loudspeakers are working. Before posting the video, the students should discuss the topic of the video to be shown, conduct a question and answer session, and after making sure that the students are really interested in the topic, the video material should be posted. When the video is over, the teacher should be interested in the students' thoughts about the video and do exercises. When these stages are properly implemented, these lessons will definitely contribute to the growth of students' interests and knowledge. It follows from this that the role of modern technologies in enriching our lessons, interesting students, enriching their knowledge is incomparable. Being able to use them correctly and appropriately is the main guarantee of our success.

It should be noted that all the principles considered are interrelated, interdependent and complementary. Adherence to the attached system therefore implies adherence to all of the above principles and their complex application.

The main purpose of teaching foreign languages is to form and develop the communication-cative culture of schoolchildren, to teach them the practical mastery of foreign language. Foreign language classes in the computer class are distinguished by their diversity, increased interest of students in a foreign language, efficiency. Each student demonstrates their skills, trying to achieve the best results. Multimedia tools allow you to adjust curricula based on the interests and opportunities of individual students. Students can use multimedia elements when doing homework. You can use computer programs such as Professor Higgins, Deutsch f ur Kinder, Deutsch Gold, Lerne Deutsch, Euro Talk, Deutsch Platinum. It has rich content CD Deutsch Gold, it can be used on almost all topics of language textbooks for children. For example, when studying a topic, you can use materials from regional research - geographical location from Germany, history, attractions of Berlin, poems, listening exercises. So you will achieve a lot through the above English language learning techniques.

REFERENCES:

1. Boswood, T. (1997). *New Ways of Using Computers in Language Teaching* (New Ways in Tesol Series II), California: Teachers of English to Speakers of Other Languages.
2. Harmer, J. (2007). *How to teach English*, Harlow, Essex: PearsonLongman

Johnson, D., & Eisenberg, M. (2006). Learning and Teaching Information Technology – Computer Skills in Context, East Lansing, Mi, Eric document ED465377, Retrieved June 7, 2007, from <http://www.ericdigests.org/2003-1/skills.htm>.

5. Warschauer, M., & Kern, K. (2000). Network-based Language Teaching: Concepts and Practice, Cambridge: Cambridge University Press.

6. Journal of preschool education:
<https://presedu.jspi.uz/index.php/presedu/index>

7. David A. J, Eggen, P. Kauczak. Teaching methods. Students' knowledge promotion of receiving [M] 2002.

8. Jalolov J.J. Foreign language teaching methodology.-T.: Teacher, 2016.

**NODAVLAT TA'LIM MUASSASALARI FAOLIYATI
SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVASION USULLARIDAN
FOYDALANISH VA ZAMON TALABIGA MOS RAVISHDA YONDASHISH.**

Omontoshev Bahrom

*Jizzax davlat pedagogika universiteti
Maktab menejmenti yo'nalishi 4-bosqich talabasi.*

O'rolov Abrorjon

*Jizzax davlat pedagogika universiteti
Maktab menejmenti yo'nalishi 4-bosqich talabasi.*

Anotatsiya: *Innovasion tahlil boshqaruv funktsiyalari tarkibida alohida o'rin tutadi. Maqolada nodavlat ta'lim muassasalarida tahlil funktsiyasining mazmuni va imkoniyatlari ochib berilgan va ularning xususiyatlarini inobatga olgan holda uni qo'llash taklif etiladi, bu esa nodavlat ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini oshiradi.*

Kalit so'zi: *Tahlil, nodavlat ta'lim muassasasi, faoliyatni baholash, tashqi muhit, ichki muhit, 5 Porter kuchlari, raqobatchilarning strategik guruhlar xaritasi, STEP(PEST) tahlili. innovatsion ta'lim, interaktiv metodlar*

Annotation: *Innovation analysis has a special place in the structure of management functions. The article reveals the content and capabilities of the analysis function in non-state educational institutions and suggests its use, taking into account their characteristics, which increases the efficiency of the activity of non-state educational institutions.*

Key words: *Analysis, non-governmental educational institution, performance evaluation, external environment, internal environment, Porter's 5 forces, map of strategic groups of competitors, STEP(PEST) analysis. innovative education, interactive methods*

ASOSIY QISM

Bugungi kunda nodavlat ta'lim muassasalari o'z faoliyatiga boshqaruv funktsiyalarini joriy etib, bozor munosabatlarining to'liq ishtirokchilari hisoblanadi. Boshqarish funktsiyalari tarkibida tizimli tahlil va qaror qabul qilish alohida o'rin tutadi. Ta'lim muassasasi faoliyatini tahlil qilish quyidagilar uchun zarur: uning samarali faoliyati, faoliyat va rivojlanish jarayonida yuzaga keladigan muammolar va qarama-qarshiliklarni aniqlash, ularning paydo bo'lish sabablari, haqiqiy imkoniyatlarni aniqlash. Bugungi ishbilarmonlik dunyosida samarali raqobatlashish uchun ta'lim muassasalari doimiy ravishda ta'lim sohasi, mehnat bozori va ta'lim xizmatlari, raqobat va boshqa omillar to'g'risida juda ko'p ma'lumotlarni to'plashlari va tahlil qilishlari kerak[1]. Prezidentimiz yoshlar bilimiga, nodavlat ta'lim xizmatlari sifatiga e'tibor berar ekan: "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib,

dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz",-deya ta'kidlaydi[2]. Respublikamizda oliy ta'lim tizimini zamonaviy talablar darajasiga olib chiqish yo'nalishida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlardan biri ta'lim xizmatlarini jadal sur'atlar bilan rivojlantirish va jahon oliy ta'lim tizimiga, shu jumladan, mamlakatimiz ta'lim tizimiga ham yangidan-yang

Rivojlangan mamlakatlarni nodavlat ta'lim xizmatlari jumladan Yevropa mamlakatlaridan Germaniya, Buyuk Britaniya va Osiyo mamlakatlaridan Xitoy, Singapur, Janubiy Koreya, Yaponiya tizimi turlicha tashkil etilgan bo'lsada, ulardagi o'quv, o'quv uslubiy ishlari tashkil etilishi ham o'zlarini turlicha ijobiy tomonlari bilan ajralib turadi. Ta'limning xizmat xususiyatlari, ta'lim xizmatlariga oid ilmiy tadqiqotlar, nodavlat ta'lim xizmatlarining menejment va marketing masalalari, Ye.V.Burdenko[3], Sh.M.Aliyev[4] va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Ta'lim xizmatlariga oid tizimli tadqiqotlar Altbach P.G., Kelly G.P[5] kabi xorijiy olimlar va mamlakatimiz olimlaridan M.Q.Pardayevning[6] ilmiy izlanishlarida o'z aksini topgan.

Nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatida boshqaruv qarorlarini qabul qiluvchilarning axborot ehtiyojlariga qarab tahlilning har xil turlari va turlaridan foydalanish mumkin.

Tahlilning barcha turlari va turlari, oxir-oqibat, bir-biri bilan kesishadi va ularni amalga oshirish usullarida aks etadi. Analitik usullarni ko'rib chiqish, bizning fikrimizcha, ta'lim muassasalarida qabul qilinadigan uchta eng samarali innovatsion tahlil usullarini ajratib ko'rsatishga imkon berdi: 5 Porter kuchlari, raqobatchilarning strategik guruhlar xaritasi, STEP(PEST) tahlili[7]. Ta'lim muassasasining faoliyati uning nazorati doirasidan tashqarida bo'lgan va uning faoliyatiga ta'sir etadigan tashqi muhitni tahlil qilishdan boshlanadi. Tashqi muhitni tahlil qilishni shartli ravishda mikromuhit va makro muhitni tahliliga bo'lish mumkin. Ta'lim muassasasi mikromuhitini tahlil qilish, bu ta'lim yoki mehnat bozorida katta o'zgarishlar yuz bergan taqdirda har yili yoki bir martalik amalga oshiriladigan hayotiy faoliyatdir. Ta'lim muassasasining tashqi ishbilarmonlik aloqalarining eng yaqin sohasini tashkil etuvchi mikro muhitni tahlil qilishdan maqsad uning ta'lim tizimidagi raqobatbardoshligi va mavqeini baholashdir. Ushbu tahlilda Porterning 5 ta kuch modeli va matritsali tahlil-raqobatchilarning strategik guruhlar xaritasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Amaliyotdan ko'rinib turibdiki, Porterning 5 ta kuchlari modeli ta'lim tizimidagi ta'lim muassasasining haqiqiy mavqei va uning jozibadorligi to'g'risida to'liq tasavvur beradi. Yangi raqobatchilar paydo bo'lish xavfini baholashda ta'lim

xizmatlari bozoriga kirishning murakkabligi va qulayligi hisobga olinadi. Qiyinchiliklar ehtiyojga bog'liq: katta miqdordagi boshlang'ich kapital, malakali o'qituvchilar tarkibi va ta'lim faoliyatini olib borish uchun litsenziya olish. Qulaylik: har qanday yuridik shaxs kasbiy tayyorgarlik dasturlari, ta'lim dasturlariga muvofiq ta'lim faoliyatini amalga oshirish huquqiga ega maktabgacha ta'lim va qo'shimcha ta'lim dasturlari, ta'lim faoliyati ustidan davlat nazoratining yo'qligi, bu ko'pincha ta'lim xizmatlari litsenziyasiz taqdim etilishiga olib keladi. Matritsali tahlilni ta'lim muassasalarida qo'llash imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Matritsa tahlili - raqobatchilarning strategik guruhlarini xaritasi, ta'lim muassasalari ta'lim xizmatlari bozorida qanday raqobatbardosh pozitsiyalarga ega ekanligini baholashga imkon beradi. Qo'shimcha ta'lim muassasalari ta'lim berishini hisobga olsak o'quvchilarning turli yosh toifalari va turli sohalardagi xizmatlari, keyinchalik raqobatchilarning strategik guruhlarini nafaqat ta'lim muassasasining o'zi, balki ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari uchun ham tuzilishi kerak. Mahalliy ommaviy

axborot vositalarini ko'rib chiqish orqali bir xil yo'nalishlarda xizmat ko'rsatuvchi Internet-resurslar, ta'lim muassasalari va boshqa yuridik shaxslar aniqlanadi, shundan so'ng olingan ma'lumotlar ta'lim muassasalari va ta'lim xizmatlari tomonidan guruhlariga bo'linishi va o'z raqobatchilari haqida haqiqiy tasavvurga ega bo'lishi mumkin. Tashqi makro muhitni o'rganish uchun tashqi omillarni kompleks ijtimoiy (Social), texnologik (Technological), iqtisodiy (Economic), siyosiy (Political) tahlil asosida amalga oshiriladigan STEP modelini yoki uni PEST-tahlil deyish maqsadga muvofiqdir. STEP tahlili texnikasi ta'lim muassasasiga potentsial tahdidlar va yangi imkoniyatlarni aniqlash uchun atrofdagi makromuhitning eng muhim omillari holatini baholash va ularning rivojlanishini bashorat qilish imkoniyatini beradi. Bizning fikrimizcha, ta'sir qilishi mumkin.

Amalda, ma'lum bir omillarning ta'lim muassasasiga ta'siri xususiyati va muassasaning mumkin bo'lgan reaksiyasi quyidagicha namoyon bo'ladi. Texnologik tahlil: ilm-fan ta'lim xizmatlarini amalga oshirish uchun ochadigan imkoniyatlari haqida umumiy ma'lumot (o'quv jarayoniga yangi texnologiyalarni joriy etish, masalan, interaktiv doskalar, doimiy ravishda yangilanib turadigan dasturiy ta'minot). Iqtisodiy tahlil: energiya, kompyuter uskunalari va boshqa moddiy-texnik jihozlar narxlarining ko'tarilishi ta'lim xizmatlari narxlarining oshishiga, muassasaning axborotni rivojlantirish rejasini qayta ko'rib chiqishga, energiya tejaydigan texnologiyalarni joriy etishga va tejashga olib keladi. Siyosiy tahlil: Mamalakatimizning ta'lim sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlari tahlili ta'lim xizmatlari bozorida raqobatbardosh vaziyatning o'zgarishini ko'rsatishi,

ta'lim xizmatlarining mumkin bo'lgan yangi yo'nalishlarini aniqlashi mumkin. (Har xil turdagi ta'lim tashkilotlari orasida yangi raqobatchilar paydo bo'lishi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nodavlat ta'lim xizmatlarini ko'rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2017 yil 15 sentyabrdagi PQ-3276- sonli qarori bo'yicha ta'lim muassasasiga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari turini kengaytirishga yordam beradi[8].) STEP tahlili natijalari umumlashtirilib, shu asosda nodavlat ta'lim muassasasi faoliyati uchun tashqi muhitdagi o'zgarishlarning aniqlangan tendentsiyalari baholanadi. Shunday qilib, bizning fikrimizcha, STEP tahlilini muntazam ravishda va to'rtta omil guruhidan biri ta'sirida keskin o'zgarish yuz berganda, bu tashqi muhit muammolari strategiyasini ishlab chiqishga imkon beradi[9]. Ko'rib turganimizdek, ushbu innovatsion tahlil usullari ta'lim muassasasining ichki muhitini (boshqaruv tizimi, o'qitish uslublari, kadrlar, iqtisodiy va moliyaviy faoliyat) tashkil etuvchi omillarni hamda ta'lim muassasasining tashqi makro va mikro muhitini (iste'molchilar, raqobatchilar, sheriklar, jamoatchilik fikri) baholash va bashorat qilishga imkon beradi. O'z vaqtida o'tkazilgan tahlil o'quv muassasasiga imkoniyatlardan to'liq foydalanishga, tahdidlarni va ularning oqibatlarini yumshatishga yoki ularni imkoniyatlarga aylantirishga imkon beradi.

XULOSA:

Shunday qilib, bizning fikrimizcha, nodavlat ta'lim muassasasi faoliyati va rivojlanish istiqbollari tahlil qilish asosida, imkoniyatlar va tahdidlarni baholash, kuchli va zaif tomonlarni aniqlash usullaridan foydalanib, Porterning 5 ta kuchidan, raqobatchilarning strategik guruhlari xaritasidan, STEP(PEST) tahlilidan foydalanish yuqori samaradorlik keltiradi. Nodavlat ta'lim muassasasi tomonidan muntazam ravishda olib boriladigan ichki tahlil quyidagilarni baholaydi: 1) boshqaruv tizimining elementlari (boshqaruvning umumiy va o'ziga xos funktsiyalari, tashkiliy tuzilishi, boshqarish usullari va boshqalar), 2) o'quv tizimi elementlarining sifat jihatlari (ta'lim xizmatlari, o'qituvchilar tarkibi, xodimlarning shaxsiy samaradorligi, ularning motivatsiyasi va 3) o'quv tizimi (kirish, chiqish, o'quv jarayoni elementlari) 4) ta'lim muassasasining moliyaviy va boshqa moddiy resurslardan foydalanish samaradorligi darajasi, yangi loyihalarni amalga oshirish uchun moliyaviy hayotiyliigi. Muntazam ravishda olib boriladigan tashqi tahlil ta'lim muassasasi faoliyatiga u yoki bu darajada ta'sir qilishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar belgilarini aniqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ахтамова М. Э., Уразов С. Ш. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ // Архивариус. – 2021. – Т. 7. – №. 4 (58). – С. 37-40.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: "O'zbekiston", 2016. 14-b.
3. Бурденко Е.В. Рынок образовательных услуг в трансформируемой экономике: Дис...канд. экон. наук. - М.: РЭА, 2014.
4. Алиев Ш.М. Рынок образовательных услуг и вопросы его регулирования : Дис... канд. экон. наук. - М.: РЭА, 2012.
5. Altbach P.G., Kelly G.P. New Approaches to Comparative Education. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2006. 228 p.
6. www.uzlidep.uz/news-of-party/128

PROS AND CONS OF STUDENT-CENTERED EDUCATION

Azizova Shahlo Ravshanbekovna

Fergana state university

English language and literature faculty second year student

Abstract: *In this article, concept of student-centered education, which helps students become active participants in the lessons, is exposed. It is revealed that advantage and disadvantage sides of person-centered approach in the field of education.*

Key words: *student-centered education, teaching methods, classroom management, social skills, communication skills, collaboration, critical thinking.*

1.INTRODUCTION

The needs and the interests of the students are revolved around in student-centered education. The student is seen as an active participant in their own learning process, with the teacher serving as a facilitator or guide. In this approach, students are encouraged to explore, discover and create their own understanding of the material. However, the student is the teacher is responsible for creating a learning environment which permits this and the students are responsible for setting their own goals and assessing their own progress (Altun, 2022). In this method asking questions by students, discussion, interacting with others are important. Students can learn from mistakes in this approach. Brophy (1999) explains this approach that in this classrooms students are expected " to strive to make sense of what they are learning by relating it to prior knowledge and by discussing it with others (p.49).

MAIN PARTS.

Advantages of Student centered education

In student-centered education, the interests and needs of the student are in the center of the learning process. This method has a number of advantages that make it a more effective approach to teaching and learning. One of the main advantages is that because of the freedom it gives to students to explore, it allows for the development of critical thinking and problem-solving skills (Cummins, 2007). Student-centered education often involves collaborative and project-based learning, which requires students to work together to solve challenges. This approach encourages students to think critically about different approaches and solutions, as well as to evaluate the effectiveness of their strategies. By giving students the freedom to explore their interests and pursue projects that align with their passions, student-centered education promotes inquiry and curiosity. This allows students to

ask questions, seek answers, and develop their critical thinking skills as they analyze information and make connections.

Student-centered education can promote creativity in several ways. By giving students more autonomy and control over their learning. When students work together on projects, they have the opportunity to brainstorm ideas, experiment with different approaches, and think creatively to solve challenges.

Student-centered education can build confidence in students by allowing them to take ownership of their learning and make decisions about their education. When students have the opportunity to explore their interests, set goals, and make choices about their learning, they develop a sense of autonomy and self-efficacy.

Additionally, student-centered education provides opportunities for students to receive personalized support and feedback from teachers. When students feel that their teachers understand their individual needs and are invested in their success, they are more likely to take risks, ask questions, and participate actively in the learning process.

Student-centered education encourages collaboration by providing opportunities for students to work together on projects, discussions, and activities. By creating a collaborative learning environment, students can learn from each other, share ideas, and develop their communication and teamwork skills. Teachers are able to adapt their teaching methods to the needs of their students and to create a learning environment that is more conducive to learning. This can lead to increased student engagement and motivation, and ultimately to better academic outcomes (Duckworth, 2009; Froyd, 2007). When students have a say in what and how they learn, they are more likely to be invested in the material and motivated to participate. Additionally, student-centered approaches often incorporate hands-on, interactive activities that can capture students' interest and keep them engaged in the learning process.

Disadvantages of student centered education

Student-centered education can be time-consuming for educators because it requires a significant amount of planning and preparation. Teachers need to create individualized learning plans for each student, provide personalized feedback, and design projects and activities that cater to the diverse needs and interests of their students.

Student-centered education can be met with resistance from students for a variety of reasons. Some students may be accustomed to traditional lecture-based instruction and may feel uncomfortable with the more active and participatory role they are expected to take in a student-centered classroom. They may also feel overwhelmed by the responsibility of directing their own learning and may prefer a

more structured and teacher-led approach. Additionally, with less of a focus on lecturing and presenting information to the class in a traditional way, there is an anxiety that important information can be skipped or misinterpreted. This may cause misconception.

Student-centered education can be limited by resources in a few ways. Firstly, implementing a student-centered approach often requires smaller class sizes to allow for more individualized attention and support for each student. Limited resources may make it difficult to reduce class sizes, resulting in challenges in effectively implementing student-centered practices.

In person-centered classroom students are able to discuss and interact with each other freely so that the classroom might be chaotic and disorganized. Managing the class can be challenging for the teacher.

Conclusion

Student-centered approach focuses on the needs and interact of the students. The role of the teacher is facilitating, coaching and guiding. Teachers help students to find their own way of learning effectively. By utilizing this method during the learning process critical thinking, problem solving and creativity can be improved. Students are able to learn to collaborate with others. This can develop the teamwork and social skills.

In contrast, some students, who are introvert or prefers to work independently, might face some difficulties in student-centered environment. Furthermore, this approach requires some recourses, materials, technology and smaller class sizes. Some of the above can be limited in some institutions. Another disadvantage of this method, some of the urgent information can be missed so that students may misinterpret information.

In conclusion, utilizing student-centered education depends on the students potential and the topics, because some of the themes and information should be clarified by the teacher in a traditional learning environment. According to the available recourses, subjects, contexts and students this method can be used.

BIBLIOGRAPHY:

1. Altun, M.(2023) Ongoing debate over teacher-centered education and student-centered education 106-109.
2. Brophy, J.(1999). Perspectives of classroom management: Yesterday, today and tomorrow. In H. Freigberg (Ed,) Beyond behaviorism: changing the classroom management paradigm, 43-56.

3. Cummins, J. (2007). Pedagogies for the poor? Realigning reading instruction for low-income students with scientifically based reading research. *Education Researcher*, 36(9), 564-573. 4. Duckworth, E. (2009). Helping students get to where ideas can find them. *The New Educators*, 5(3), 249-273.

5. Froyd, J.E. (2007). Evidence for the efficacy of student-active learning pedagogies (Retrieved September 22, 2014) from <http://cte.tamu.edu/program/flc.php>.

**ЦЕЛЬ И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕЛИ И ОБЯЗАННОСТИ
ПРОКУРОРСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ
ПРАВАМИ СО СТОРОНЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ИНСПЕКТОРА**

Жамолиддинов Рахматилла Бахтиёр ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси кундузги таълим 3-ўқув курси 317-гуруҳ курсанти;

Холиқов Азиз Бекназар ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси кундузги таълим 3-ўқув курси 318-гуруҳ курсанти;

Тоштемиров Аббос Ғулом ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси кундузги таълим 3-ўқув курси 317-гуруҳ курсанти;

Аннотация: В статье особый акцент сделан на профилактических мерах, применяемых инспектором по профилактике, в частности на индивидуальной профилактике. Также описаны результаты, достигнутые за счет эффективного использования методов профилактики инспектором-профилактиком. При этом были научно проанализированы особенности индивидуальной профилактики, меры по их реализации, вопросы, связанные с реализацией индивидуальной профилактики и выдвинуты в связи с этим соответствующие предложения.

Ключевые слова: инспектор профилактики, индивидуальная профилактика, профилактическая форма, метод убеждения, метод принуждения, метод поощрения, инструктаж, профилактическая беседа.

Как известно, очень важна роль профилактических инспекторов в своевременном предупреждении правонарушений и выявлении преступлений. Как вид профилактики в предупреждении преступлений индивидуальная профилактика является одной из самых масштабных и эффективных. Инспектор профилактики осуществляет индивидуальную профилактику правонарушений, как указано выше, профилактический опрос, официальное предупреждение, информирование о причинах правонарушений и условиях, делающих их возможными, социальную реабилитацию и социальную адаптацию, профилактическую оценку, направление на принудительное лечение, административный контроль и соблюдение законодательства посредством иных превентивных мер. Мы сообщали, что понятие «индивидуальная профилактическая работа» реализуется с законопроектом о внесении изменений и дополнений в закон «О профилактике правонарушений».

В проекте она определяется как «своевременное выявление лиц и семей, находящихся в общественно опасном положении, а также их социально-педагогическая реабилитация и профилактика преступлений или иного антиобщественного поведения общественно опасных лиц». Документ предусматривает внесение в Закон статьи 351 следующего содержания, в которой перечислены категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа:

- Индивидуально-профилактическая работа проводится в отношении следующих категорий лиц:

- лица, привлеченные уполномоченным органом или должностным лицом к административной ответственности за совершение клеветы, оскорбления, причинения легких телесных повреждений, мелкой травли;

- женщин, привлеченных к административной ответственности компетентным органом за занятие проституцией;

- неорганизованная молодежь, признанная компетентными органами безработной;

- те, кто различными способами вызывает конфликты в семье;

- страдающие алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, венерическими заболеваниями и другими заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.

Для проведения индивидуальной профилактической работы необходимо решение или определение суда либо медицинское заключение о том, что у лица диагностирован хронический алкоголизм, наркомания или интоксикация, либо он страдает психическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, венерическими заболеваниями и другими заболеваниями, представляют опасность для окружающих, либо отдельным решением уполномоченного органа определено, что решение о проведении профилактических работ будет являться основанием. Проведение индивидуально-профилактической работы в отношении лица осуществляется в течение одного года.

Профилактические инспекторы проводят профилактический опрос при асоциальном поведении, склонности к совершению преступления, совершении преступления и убеждают их соблюдать нормы и правила поведения, принятые в обществе, асоциальное поведение и в целях разъяснения правовых последствий и ответственности установленных законом за совершение преступления.

В ходе проведения профилактического собеседования инспектор (старший) инспектор по профилактике должен строго придерживаться

принципов «приоритета метода убеждения», «дифференциации мер воздействия и индивидуального подхода».

«Инспектор профилактики (старший) инспектор при профилактическом учете осуществляет:

- предостерегает лицо, находящееся под превентивным контролем, от продолжения антиобщественного поведения;

- осматривает лицо, состоящее на профилактическом учете, по месту его работы (учебы) и жительства, получает информацию о его поведении;

- проводит все индивидуальные мероприятия (в статье 5 Закона о профилактике правонарушений «Основные принципы профилактики правонарушений»), строго соблюдая принцип дифференциации мер воздействия и индивидуального подхода;

- помогает семье лиц, освобожденных из исправительного учреждения, а также адаптации в обществе;

- оказывает содействие лицу, состоящему на профилактическом учете, в обучении или трудоустройстве, а также в предоставлении временного места жительства, в получении материальной поддержки для адаптации к общественной жизни;

- поощрение находящихся на профилактическом учете морально выздоравливающих и начавших формировать положительное социальное поведение или, наоборот, применять меры принуждения к продолжающим антиобщественное поведение в соответствии с законом».

Дифференциация мероприятий воздействия (дифференциация), при которой профилактическое интервью разрабатывается и проводится исходя из особенностей лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактика, вида профилактического учета, пола, возраста, профессии (рода занятий), совершено ли ими административное или уголовное правонарушение, требуется повышение. Например, профилактические беседы должны проводиться по-разному для несовершеннолетних и совершеннолетних, для лиц, совершивших административные или уголовные правонарушения, а также для лиц с высокой вероятностью подвергнуться правонарушениям (потерпевших).

Индивидуальный подход (индивидуализация) должен разрабатываться и осуществляться с учетом интересов, характера, темперамента, мировоззрения, отношения к обществу, общественным отношениям, общечеловеческих, национальных или религиозных ценностей, а также пожеланий лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактика. быть

Существуют следующие методы индивидуальной профилактики:

- убеждение;
- поощрение;
- принуждение.

Убеждение является основным методом воспитательного воздействия на профилактическое. Воспитание – это убеждение. Убеждение осуществляется действиями и словами. Метод убеждения носит чисто воспитательный характер и никоим образом не ограничивает права мешаемого лица. Обычные меры убеждения, применяемые при индивидуальной профилактике правонарушений, включают беседы, беседы в общественных организациях и трудовых коллективах, назначение общественных воспитателей, тренеров и т.п.

Продвижение – один из важных методов профилактического воздействия, служащий улучшению и укреплению положительного мнения о человеке, услугах. Поощрение может быть материальным и моральным. Основная цель поощрения – исправить отношения мешающего человека с социальной средой и отвлечь его от преступных намерений. Например. Недостаточно трудоустроить мешаемого человека, нужно помочь ему ужиться с коллективом, стать его полноправным членом. Для того, чтобы уберечь мешаемого человека от негативного влияния группы, необходимо не только отделить его от группы, но и создать для него возможности вхождения в группу, способную оказать на него положительное влияние.

Принуждение является вспомогательным исключительным методом воспитательного воздействия на субъекта профилактики. Он используется только тогда, когда другие методы не сработали.

Для организации работы по предупреждению отдельных преступлений непосредственно и в первой профилактической форме инспекторам профилактической работы целесообразно использовать возможности общественности, органов местного самоуправления, трудовых коллективов во взаимодействии.

Индивидуально-профилактический эффект зависит не только от личности, но и от социальной микросреды, ведь роль микросреды в формировании поведения чрезвычайно велика. Например, человек с негативным отношением может заставить другого человека попасть в ловушку антисоциальных негативных пороков.

Итак, индивидуальную профилактику преступлений можно рассматривать как отдельный вид деятельности, но в то же время тесно связанный с другими видами индивидуальной профилактики. Индивидуальная профилактика преступлений находит свое

организационное выражение в осуществлении совместной деятельности субъектов. Нельзя забывать, что комплексность имеет большое значение в предупреждении преступлений. Тесно связано и требование разумности применения мер индивидуальной пресечения.

Профилактические инспекторы должны проводить индивидуальные профилактические мероприятия по плану, исходя из ситуации, творчески подходить к ним, инициативно обеспечивать их выполнение и эффективно использовать сотрудничество других субъектов.

Проведение беседы - эффект от беседы с человеком, занимающимся профилактикой, зависит от применения к нему психолого-педагогических методов и в какой степени (положительно или отрицательно) эти методы воздействуют на него.

Интервьюер должен составить план, учитывая прошлую и настоящую жизнь, положительные и отрицательные стороны, интересы лица, проходящего профилактику, и решить, когда и где ее проводить. Одно из основных требований к интервью - следить за тем, чтобы оно постоянно проводилось с мешающим лицом. Тема разговора может быть о поведении, положительных поступках, результатах работы и учебы человека, которому мешают.

Можно сделать окончательный вывод о том, что осуществление индивидуальной профилактики преступлений - это, прежде всего, предупреждение и воспитание антиобщественного поведения человека в его поведении, и в этом важна роль органов внутренних дел. Поэтому организация индивидуальной воспитательной деятельности с лицами, нуждающимися в воспитательном воздействии, направлена, во-первых, на профилактику любого вида правонарушений и правонарушений, представляющих опасность для общества, во-вторых, на формирование в поведении этих лиц положительного отношения к обществу. и предупреждения совершения ими правонарушений, включает профилактические меры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мирзиёев Ш.М. Билимли авлод – буюк келажакнинг, тадбиркор халк – фаровон ҳаётнинг, дўстона ҳамкорлик еса тараққиётнинг қафолатидир: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза // Халқсўзи. – 2018. – 8 дек.

2. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси (1948-йил 10-декабр)/ Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси// [хтти://сонститутион.уз/уз/пагес/хуманригхц](http://сонститутион.уз/уз/пагес/хуманригхц).

3. Криминальное насилие: общие проблемы и опыт борьбы в Республике Саха (Якутия) [Текст] / отв. ред. А. И. Долгова. – М., 2004.

4. Каршиев У. Х. и др. ZAMONAVIY ICHKI ISHLAR ORGANI HODIMLARIDA SHET TILLARINI O'RNINI VA AHAMIYATI! //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 3. – №. 29. – С. 493-500.

5. Baxtiyor o'g'li, Jamoliddinov Rahmatilla. "O 'ZBEKISTONDA REFERENDUM O 'TKAZISHINING AKTUALLIGI." Journal of Universal Science Research 1.4 (2023): 564-567.

6. Jamoliddinov, Rahmatilla, and Maftuna Sulstonova. "ПОТЕНЦИАЛ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УМЕНЬШЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ." Наука и технология в современном мире 2.18 (2023): 4-11.

7. Гендер зўравонлик бўйича ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқни муҳофаза қилиш хизматларини тақдим етишнинг стандарт операцион иш тартиблари [Матн]: йўриқнома / адаптация бўйича мутахассис В. О. Самадович. – Тошкент: Бактрия пресс, 2021. – 48 б.

8.

[хтти://www.хотпечпагес.нет/ланг/РуссианГраининг/митхс_анд_реалитиес_оф_д_в.пдф](http://www.хотпечпагес.нет/ланг/РуссианГраининг/митхс_анд_реалитиес_оф_д_в.пдф), [хтти://краисм.бй/общество/45469-правда-и-мифы-о-домашнем-насилии.хтмл](http://краисм.бй/общество/45469-правда-и-мифы-о-домашнем-насилии.хтмл)

9. Жалилов, Н. 2022. Профилактика инспектори маъмурий иш юритиш фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари. Жамият ва инновациялар . 2, 12/С (Фев. 2022), 348–352. DOI:[хтти://doi.org/10.47689/2181-1415-вол2-исс12/С-пп348-352](http://doi.org/10.47689/2181-1415-вол2-исс12/С-пп348-352).

10. Жалилов, Н. 2022. Ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикаси институтининг назарий асослари. Жамият ва инновациялар . 3, 4/С (Май 2022), 397– 403. DOI:[хтти://doi.org/10.47689/2181-1415-вол3-исс4/С-пп397-403](http://doi.org/10.47689/2181-1415-вол3-исс4/С-пп397-403).

11. Абдумуталипов, А. Б. "ҚЎЛ ЖАНГИ СПОРТ ТУРИНИ КУРСАНТЛАРДА ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ." PROSPECTS AND MAIN TRENDS IN MODERN SCIENCE 1.5 (2023): 11-13.

DINIY USLUBDA RANGLARNING RAMZIY IFODASI

TerDU talabasi

Abdusalomova Sevinch G'anisher qizi

Ilmiy rahbar: D.Ergasheva

Annotatsiya. *Ushbu maqolada diniy nutq va matnning funktsional roli haqida asosiy ma'lumotlar keltirilgan va o'zbek tilining stilistik tizimi bòyicha qisqacha ma'lumotlar berib o'tilgan. O'tkazilgan tadqiqot natijalari asosida tilshunos olimlar tomonidan o'zbek tilining hali yoritilmagan diniy uslub va uning o'rganish obyekti ranglarning diniy uslubdagi ramziy ma'nolari izohlangan.*

Kalit so'zlar: *Uslub, diniy matn, leksik-frazeologik, grammatik xususiyat, diniy nutq, ekstralingvistik omillar, fonetik jihat, leksik-stilistik jihat, ekspressiv emotsional jihat.*

Uslub – tilning inson faoliyatining muayyan sohasi bilan bog'liq vazifalariga ko'ra ajratilishi. Adabiy tilning quyidagi vazifaviy uslublari mavjud: 1) so'zlashuv uslubi; 2) rasmiy uslub; 3) ilmiy uslub; 4) publitsistik uslub; 5) badiiy uslub.[1.232] Yaqin yillarda tilimizda yangi oltinchi uslub ya'ni diniy uslub yoritib berildi. Ma'lumki, diniy matn uslubi o'zbek tili funktsional uslublarning bir ko'rinishi va u diniy-ma'rifiy soha vakillari tilida amal qiladigan alohida leksik-frazeologik, grammatik xususiyatlarga ega. Bu xususiyatlar dissertatsiyada ilmiy, rasmiy, publitsistik, badiiy va so'zlashuv uslublari bilan taqqoslangan holda yoritib berildi. Diniy matnlarni kuzatish unda o'zbek tilida amalda bo'lgan boshqa uslublarning elementlari ham uchrab turishligini ko'rsatdi. Ayni paytda, ular muayyan farqlarga ham ega. Masalan, Qur'on oyatlari va muborak hadislariga tayanilishi, undov so'z va gaplar, ularning murojaat shakllari, ko'chirma gaplarning hamda rivoyat qilinadi, deyiladi, deydilar, so'radi (lar) fe'l shakllari faolligi ularni ilmiy matnlar uslubidan farqlasa, aniqlikka intilish, fikrni sodda, aniq va tushunarli tilda bayon qilish, emotsional-ekspressiv bo'yoqqa ega bo'lgan so'zlarning ishlatilishi me'yor sanalmasligi bu ikki matnning o'xshash jihatlari bo'lsa, namoz, azon aytilishi, nikohning rasmiylashtirilishi, kundalik besh vaqt namozning, janoza, taroveh, juma, hayit namozlarining o'qilishi yoki umuman, va'zxonlik, qiroatxonlik kabi ibodatlar, diniy anjumanlar arabiy matn, oyat va duolarasosida ijro etilishi ularni o'zbek tilining rasmiy matnlaridan farqlaydi. Diniy uslubning o'rganilish obyekti sifatida ranglar tasnifi va ularning ramziy ifodalarini olish mumkin. [6.198]

Ranglar Alloh taoloning bizga bergan ulug' va rohatbaxsh ne'matlaridan sanaladi. Qur'oni karimning bir qator oyatlarida har xil ranglar zikr qilingan bo'lib, turli ma'nolarni ifoda etgan.

Qur'oni karimda sakkiz xil rang zikr qilingan:

1. Sariq
2. Oq
3. Qora
4. Yashil
5. Ko'k
6. Qizil
7. Qirmizi
8. Yam-yashil

Sariq rang Qur'oni karimning 5 oyatida 5 marta zikr etilgan:

1. "Baqara" surasi, 69-oyat
2. "Rum" surasi, 51-oyat
3. "Zumar" surasi, 21-oyat
4. "Hadid" surasi, 20-oyat
5. "Mursalat" surasi, 33-oyat

Sariq rang Qur'oni karimda quyidagi ma'nolarda qo'llanilgan:

1. Hayvonga nisbatan ishlatilganda "Sariq rang insonga surur bag'ishlaydi", degan ma'noda qo'llanilgan.
2. Shamolga nisbatan ishlatilganda "buzish, vayron qilish" ma'nolarini anglatadi.
3. Dehqonchilikka nisbatan qo'llanilganda "qurib qolib, yo'q bo'lish" kabi ma'nolarni bildiradi.

Payg'ambarimiz Muhammad sallollohu alayhi vasallam sariq rangni xush ko'rmaganlar. Chunki, sariq rang dinimizda xiyonat va ikkiyuzlamachilik ramziidir. [2]

Oq rang Qur'oni karimningn 12 oyatida 12 marta zikr etilgan:

1. "Baqara" surasi, 187-oyat
2. "Oli Imron" surasi, 106-oyat
3. "Oli Imron" surasi, 107-oyat
4. "A'rof" surasi, 158-oyat
5. "Yusuf" surasi, 84-oyat
6. "Toha" surasi, 22-oyat
7. "Shuaro" surasi, 33-oyat
8. "Nahl" surasi, 12-oyat
9. "Qasas" surasi, 32-oyat
10. "Fotir" surasi, 27-oyat
11. "Soffot" surasi, 46-oyat
12. "Soffot" surasi, 49-oyat

Qora rang Qur'oni karimning 7 oyatida 8 marta zikr qilingan:

1. "Baqara" surasi, 187-oyat
2. "Oli Imron" surasi, 106-oyat
3. "Oli Imron" surasi, 106-oyat
4. "Nahl" surasi, 58-oyat
5. "Fotir" surasi, 27-oyat
6. "Zumar" surasi, 60-oyat
7. "Zuxruf" surasi, 17-oyat
8. "A'lo" surasi, 33-oyat

Qur'oni karimda qora rang quyidagi ma'nolarda qo'llanilgan:

1. Tun zulmati
2. Jahannam ahlining rangi
3. Mahzunlik, g'am-tashvish
4. Qurigan va yo'q bo'lgan narsalar
5. Ayrim tog'larning rangi

"Payg'ambarlar tarixi" kitobidagi Solih alayhissalom qissasida Savmud qavmi Solih alayhissalomni masxara qilib, qachon azobga duchor bo'lishini so'radilar. Solih alayhissalom aytdilar: "Buning birinchi alomati, birinchi kun yuzlaringiz sarg'aygan holda tong orttirasiz! Ikkinchi kuni esa yuzingiz qizargan holda uyg'onasiz! Uchinchi kuni esa yuzlaringiz qoraygan holda tong orttirasiz!" Bunda ko'rishimiz mumkinki, dinimizda qora rang Jahannam ahlining rangi ma'nosida kelayapti.

Yashil rang Qur'oni karimning 8 oyatida 8 marta zikr qilingan:

1. "An'om" surasi, 99-oyat
2. "Yusuf" surasi, 43-oyat
3. "Yusuf" surasi, 46-oyat
4. "Kahf" surasi, 31-oyat
5. "Haj" surasi, 63-oyat
6. "Yasin" surasi, 80-oyat
7. "Rahmon" surasi, 76-oyat
8. "Inson" surasi, 21-oyat

Qur'oni karimda yashil rang quyidagi ma'nolarda qo'llanilgan:

1. Yomg'irdan keyingi daraxt, ekinzor va yerning rangi
2. Jannat ahli libosining rangi
3. Jannatdagi mangu yoshli bolalar libosining rangi
4. Jannat ahliga beriladigan yostiqlar jildining rangi

Ma'lumotlarda keltirilishicha, yashil rang Payg'ambarimiz Muhammad s.a.v ning eng sevimli ranglari bo'lgan. Shahidlarning ruhi bu dunyoda yashil rang qushlarda bo'lishi ham qayd etib o'tilgan.

Ko'k rang Qur'oni karimning 1 oyatida 1 marta zikr qilingan:

- "Toha" surasi, 102-oyat

Qur'oni karimda ko'k rang quyidagi ma'nolarda qo'llanilgan:

• Mahshar maydonidagi imonsizlar yuzining rangi. Ya'ni Qiyomatning dahshatidan ularning yuzi ko'karib ketadi.

- Qo'rquv, dahshat va hadik rangi $زُرْفًا يَوْمَئِذٍ الْمُجْرِمِينَ وَنَحْشُرُ الصُّورَ فِي يَوْمِئِذٍ يَوْمَ$

U kun surga puf kasallik kundir. O'sha kunda jinoyatchilarni kuzlari ko'k bo'lgan holda to'plarmiz. (Qiyomatning kelganini aytilgan, sur chalinadi. O'sha qiyomat kunida kofirlar-jinoyatchilarni Alloh taolo qo'rquvdan yuzlari qorayib, ko'zlari ko'karib ketgan hollarida mahsharga jamlaydi.) ("Toha" surasi 102-oyat).

Yam-yashil rang Qur'oni karimning 1 oyatida 1 marta zikr qilingan:

- "Rahmon" surasi, 64-oyat

Qur'oni karimda yam-yashil rang quyidagi ma'noda qo'llanilgan:

• Jannatdagi yashil rangning qora rangga moyil bo'lgan holati. Ya'ni jannatdagi bog'-u rog'lar shu darajada yashilki, qora rangga moyil bo'lib, yam-yashil tus oladi.

Qirmizi rang Qur'oni karimning 1 oyatida 1 marta zikr qilingan:

- "Rahmon" surasi, 37-oyat

Qur'oni karimda qirmizi rang quyidagi ma'noda qo'llanilgan:

- Osmonning Qiyomat kunidagi rangi

$كَالِدِهَانَ وَرُدَّةً فَكَانَتْ آءَالِسَةً انْشَقَّتْ فَاِذَا$ Osmony yorilib, qirmizi moyga aylangan vaqtda...("Rahmon" surasi 37-oyat) Bu yerda qiyomat kuni rangi ma'nosida kelmoqda.

Qizil rang Qur'oni karimning 1 oyatida 1 marta zikr qilingan:

- "Fotir" surasi, 27-oyat

Qur'oni karimda qizil rang quyidagi ma'nolarda qo'llanilgan:

- Ayrim tog'larning rangi
- Daraxtlardagi mevalar rangi[5].

Bu kabi tahlillarni davom ettiradigan bo'lsak juda ko'plab misollarni ko'rishimiz mumkin. Sababi bu uslub, ya'ni diniy uslub stilistika sohasida hali to'laligicha o'rganilib ulgurilmagan sohalardan biri hisoblanadi. Shu sababli ham bu borada juda ko'plab ikkilanishlar, katta-kichik muammolar yuzaga kelishi mumkin. Lekin bu kabi noqulayliklarning oldini olish yo'llari maxsus olimlar, tilahunoslar tomonidan tadqiq qilinmoqda. Bu soha, bu uslub tilshunosligimizga endigina kirib kelgani ham shuni ko'rsatib beradiki, neologizmlarning tilimizga

singishi osonlikcha bo'lmaydi. Doimo to'siqlar bo'lishini tabiiy hol deb hisoblashimiz kerak bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Amonturdieva Sh. Лексический пласт узбекских религиозных текстов // International Scientific Journal ISJ Theoretical Applied Science – Philadelphia USA, 2020. -R.14-17. (№2. Impact Factor: 4,971)
2. Amonturdieva Sh. O'zbekcha diniy matn: funktsional-stilistik tadqiq muammolari // Samarqand davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi – Samarqand, 2019. -№ 2. –B.55-57. (10.00.00 №14).
3. Amonturdieva Sh. O'zbek tilshunosligida matni funktsional-uslubiy jihatdan o'rganish masalasi // O'zbek tilshunosligining dolzarb masalalari. Respublika ilmiy-nazariy konferentsiyasi materiallari – Toshkent, 2019. –B. 64-69.
4. Amonturdieva Sh. O'zbekcha diniy matnlarning leksikasiga oid ayrim mulohazalar // Termiz davlat universiteti professor-o'qituvchilarining 2018 yilgi ilmiy tadqiqot ishlari yakuniga bag'ishlangan an'anaviy ilmiy-amaliy konfrentsiyasi materillari. – Termiz, 2018. - B. 273-282.
5. Muftiy Abdulmatin. Al-Amsal va al-alvan fi al-Qur'an al-karim. – Karachi: Maktabai Umar faruq, 2010. – B. 199-200.
6. O'zbek tili stilistikayei, T., 1983; Qo'ng'urov R., Begmatov E., Tojiyev Yo., Nutqmadaniyati va uslubiyatasoslari. T., 1992.
7. Ergasheva D.A. Odil Yoqubov asarlarida inson ruhiy holati ifodalanishining lisoniy manzarasi // Сўз санъати халқаро журнали. – Тошкент, 2020. №1, 2-jild. ISSN: 21819297 Doi Journal 10.26739/2181-9297. – B. 99-103. (10.00.00 № 31)

YOSHLAR NUTQIDA JARGON VA ARGOLARNING IFODALANISHI

TerDU talabasi

To'xtayeva Sarvinoz Sherali qizi

Ilmiy rahbar: Dilrabo Ergasheva

Annotatsiya: O'zbek tili leksikonida mavjud so'zlar, ularning qo'llanish doirasi, chegaralangan-chegaralanmaganlik xususiyatlari bo'yicha leksik tahlili berilgan.

Kalit so'zlar: Leksikologiya, dialekt, argo, jargon, umumxalq tili, termin, leksika,

Har bir tilning lug'at tarkibi nihoyatda boy hisoblanadi. Undan tashqari, ular doimiy o'sishda va rivojlanishda bo'ladi. Tillarning boyligi, birinchidan, uning doimiy harakati va o'sishida bilinsa, ikkinchi tomondan, uning ichki va tashqi manbalardan ratsional foydalana olganligida bilinadi. Kompyuter asriga qadam qo'ygan ekanmiz, ijtimoiy hayotning ko'pgina sohalarida yangiliklar mislsiz darajada yangi so'z va atamalarni yaratdiki, bular dunyoning qaysi tilida va qaysi xalq tomonidan yaratilgan bo'lishiga qaramay, o'zbek tili lug'at tarkibining boyishiga, uning rivojlanishiga sezilarli darajada ta'sir qilib kelyapti. Ular o'zbek tilining ichki imkoniyatlariga suyanan holda qabul qilindi. Bu leksik birliklardan o'zbek xalqi o'zining og'zaki va yozma nutqida faol foydalanib kelyapti

Har bir til o'zining boy lisoniy vositalariga ega. Tildagi so'zlarning jami uning leksikasini, yani lug'at boyligini tashkil etadi. Leksikologiya (yunoncha lexikos lug'atga oid va logos talimot) tilshunoslikning lug'aviy birliklar tarkibini tekshiradigan bo'limidir.

Tilimizda so'zlashuvchi barcha kishilar nutqida birdek ishlatiladigan so'zlar umumxalq leksikasi deb yuritiladi. Bulardan tashqari, barchaning nutqida ishlatilmaydigan, shevalarga, kasb-hunarga, malum ijtimoiy guruhlar nutqiga, ilm-fan sohaları vakillari nutqiga xos so'zlar ham mavjudki, ular istemol doirasi chegaralangan leksikani tashkil etadi. Ularning quyidagi turlari mavjud:

Dialektizmlar. Malum bir hududda yashovchi kishilar nutqida ishlatiladigan, adabiy til leksikasiga kirmaydigan so'zlar dialektizmlar deyiladi.

Kasb-hunar leksikasi ham adabiy tilga nisbatan chegaralangan so'zlar qatoriga kiradi. Chunki ular ham malum bir kasb-hunar vakillari nutqidagina ko'p ishlatilib, boshqa kishilar uchun tushunarsiz bo'ladi.

Terminlar. Ilm-fan, texnika, sanat sohasidagi aniq bir tushunchani ifodalaydigan bir manoli so'zlardir[2].

Jargon ma'lum ijtimoiy sinf, tabaqa, guruh vakillari nutqida qo'llaniladigan, bazan yashirin manoli bo'lgan so'zlardir. Bu so'zlar ham chegaralangan leksik

birliklar qatoriga mansub bo`lib, jargonlar yuqori sinf vakillari nutqida qo`llanilib kelingan. Argolar esa, yashirin manoli so`zlardan iborat. Jargon so`zi qadimda umuman boshqa ma`noni anglatgan. U fors tilidan olingan bo`lib, “циркон” - ya`ni - “цар” - тилло, “гун” - tus, rang degani. Ana shunday “tillo tusli” toshlarni ular “jargon” deb atashgan. Bugungi kunda maxsus guruhlar o`rtasidagi o`zaro qo`llaydigan maxsus tilga nisbatan jargon termini qo`llanilib kelinmoqda.[2]

Aslida esa "argo" fransuz tilidan olingan bo`lib, "argot" – qulflangan, yopib qo`yilgan degan manolarni anglatadi, huddi shunday "jargon" so`zi ham fransuz tilidan olingan bo`lib, jargon - malum bir ijtimoiy guruh azolarining o`zaro muloqot yuritishida xizmat qiladigan nutq turi deb qaraladi. Bularni anqilash va faqrlash uchun quyidagi matnni ko`rib chiqamiz:

Darsdan keyin starosamiz iltimos qilgani uchun barcha kursdosh bir joyda yig`ilib, uning kelishini kutardik.

- Kursdoshlar, sizlarda bir maslahatli ish bor. Kursdoshimiz Oydinning oilaviy sharoitida biroz qiyinchiliklar bo`layotgani, onasining rak kasaliga chalinganidan barchangiz xabardor bo`lsangiz kerak. Bugun unga qon`giroq qilib ahvolini bildim, qanday yordamimiz tegishi mumkinligini so`radim. Onasini operatsiya uchun chet elga olib ketishayotganini va agar imkoni bolsa biroz moddiy tomonlama yordam qilishimizni ming hijolatda aytdi. Har holda 3 yillik kursdoshlarmiz, biroz yordam qilish qolimizdan kelar.

Negadir, shu vaziyatdagi ba`zilarning yuz ifodasiga qarab ensasi qotayotganini bilish qiyin emasdi. Gap nima haqidaligini avvalroq anglab "quyon" bo`lganlar ham topilardi. Ayni shu damda, bir necha kun oldin guruhimizda bolgan bir voqea yonimga tushdi.

Xullas, bundan bir yarim haftalar oldin guruhimizda semesterni "yopgan" imizni nishonlab, otirish qilish haqida gap chiqdi. Tashkilotchilar "beqiyos 5lik" ya`ni guruhimizdagi "Zorro komandasi" edi.

- Oxirgi yilimiz, yaxshiroq nishonlashimiz kerak, axir talabalikdan esdalik uchun nimadir qolsinda-dedi "5"likdan biri.

- Albatta-da, ee ,shahardagi eng yaxshi restoranda o`tkazishimizni o`ylab turibman, -deya gap qo`shdi yana biri.

Boshqalardan so`rash yo`q, faqat o`zining cho`ntagiga qarab gapirayotgan bu "5"likning gapi kopchilikka yoqmagani bilinib turardi.

To`g`risiyamda, guruh talabalarining deyarli teng yarmi "vozdux"ga kun ko`rar, o`sha pulning barchasini bir o`tirishdayoq sarflashni to`g`ri deb bilmasdi.

Vaholangki, "shamol" bo`lganlar orasida, o`sha kuni "sher" bo`lib "liderlik"ni talab qilayotgan kursdoshlarimiz ham yo`q emasdi. Xayollarimni yig`ib olib, yonimda bor pulni starosamizga berdim va uyga qarab yo`l oldim. Shu vaqtda

telegramdan xabar keldi. Kirib javob yozib, orqaga qaytish belgisini bosganimda, beixtiyor "Oqibatli kursdoshlar" nomli guruhimizga ko'zim tushdi. G'alati bo'ldim...[3]

Ushbu matnda qo'llangan jargon/argolar:

1. quyon bo'lganlar – hech kimga aytmasdan odamlar orasidan g'oyib bo'lib qolishga nisbatan aytiladi ;
2. "Semestr"ni yopganligi – o'quv yilining bir qismini, ya'ni sessiyalardan yaxshi o'tganligiga nisbatan aytilgan;
3. Beqiyos "besh"lik – guruhdagi eng zo'r beshta talabaga aytilgan;
4. "Zorro" komandasi – guruhda o'zini eng zo'r deb biluvchi, o'z guruhini tuzib olganlar;
5. "Vozdux"ga kun ko'rar edi – ortiqcha puli yoq deyilyapti. Ya'ni óz topgan puli kunlik xarajatlaridan ortmaydi;
6. "Sher" bo'lmoq – guruhda o'zini eng zo'r qilib ko'rsatmoq;
7. Liderlik – zo'r bo'lish, hammadan ustun deb hisoblamoq;
8. "Oqibatli kursdoshlar" – matn mazmunidan kelib chiqqan holda piching , keratiq ma'noda qo'llangan.

Ushbu misollar orqali shuni aniqlashimiz mumkinki, argo/jargonlar ma'lum bir guruh, jamoa orasidagina anglashiladigan so'z yoki so'z birikmalari ekan.

Hozirgi kunda yoshlar tili, umuman jargonlarni sotsiolingvistika o`rganadi. Til qatlamlariga kiruvchi jargon, argo, slenglar esa aynan shu jamiyat qatlamlarining tili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. R. Sayfullayeva, B. Mengliyev ba bosqalar – "Hozirgi o'zbek adabiy tili" – Toshkent 2009-yil;
2. Hilola Bolikulova – "Italyan tili jargonlari" – Samarqand 2020-yil;
3. M. Abduzoirova – "Oqibatli kursdoshlar" – hikoya;
4. Internet manbasi: www.wikipediya.it

KIMYO YO'NALISH TALABALARINING LEKSIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI"

Kamalova Nilufar Dilshod qizi

Namangan davlat universiteti 1 kurs doktranti.

Annotatsiya. *Ushbu maqolada kimyo yo'nalish talabalarining leksik kompetensiyasini rivojlantirish va ushbu jarayonda axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar. *Axborot, kompyuter, kimyo, talaba, o'quvchi, internet tarmog'i, jarayon, ta'lim, kompetensiya.*

Hozirgi kunda axborot va kompyuter texnologiyalari kundalik turmushimizning barcha sohalarida keng kirib kelgan va eng ko'p ishlatiladigan tushunchalarga aylanib qoldi. Jamiyatda qaysi sohaga qaramaylik unda axborot va kompyuter texnologiyalarini uchratish mumkin. Axborot texnologiyalarining jadal suratlarda rivojlanib borayotgani oliy ta'lim muassasilari kimyo fanini o'qitish jarayoniga yangicha yondashuvni talab qilmoqda. Kimyo fanini o'qitish jarayonida yangi axborot va kompyuter texnologiyalarini qo'llash oddiy an'anaviy o'qitish tizimiga nisbatan o'quv jarayonining tubdan o'zgarishiga, talaba-o'quvchilarni kimyo faniga bo'lgan qiziqishlarini oshishiga, ularni ilm olishga, olgan bilimlari darajasini kengaytirilishiga sabab bo'lmoqda. Zamonaviy axborot va kompyuter texnologiyalari juda keng imkoniyatli ta'lim tizimi hisoblanadi. Bunga kompyuter tarmoqlari, internet, elektron ta'lim resurslari: elektron darslik, elektron o'quv qo'llanma, virtual stendlar, multimediya vositalari, axborot tizimlarini boshqarish, axborotlarni uzatish kabilar kiradi. Kimyo fanini o'qitish jarayoniga zamonaviy axborot va kompyuter texnologiyalarini qo'llash o'qituvchi uchun haddan tashqari imkoniyatlar eshigini ochib beradi.

Hozirgi vaqtda tez sur'atlarda rivojlanayotgan dunyoviy axborotlashtirish jarayonlar bormoqda, shu sababli global gidroekologik muommolarni tushunish va o'rganish uchun, qishloq va suv xo'jaligi vazirligi ta'sarrufidagi oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida tayyorlanayotgan mutaxassislar ham, matematik modellash, internet tarmog'i axborot va ma'lumotlaridan foydalanish sohasida chuqurroq bilim olishi va ko'nikmalarga ega bo'lishini taqazo etmoqda. Ular o'z navbatida, gidrokimyoviy axborot va ma'lumotlaridan, elektron o'quv qo'llanmalaridan foydalanib, mutaxassisliklariga oid amaliy masalalar va vazifalarni echishlari, o'zlari uchun kerakli axborot va ma'lumotlarni topish,

yig'ish, qayta ishlash, saqlash va uzatish ko'nikmalarini hosil qilishlari lozimdir. Axborot texnologiyalari vositasi yordamida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish natijasida masofaviy o'qish imkoniyati ham tug'iladi. Internet tarmog'i yordamida masofaviy ta'lim olish mukammal ravishda takomillashib bormoqda. Bu imkoniyat yordamida talabalar kimyo fanidan faqatgina darsliklar doirasida emas, balki, dunyo bo'yicha kimyo faniga oid yangiliklardan baxramand bo'lishlari mumkin. Kompyuter texnikasi vositasida internet tarmog'idan foydalanib - yuqori malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash, ularning malakasini oshirishni yo'lga qo'yishni, ilmiy-texnik va o'quv-metodik yangiliklarning so'nggi yutuqlaridan foydalanish imkoniyati yaratiladi. Mamlakatimizda har tomonlama yetuk va barkamol avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish, ularni dunyo standartlariga javob bera oladigan mutaxassis kadr bo'lib yetishuvini ta'minlash oliy o'quv yurtlari professor o'qituvchilari oldiga o'z kasbiga nisbatan nihoyatda mas'uliyatli yondashuvni talab qiladi. Mana shular professoro'qituvchilarning o'z ustlarida ishlashni, kam vaqt sarflab, ko'p ma'lumot berish yo'llarini izlab topishni taqozo etadi

Bo'lg'usi kimyogar o'qituvchilarni o'qitishda va intellectual qobiliyatini oshirishda interfaol xujjat «Vazifalar to'plami»ni ham qo'llash mumkin. O'quv - uslubiy jarayonda qo'llash uchun pedagogik - multimedia elektron darsliklari va master-shablonlarning yangi turlarini yaratish uchun - Microsoft Office, Microsoft ning zamonaviy paket dasturlaridan foydalanish, MS Word, Power Point, EPublisher, Exel elektron jadvali, ma'lumotlar bazasi (Access) kabi dasturlarni qo'llash ham mumkin. Yuqoridagi dasturlarga asoslangan holda, multimedia mastershablonlariga tayanib bilim berish, olingan bilimlarni reyting tizimi asosida sinab ko'rish, keng qamrovli va yuqori darajadadir. Oliy o'quv yurtlarida «Umumiy kimyo», «Anorganik kimyo», «Analitik kimyo», «Organik kimyo», «Fizik va koloid kimyo», «Kimyoviy texnologiya», «Biokimyo» fanlarini, AKT bilan uzviy bog'lab o'qitish, bunda zamon talabiga mos AKT va pedagogik texnologiyalar elementlaridan foydalanish imkonini yaratadi. AKT ta'limi - bu murakkab jarayon bo'lib, uni maktablarni kompyuterlar, elektron darsliklar bilan ta'minlash va Internetga ulanish bilan yakuniga yetkazib bo'lmaydi. AKT ta'limi, AKT vositalarini joriy etish orqali ta'lim jarayonini takomillashtirish, ularni rivojlantirish va ulardan foydalanish nazariyasi, metodikasi va amaliyotini ta'minlaydigan, o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirishning uchlik maqsadini amalga oshirishga qaratilgan holda kengroq ko'rib chiqilishi kerak va bunga o'qituvchining o'zi tayyor bo'lishi kerak. AKT ta'limining asosiy yo'nalishlari quyidagilarda o'z aksini topgan:

- 1) "bulutli" texnologiyalar asosida ta'lim muhitini shakllantirish;

2) ta'lim tizimini axborotlashtirishning texnik infratuzilmasini modernizatsiya qilish;

3) ta'lim tizimining elektron ta'lim resurslarini rivojlantirish;

4) ta'lim jarayoni ishtirokchilarining tarmoqdagi o'zaro axborot almashinuvini ta'minlash;

5) ta'limda masofaviy ta'limni kengaytirish;

6) AKT ta'limi sohasida kadrlar ko'lamini rivojlantirish;

Kimyo talabalarida leksik kompetensiyani rivojlantirish ularning ushbu sohada tushunish va muloqot qilishlari uchun juda muhimdir. Ularning leksik malakasini oshirish uchun bir necha strategiyalar:

1. Lug'atni o'zlashtirish: Talabalarni faol o'rganishga va kimyoga oid so'z boyligini kengaytirishga undash. Buni muntazam o'qish, kartalardan foydalanish va so'z boyligini oshirish bilan shug'ullanish orqali amalga oshirish mumkin.

2. Kontekstli ta'lim: Kimyo mavzulari va tushunchalari kontekstida lug'atni o'rgatish. So'zlarni tegishli kontekstdagi ma'nolari bilan bog'lash orqali o'quvchilar yangi lug'atni yaxshiroq tushunishlari va saqlab qolishlari mumkin.

3. So'z turkumlari va so'z yasalihi: O'quvchilarga kimyoda so'z turkumlari va so'z yasalihi shakllarini bilishga yordam bering. Prefikslar, qo'shimchalar va ildiz so'zlarni tushunish notanish atamalarning ma'nosini tushunishga yordam beradi.

4. Asl materiallardan foydalanish: Talabalarga ilmiy maqolalar, tadqiqot ishlari va darsliklar kabi haqiqiy kimyo materiallari bilan tanishtirish. Bu ularni fanga xos lug'at bilan tanishtiradi va umumiy tushunchasini yaxshilaydi.

5. Doimiy amaliyot: Talabalarga nutq va yozish vazifalarida yangi lug'atdan foydalanish uchun imkoniyat yarating. Ularni yangi o'rganilgan so'zlarni o'z tushuntirishlari va tavsiflarida qo'llashga undash.

Yodda tuting, izchil mashq qilish va kimyoga oid lug'at bilan tanishish o'quvchilarda kuchli leksik kompetensiyani rivojlantirishning kalitidir.

Kimyo yo'nalish talabalarining leksik kompetensiyasini rivojlantirish uchun, ularning axborot texnologiyalaridan foydalanishlarini rag'batlantirish mumkin. Bu maqsadga erishish uchun quyidagi metodikalarni amalga oshirish mumkin:

1. Interaktiv darsliklar: Kimyo darsliklarini interaktiv bir dasturga aylantirish yordamida talabalar leksik kompetensiyalarini rivojlantirishlari mumkin. Bu dasturlar orqali talabalar so'zlarni, ularning ma'nolarini va ularni foydalanishni o'rganishlari mumkin.

2. Online maqollar: Kimyo so'zlarining ma'nolarini o'rganish uchun talabalarga online maqollar va animatsiyalar foydalanishlari mumkin. Bu

texnologiyalar talabalarining tushunishlarini kuchaytirishda va so'zlarni mantiqan mustahkamlashda yordam berishi mumkin.

3. Dasturlar va ilovlar: Kimyo so'zlarini o'rganish uchun mobil ilovlar va dasturlar foydalanishlari mumkin. Bu ilovlar orqali talabalar o'z vaqtida ma'nolarni o'rganishlari, so'zlar ustida ish qilishlari va shu so'zlar ustida test topshirishlar mumkin.

4. Veb-saytlar va platformalar: Kimyo so'zlarini o'rganish uchun maxsus saytlar va platformalardan foydalanishlari mumkin. Bu saytlar orqali talabalar so'zlarni o'rganishlari, ularning ma'nolarini bilishlari va so'zlar bilan bog'liq testlar topshirishlari mumkin.

Bu metodikalar orqali kimyo yo'nalish talabalarining leksik kompetensiyasini rivojlantirishgan va axborot texnologiyalaridan foydalanishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni. Lex.uz. O'RQ - 637-son. 23.09.2020 yil

2. "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-3775-sonli qarori;

3. Рахматов М. С., Бердиева З. М., Адизова Н. З. Перспективы атмосферных оптических линий связи нового поколения //Современные материалы, техника и технология. – 2013. – С. 134-135.

4. Кулдашева Ш. А., Ахмаджанов И. Л., Адизова Н. З. Закрепление подвижных песков пустынных регионов сурхандарьи с помощью солестойких композиций //научные исследования. – 2020. – С. 101.

5. МАВЛАНОВ Б. А., АДIZОВА Н. З., РАХМАТОВ М. С. изучение бактерицидной активности (со) полимеров на основе (мет) акриловых производных гетероциклических соединений //Будущее науки-2015. – 2015. – С. 207-209.

O`ZBEKISTON XALQINING MADANIY MEROSI "MATO"NING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Xoliqova Mahliyo Alisher qizi

Tayanch doktorant, ,

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy

rassomlik va dizayn instituti,

Annotatsiya: *Samarqandda bo`lib o`tgan, "O`zbekiston madaniy merosi – yangi Renessans asosi" VII Xalqaro congress. Buyuk ipak yo`lida, shakllangan hunarmandchilik turidan biri bo`lmish gazlamachilik, uning yaratilishi. Mato tarkibiga ko`ra abr matolar guruhi. Abr matolardagi naqshlarning turlari.*

Kalit so`zlar: *Atlas, adras, shoyi matolar, ipak qurti, tut daraxti, tanda ip, arqoq ip, abr, hunarmandlar, gazlama.*

Joriy yilning 5–8 noyabr kunlari Samarqand shahridagi Silk Road Samarqand sayyohlik majmuasi hududida O`zbekiston madaniy merosini o`rganish, saqlash va ommalashtirish bo`yicha Butunjahon jamiyatining "O`zbekiston madaniy merosi – yangi Renessans asosi" VII Xalqaro kongressi bo`lib o`tdi. Kongress ERIELL GROUP xalqaro neft-servis kompaniyasi ko`magida hamda bir qator milliy va xalqaro hamkor tashkilotchilar ishtirokida tashkil qilingan.

O`zbekiston madaniy merosini o`rganish, saqlash va ommalashtirish bo`yicha Butunjahon jamiyati 2018-yilda dunyoning 300dan ortiq sharqshunoslari tashabbusi bilan tashkil etilgan bo`lib, 2019-yili Parijda rasman ro`yxatdan o`tgan, joriy yilda esa Toshkentda ham o`z vakolatxonasini ochdi. Kongress Butunjahon jamiyatining an`anaviy yillik tadbiri bo`lib, hozirda 40dan ortiq davlatdan 300ga yaqin olimlarni birlashtirgan.

O`zbekiston madaniy merosini o`rganish, saqlash va ommalashtirish bo`yicha Butunjahon jamiyati Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan ochiqlik, O`zbekiston xalqining madaniy merosini o`rganish, saqlash va targ`ib etish borasidagi siyosati va bevosita ko`magi natijasida yuzaga kelgan. Ushbu loyiha o`tmishda zaminimizda yaratilgan va hozirda turli sabablar tufayli dunyoning yirik kutubxonalari va muzeylarida, shaxsiy kolleksiyalarda saqlanayotgan san`at va madaniyat durdonalari haqida ma`lumot to`plash maqsadida tashkil etilgan. O`tgan davr mobaynida yuzlab

olimlar, mahalliy va xalqaro ekspertlar, mutaxassislar ko'magida dunyoning turli o'lkalarida saqlanayotgan noyob madaniy merosimiz haqida to'plangan ma'lumotlarning 60 jildi "O'zbekiston madaniy merosi" turkumida chop etildi. Bu yilgi kongressimizda esa mazkur turkumda 61-70 jilddan iborat 10 ta yangi kitob-albom taqdim etildi.

Bundan tashqari yana o'ndan ortiq noshirlik loyihalarimiz taqdimotlari o'tkaziladi. Albatta, bularni to'plash oson bo'layotgani yo'q. Lekin hukumatimiz va homiy tashkilotlar ko'magida, zahmatkash olimlarimizning izlanishlari natijasida noyob manbaalarni o'rganishga va ularni xalqimizga hamda butun dunyoga O'zbekiston madaniy merosi sifatida taqdim etishga erishayapmiz, - deydi O'zbekiston madaniy merosini saqlash, o'rganish va ommalashtirish Butunjahon jamiyati raisi, san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori Firdavs Abduxoliqov.³⁰

Yevropa va Osiyo xalqlarini birlashtirgan Buyuk ipak yo'li savdo-sotiqning rivojlanishiga zamin yaratgan. Bu esa nafaqat san'at va madaniyat balki hunarmandchilik va liboslar bo'yicha ham o'zaro aloqalarning yo'lga qo'yilishiga yordam bergan. Asrlar davomida shakllanib, sayqallanib va rivojlanib borgan o'zbek milliy liboslari xalqimiz xarakteri, kundalik turmushi va urf-odatlarini o'zida mujassam etadi. Ushbu jihatlar libos bichimi, tayyorlash texnologiyasi, matolardagi tasvirlar, bosh kiyimning ramziy belgilarida, liboslarning naqshinkor ranglari o'zining ma'nolari bilan uyg'unlashgan.

Ma'lumki O'rta Osiyo o'zining sifatli matolari bilan dong taratgan bo'lib, matolar sovg'a-salom, savdo va eksportning asosiy vositasi hisoblangan. Bu yerda ip-gazlama, jun, shoyi va nimshoyi matolar, to'qimachilik dastgohlarida to'qilgan polotno, reps, sarj, gobelen shuningdek, turli nimshoyi va nimjun aralash matolar tayyorlangan. Ayniqsa sehrli ranglar uyg'unlashtirilib, mo'jizali naqshlangan zandonachi va abrli usulidagi shoyi hamda nimshoyi matolar shuhrat qozongan. To'qimachilikda ranglarga boy bo'lgan junli, keyinchalik shoyimato tayyorlash muhim o'rin tutgan. Ularning naqsh va gullari arqoq yordamida yaratilib, asosiy iplari mahkam o'ralgan. Mato to'qishning mazkur texnikasi ko'p mehnat va mablag' talab qilgani bois, to'qimachilar qimmatbaho shoyilarning bezak va gullarini ancha arzon bo'lgan paxtadan ishlashni o'zlashtirganlar.

³⁰ Society.uz

Shuningdek, Misr, Eron, Xitoy va Vizantiya, keyinroq esa Yevropa va Rossiyada keltirilgan matolar ham an'anaviy liboslar yaratilishida kata ro'l o'ynagan.³¹

Hunarmandchilik turi sifatida shoyichilik eramizdan avvalgi II minginchi yilda Xitoyda yuzaga kelgan bo'lib, vaqt o'tib butun Buyuk ipak yo'li bo'ylab, shuningdek, O'rta Osiyoda mashhur bo'lgan. Mahalliy ipak matolarning ilk saqlanib qolgan namunalari V-VII asrga borib taqaladi. Ular zandanachi sifatida mashhur bo'lgan, ya'ni Buxoro yaqinidagi Zandana qishlog'ida yasalgan. XVIII asrdan boshlab va XXasr boshigacha to'qimachilik gullab yashnashining yorqin davrlarini boshdan kechiradi. O'zbek xonliklarining ustalari ip gazlamalar: beqasam, banoras, atlas, duro'ya, yakro'ya, baxmal; ipak gazlamalar:shoyi, atlas, xonatlas, ishlab chiqarishgan.

O'zbekiston davlat san'at muzeyi kolleksiyasida abr matolar alohida ahamiyat ega. Ularning nomi abrbandi sifatida ma'lum bo'lgan murakkab va serdiqqat ishlab chiqarishning usuli bilan bog'liq. Ushbu usul asos iplarning alohida qismlarini bog'lash, keyinchalik naqsh va rangiga ko'ra bosqichma-bosqich bo'yash yo'li bilan rezervatsiya qilishdan iborat. Natijada noaniq konturlarga ega bo'lgan rang-barang naqshli matolar hosil bo'lgan. G'arbda iplarni shunga o'xshash usulda bo'yash yo'li bilan foydalangan holda yaratilgan matolar ikat nomi bilan ma'lum.

Material tarkibiga ko'ra abr matolar ikki guruh - ham asos, ham arqoq uchun ipak iplar ishlatiladigan ipak matolar hamda asosi ipakdan, arqoqi paxtadan bo'lgan adras turidagi matolarga bo'lingan. Paxta arqoq ipining qalinligi asosning ipak ipidan bir necha marta kattaroq bo'lib, natijada adras yuzasi o'ziga xos chiviqli ta'sirga ega bo'lgan.

Abr matolarning naqshi turlichadir: maishiy buyumlar tasviri, o'simlik, hayvonlar surati, geometrik mavzular. Quyosh spektorining barcha ranglarini o'z ichiga olgan ko'p rangli naqshlar quyidagi nomlarga ega bo'lgan tirikamon - kamalak, bahor, chaman. XXo asr boshlariga qadar abr matolardan hozirgi O'zbekistonning markaziy hududlarida erkaklar choponi, ayollar choponi - mursak, bolalar kiyimi va ko'ylaklari tikilgan.

³¹ O'zbekiston madaniy merosi. O'zbekiston muzeylari va xususiy kolleksiyalari materiallari bo'yicha an'anaviy o'zbek liboslari. XLVIII "Silk road media" Toshkent, 2022y

Adraslardan yostiq, chiroyli ko`rpachalar, ko`rpalar va boshqa uy-ro`zg`or buyumlari tikilgan.³²

Milliy shoyi matolar ishlab chiqarishda Farg`ona vodiysi alohida o`rin tutgan. Farg`ona vodiysi O`zbekistonning “ipak markazi” sanalgan. Marg`ilon va Namanganda shoyi va yarim shoyi mato to`qishning o`ziga xos mahalliy maktablari yuzaga kelgan. Ularda tayyorlangan matolar o`zining to`qilishi usullari, bezak naqshlariga ko`ra bir-biridan ajralib turadi.

Shu kunlarda mato ishlab chiqarish uchun kerakli bo`lgan asosiy omil, “Yashil makon” umumxalq loyihasi doirasida “Farg`ona viloyat agropilla” MCHJ yetishtirgan o`n minglab yangi, serhosil navli tut ko`chatlari ko`chirib joylarga olib borilmoqda. 2023 yilda Farg`ona viloyatida 2400 tonna yuqori navli pilla yetishtirildi. Holbuki bu 5 yil avvalgidan 25-30 foiz ko`p. Lekin bu ham marra emas. Viloyatda tut plantatsiyalari maydoni keskin o`sishi, ozuqa muammosi hal etilgani, qurt urug`i zavodlari quvvati oshgani tufayli yaqin yillarda 3 ming tonnalik xirmon yaratish imkoni bor.

- Ikkita urug`chilik zavodimiz bor. Nasilchilik zavodida yangi duragay zotlar yaratib beriladi, - deydi Farruxbek Mamadaliyev. - Viloyatimizda ipak qurti importiga 2017 yilda chek qo`yilgan. 2023 yilda ipak qurti boqish orqali 101 ming nafar aholini ish bilan ta`minladik.

Farg`onada ishlab chiqarilgan ipakka horijda extiyoj o`sdi. Bu avvalo ipak sifati bilan bog`liq edi.

- Yetishtirilgan 2400 tonna hosil 5 ta pillachilik klasterlarida qayta ishlanyapti. Ipak Tojikiston, Xitoy, BAAGA eksport qilinmoqda, - deydi “Farg`ona viloyat agropilla” MCHJ bosh agronomi Farruxbek Mamadaliyev.

Marg`ilon shahrida hunarmandchilikning 17 ta turi bilan hunarmandlar faoliyat ko`rsatmoqda. Ularning asosiy yo`nalishlari – milliy matolar (adras, atlas) va ulardan tikuvchilik buyumlar ishlab chiqarish, milliy poyabzal ishlab chiqarish, yog`ochsozlik, yog`och o`ymakorligi, do`ppido`zlik, to`nchilik, temirchilik, misgarlik hisoblanadi. Shaharda “O`zbekipaksanoat” va “Hunarmand” uyushmalari xamkorligida eksport kilishga mo`ljallangan “SILK IKAT AND CARPET” MChJ tashkil etilib, ipak gilam va atlas- adras ishlab chikarish yo`lga qo`yilgan.

³² O`zbekiston madaniy merosi. O`zbekiston davlat san`ati muzeyi to`plami (Toshkent). XIII. Silk road media. Toshkent, 2020y.

Mohir usta hunarmand Ibrohimjon Sulstonov tashabbusi bilan davlat-xususiy sheriklik asosida Hunarmandlar markazi qurilib, foydalanishga topshirildi. 600 nafar usta faoliyat boshlab, 200 ortiq turdagi atlas va adras to'qish, gilamchilik, maishiy xizmat, tikuvchilik, hunarmandchilik mahsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Ular tomonidan 2 mingga yaqin xotin-qiz, yoshlar ishga jalb etilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O`zbekiston madaniy merosi. O`zbekiston muzeylari va xususiy kolleksiyalari materiallari bo`yicha an`anaviy o`zbek liboslari. XLVIII "Silk road media" Toshkent, 2022y
2. Society.uz
3. O`zbekiston madaniy merosi. O`zbekiston davlat san`ati muzeyi to`plami (Toshkent). XIII. "Silk road media". Toshkent, 2020y.
4. Levteeva L., Muxtorova R. O`rta Osiyo to`qimachilik san`ati namunalari "San`at" jurnali 3son 2019yil.
5. Handcraftman.uz
6. yuz.uz/hunarmandchilik azaliy qadriyat

UDK: 372.853

METHODS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN QUANTUM PHYSICS LABORATORY WORKS IN ACADEMIC LYCEUMS

Makhmudov Furqat Djumaboyevich.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent

axborot texnologiyalari universiteti

Samarqand filiali akademik litseyi o'qituvchisi.

Annotation: *This article describes methods for using software in teaching quantum physics. In particular, the article analyzes methods for using audio-video material and simulation models to explain the topic in an accessible way, based on the information provided on the PhET website. It is also emphasized that the use of the LabVIEW software tool is highly effective in consolidating theoretical knowledge and performing virtual laboratory classes on the topic.*

Keywords: *LabVIEW, software, thermal radiation, black body, ability to emit and absorb light, Planck's constant, quantum.*

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ ПО КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ

Аннотация. *В данной статье описаны методы использования программных средств при обучении квантовой физике. В частности, в статье анализируются методы использования аудио-видео материала и имитационных моделей для доступного объяснения темы на основе информации, представленной на сайте PhET. Также подчеркивается, что использование программного инструмента LabVIEW высокоэффективно при закреплении теоретических знаний и выполнении виртуальных лабораторных занятий по теме.*

Ключевые слова: *LabVIEW, программное обеспечение, тепловое излучение, абсолютно черное тело, способность излучать и поглощать свет, постоянная Планка, квант.*

AKADEMIK LITSEYLARDA KVANT FIZIKASIGA DOIR LABORATIRIYA ISHLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USULLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada kvant fizikasi bo`limini o`qitishda dasturiy vositalardan foydalanish usullari yoritilgan. Xususan, maqolada PhET saytida taqdim etilgan ma'lumotlar asosida mavzuni tushunarli tarzda bayon etishda audio-video materialla, imitatsion modellarni foydalanish usullari tahlil etilgan. Shuningdek, nazariy bilimlarni mustahkamlash, mavzuga doir virtual laboratoriya mashg'ulotlarini bajarishda LabVIEW dasturiy vositasidan foydalanish yuqori samara berishligi yoritilgan.

Kalit so`zlar: LabVIEW, dasturiy vositas, issiqlik nurlanishi, absolyut qora jism, nur chiqarish va nur yutish qobiliyati, Plank doimiysi, kvant.

KIRISH

Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish jarayoni mashg'ulotlarini tashkil etish samaradorligi, tizimlashtirilganligini ta'minlovchi qaror hamda farmoyishlar asosida takomillashtirib borilyapti. Demak, ta'lim jarayonining unumdorligini oshirish uchun ta'lim vositalari qay darajada ta'minlanganligi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Bugungi kunda akademik litseylardagi ta'lim jarayonining sifatini oshirishda maqsadli ishlar amalga oshirilgan. O`quv xonalar fanga mos holda ko`rgazmali jihozlar bilan boyitilgan, ammo dars jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi past. Buning sababi dars ma'ruzalari, amaliyot darslari, laboratoriya ishlarini bajarish bo'yicha raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan dasturiy vositalar yetarli emasligidir.

Bundan tashqari, kompyuterga asoslangan interfaol o`quv materiallaridan foydalanish konstruktiv ta'lim metodologiyasini yaratish va baholashda kuchli salohiyatga egadir. Darhaqiqat, u o`z-o`zini boshqaradigan o`quv faoliyatini targ'ib qiladi, motivatsiyani, o`quvchilarning faolligini oshiradi va xarajatlarni cheklaydi. Bundan tashqari, o`quvchilar raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan dasturiy vositalardan mustaqil tarzda ta'limni davom ettirishlari, darsdan tashqari bo'sh vaqtlarida mustahkamlashlari, qayta takrorlashi yoki o`z-o`zini sinab ko'rish uchun foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Fizikani zamonaviy yangi pedagogik texnologiyalarga asoslangan holda o'qitishda amaliy laboratoriya ishlarining o'rni juda muhimdir. Amaliy laboratoriya bajarish orqali o'quvchida asosiy fizik tushunchalar, qonunlarning amaliy va nazariy talqini shakllanadi[1; 4-b].

Fizika fani o'qituvchilari ilmiy izlanish amalyotini hisobga olgan holda o'qituvchining innovatsion strategiyalarini qabul qilib, ma'ruza darslarini eski yondashuvga asoslangan tarzda o'qitish usulidan bosqichma-bosqich voz kechish kerak. Tajribalar o'tkazish shuni ko'rsatdiki, agarda ma'ruzalar va amaliyot mashg'ulotlari o'rtasida yuqori darajadagi integratsiya mavjud bo'lsa, nazariy o'rganishga yordam berishi va o'quvchlarning sinfda o'rganish tajribasini mustahkamlashi mumkin. Ko'plab fizika fanidan o'tiladigan mavzulardan tajribalarni amalga oshirish uchun xarajat, joy yoki xavfsizlik ta'siri juda katta ahamiyat kasb etadi. Shu ta'sirlar sabab akademik litseylarda tajribalarni o'tkazish ma'lum cheklangan tarzda o'qitiladi.

Kvant fizikasi bo'limi mavzularini yaxshi o'rganish bilan birga egallagan nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish muhim hisoblanadi. Shuning uchun o'quvchilarda nazariy bilimlarni mustahkamlash, amaliyotga tadbiq etishlari uchun raqamli texnologiyalar yordamida dasturiy vositalardan foydalanib, virtual laboratoriya mashg'ulotlari tashkil qilinsa, dars sifatining oshishiga erishiladi.

Hozirgi bozor iqtisodiyotida, har bir asbob va uskunalari, fizik asboblari va qurilmalarning akademik litseylar uchun qanchalik qimmatga tushushini inobatga olsak, laboratoriya ishlarini virtual laboratoriya stendi shaklida o'qitilishi ijobiy natija berishini va ancha mablag'ni tejab berishini inobatga olmaslikning iloji yuq, albatta. Shu sababli, yuqori hal qiluvchi qurilmalarni talab etuvchi effektlarni kompyuter vositasida o'qitish imkoniyati mavjud ekan, nafaqat ananaviy laboratoriya sharoitida, balki ilmiy laboratoriya sharoitida ham ishlatish muammo bo'lgan fizik qurilma va asboblarni osongina namoyishli amalga oshirish mumkin[2].

TAHLIL VA NATIJALAR

Fizikadan interfaol ishlar yangi materialni tushuntirishda yoki muayyan mavzuni o'rganishni yakunlashda amaliy mashg'ulot shaklida olib borilishi kerak. Yana bir variant - ishni mustaqil, ixtiyoriy, individual darslarda bajarish. Virtual fizika ta'lim tizimidagi yangi o'ziga xos yo'nalishdir. Hech kimga sir emaski, ma'lumotlarning 90 foizi miyamizga ko'z va asab tizimi

orqali keladi va ajablanarli emaski, odamning o'zi ko'rmaguncha, u ba'zi jismoniy hodisalarning mohiyatini aniq tushuna olmaydi. Shuning uchun o'quv jarayoni vizual materiallar bilan ta'minlanishi kerak va nafaqat biron bir jismoniy hodisani tasvirlaydigan statik rasmni ko'rishingiz, balki bu hodisani harakatda ham ko'rish mumkin bo'ladi[6.7.8].

Fizik tajribalarni virtual o'tkazishga mo'ljallangan "LabVIEW" raqamli dastur texnologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish jarayonida foydalanishning imkoniyatlarini qarab chiqamiz. LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) - National Instruments (AQSH) firmasi tomonidan yaratilgan kompleks dasturiy ta'minot. Unda intuitiv grafik dasturlash tili G dan foydalanilgan, uni o'zlashtirish uchun an'anaviy dasturlash tillarini bilish talab qilinmaydi.

LabVIEW dasturi hisoblash ishlarini bajarishda va matematik modellashtirishda juda keng imkoniyatlarga ega bo'lganligi bois Matlab, MathCAD, Mathematica, MAPLE kabi mashhur matematik kompleks dasturlar bilan bimalol raqobatlasha oladi. LabVIEW dasturi ikkita old va orqa paneldan tashkil topgan. Dasturni ishga tushirish uchun old paneldan strukturaviy sxemaga o'tish uchun menyudan Windows show panelni tanlaymiz. Old panelda yangi obyekt hosil qilishda Controls palitrasini tanlaymiz Windows show controls palette. Old panelda hosil qilingan obyektga to'g'ri burchakli belgi hosil bo'ladi va unga bizga kerakli matn kiritishimiz mumkin. Shu ketma-ketlikda ishni davom ettirishimiz mumkin [8.10].

Biz ushbu ishda nazariy bilimlarni mustahkamlash va rivojlantirishida **LabVIEW** dasturiy vositasida ishlab chiqilgan virtual laboratoriyadan foydalanish maqsadga muvofiq.

Ishning maqsadi: Fotok qiymatining fotodatchik yuzasi yoritilganligiga bog'liqligini o'rganish.

QISQACHA NAZARIYA:

Yonig'lik nuri muhit bilan ta'sirlashganida unda yutiladi, qaytadi hamda o'tadi. Yutilgan nur hisobiga muhit jismining temperaturasi oshadi, natijada shu jism ichki tuzilishida yoki energetik holatida tashqaridan mutlaqo sezilmaydigan darajadagi o'zgarishlar yuz beradi. Masalan, moddaga yorug'lik nuri tushganida shu yorug'lik nurining energiyasini jismni tashkil etgan atomlarning elektronlari yutadi. Eynshteyn nazariyasiga muvofiq elektr energiyasi foton energiyasiga teng miqdorda otadi. Bunda elektronning

atomdagi bog'lanish energiyasi susuyadi. Agar atom energiyasi anchagina katta bo'lsa, u holda elektronning bog'lanish energiyasi juda kamayib ketadi, natijada elektronni atom o'z orbitasida tutib tura olmaydi. Shunda elektron atomdan chiqib o'rganilayotgan modda material ichidan fazoga uchib chiqadi- tashqi fotoeffekt hodisasi yuz beradi. Ayrim turdagi materiallarda yoki ularning o'ziga xos birikmalarini tashkil etgan atomlarda yutilgan yorug'lik fotoni shu atomni ionlashtiradi. Shunday holat arin yoki yarim o'tkazgichli materiallarda teshikli o'tkazuvchanlikni sodir qiladi. Natijada elektr zanjirida fototok hosil bo'ladi. Bunday hodisani ichki fotoeffekt hodisasi deyiladi [9.11.12.13].

1-rasm. Fototok qiymatining fotodatchik yuzasi yoritilganligiga bog'liqligini o'rganish.

Ishni bajarish tartibi:

1. Virtual laboratoriya ishda keltirilgan asboblar vazifasi bilib oling.
2. Ishni bajarish uchun fotoelement uchun ta'minlash mandai kuchlanishni 1-3 volt oraliq'ida o'rnating.
3. Kalitni ulang- ON holatga o'tkazish bilan.
4. Yoritgich uchun ta'minlash manbai beradigan kuchlanishni 3-5 volt oraliq'ida tanlang.
5. Yoritgich uchun ta'minlash manbai kalitini ulang- ON holatga o'tkazish bilan.
6. Yoritgichni fotoelement-fotoqabul qilgichdan kerakli masofaga o'rnating (4-10 sam).
7. Voltmetrning 10 ta qiymati uchun va Ampermetr ko'rsatkichlarini yozib oling va jadvalga kiritib bog'lanish grafigini hosil qiling. Bu jarayonni

fotoelement va yoritgich orasidagi masofaning -4, -6, -8, -10 sm qiymatlari uchun bajaring.

8. Fototokning fotoelement va yoritgich orasidagi masofaga bog'liqlik grafigini quring.

9. Bajarilgan ishdan xulosa chiqaring.

TAHLIL VA NATIJALAR

1. Tajriba qurilmasida berilgan natijalarni kiritish, ishning qisqacha nazariy qismi va ishni bajarish bo'yicha yo'riqnoma bilan tanishib nazariy bilimlarni takrorlaydi.

2. Tajriba qurilmasi yordamida o'zgarmas to'lqin uzunligini, nurlanish quvvatining o'zgarmas, ya'ni yo'riqnomadagidek tanlab oladilar va bu savolga tajriba davomida tushunadilar.

3. Yo'riqnomada ko'rsatilgan kuchlanishning minimal qiymatini ta'minlash manbai murvvatini burash orqali qiymat yoziladi.

4. Yo'riqnomada ta'minlash manbaidagi kuchlanishning qiymati oshirib borilganda tajriba qurilmasidagi yorug'lik to'lqin uzunligining qiymati, nurlanish quvvatining qiymati o'zgarmasdan faqat tok kuchining qiymati oshadi va ma'lum bir maksimal(to'yinish qiymat)dan keyin tok kuchining qiymati o'zgarmasdan qoladi.

5. Tok kuchi maksimal qiymatga erishgandan so'ng kuchlanish qiymatini yana oshirsa ham, tok kuchi qiymatining oshmaganligini ko'radilar, bu esa katod tomon harakatlanayotgan elektronlar sonining ortishi maksimal tok kuchining kattaligiga bog'liqligi hamda yorug'lik oqimiga to'g'ri proporsionalligini bilib oladilar.

6. Tajriba qurilmasi yordamida to'lqin uzunligi chegaraviy uzunlikdan kichik qilib tanlansa, kuchlanishning qiymati ortadi. Tajriba qurilmasidan nurlanish quvvatini yana orttirsak, kuchlanishning shu ortgan qiymati o'zgarmay qoladi, o'quvchilar nurlanish quvvatining ortishi fotoelektronlar tezligining ortishiga bog'liq bo'lmasligi, lekin chastotaning ortishiga to'g'ri proporsional ekanligini tushunadilar.

XULOSA

Kvant fizikasi bo'limi mavzularini o'qitish jarayonida dasturiy vositalardan foydalanib o'quv jarayonini tashkil qilish orqali biz quyidagi samaradorlikga erishdik:

-O'quvchilarda mazkur bo'lim mavzulariga bo'lgan qiziqish, motivatsiya paydo bo'ldi, o'rgangan nazariy bilimlarini o'quvchilar multimediya va

animatsiyalar yordamida yaxshi tushunadi va mustahkamlaydi. Dars davomida o'qituvchi va o'quvchilar vaqtdan samarali foydalanadi. Raqamli texnologiyalar yordamida o'qitish o'quvchilarni mustaqil fikirlashga o'rgatishda muhim vositalardan biri ekanligi ularda, nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash va kreativlik fazilatlarini oshirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Suyarov Q.T, Usmonov Sh.N, O'sarov J.E, Husanov A.X, Normatov B. Fizikadan laboratoriya va namoyishli tajriba ishlari Toshkent "Talqin" nashiriyoti -2003 y. -b. 120.
2. Yunusova G.N. O'zlashtirishi qiyin bo'lgan mavzularni axborot texnologiyalar muhitida vizuallashtirib virtual o'qitish monografiya Namangan, 2019 y. -b. 226.
3. Karshiboyev Sh.E , Makhmudov F.D "Pedagogika oliy o'quv yurtlarida fizika fanidan laboratoriya darslarida labview dasturiy vositasidan foydalanishning afzalliklari" PEDAGOGIK MAHORAT || ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 10 Buxoro
4. Maxmudov F.J., Ruzumurodov J.T., Qahharov S.Q. Kvant fizikasi bo'yicha virtual laboratoriya ishlari O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi №DGU 22708 raqamli mualliflik guvohnomasi 5.11.2022-yilda ro'yxatdan o'tkazilgan.
5. Zoirov S, Murodov S, Sharafova T, Qarshiboyev Sh [Modeling of physical processes in the labview program](http://scientists.uz/uploads/202208/A-124.pdf)
<http://scientists.uz/uploads/202208/A-124.pdf>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7440697> ..\A-124.pdf 775-779
6. Xoliqov Q.T., Qarshiboyev Sh., Sulaymanov O.A., Egamberdiyev T.X. Fizika ta'limida online virtual laboratoriyalardan foydalanishning afzalliklari Fan va ta'lim integratsiyasi 2023-YIL 1-SON
<https://journals.uzfi.uz/>
7. <http://phet.colorado.edu>
8. O'sarov J.E. Akademik litseylarda fizika ta'limi samaradorligini oshirish jihatlari. Ped. fan.d-r. Diss.Toshkent, 2004 y. -b. 154.
9. O'lmasova M.H. Optika, atom va yadro fizikasi, 3-kitob, Akademik litseylar uchun o'quv qo'llanma. "Chulpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi" Toshkent, 2007 y. -b. 384.

10. Данижела Радлович-Чубрило Эфекти применение мултимедие у настави физике у првом разреду средње стручне школе - докторска дисертација - Нови Сад, 2015. Б.-206

11. Свиридов Александр Александрович «Методика использования компьютера на премьере «Квантовая Физика» в группах» методическая разработка. Москва 2014 г. –с. 33.

12. Mahmudov F.J “Akademik litseylarda kvant fizikasi o’qitish metodikasini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish” nomli o’quv qo’llanma (O’zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 17-iyul sanasidagi 314-son buyrug’i, 314-927 raqamli nashr guvohnomasiga asosan chop etishga tavsiya etilgan. – Samarqand, “Fan bulog’i” nashriyoti., 2023 y. –b. 139.

13. Maxmudov F.J “Kvant fizika” multimediyali o’quv kurs. O’zbekiston Respublikasi huzuridagi intellektual mulk agentligi.-Toshkent 2022 № DGU 14845 raqamli guvohnoma.

BOLA HUQUQLARINI XALQARO HUQUQIY HIMOYA QILISH

Abdulaxatova Odina Abduzunnun qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti Davlat huquqiy faoliyati fakulteti 1-kurs A-patok 1-guruh talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada bola huquqlari haqidagi g'oyalarning shakllanishi hamda rivojlanishi, ularning huquqlarini qonunchilikda himoya qilinishi, yuridik asoslarda bola huquqlari va erkinliklarini himoya qilinishi, bola huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot va organlar va hozirgi kunda bola huquqlari bo'yicha xalqaro miqyosda amalga oshirilayotgan ishlar va ularning natijalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Bola, bola huquqlari, BMT, Konvensiya, Konsepsiya, Unicef, Ombudsman, Konstitutsiya.

Kirish Inson huquqlari bu – har bir shaxsning ajralmas huquq va erkinliklari hisoblanadi yani inson tug'lishidan to vafot etguniga qadar bu huquq va erkinliklar unga butun umri davomida hamrohlik qiladi. Bu huquqlar universal huquqlar hisoblanib yani har bir shaxsning millati, irqi, jinsi, tili, dini, etnik kelib chiqishi rangidan qat'i nazar hech qanday kamsitishlarsiz va bunga yo'l qo'ymagan holda barcha uchun muhim va xos bo'lgan huquq va erkinlardir. Bu huquq va erkinliklar insonning yashash huquqi kabi asosiy va eng muhim bo'lgan huquqlaridan tortib, ta'lim olish, mehnat qilish, kabi huquq va erkinliklarni ham o'z ichiga qamrab oladi. Xuddi shu kabi bola huquqlari ham inson huquqlarining bir qismi hisoblanadi yani bola huquqlari tushunchasi deganda biz inson huquqlarining bolaga nisbatan ishlatilishini tushunamiz.

Bola huquqlarining paydo bo'lishi va rivojlanishi to'g'risida fikr yuritar ekanmiz, jamiyatning ijtimoiy o'z qatlami hisoblanmish – bolalarga talluqli huquq va erkinliklar, ularning qonuniy manfaatlari tarixi, inson huquqlari tarixi bilan bevosita chambarchas bog'liq ravishda o'rganish maqsadga muvofiq ekanligiga yana bir bor guvoh bo'lamiz. Zero, bola huquqlari inson huquqlarining tarkibiy qismidir. Inson hayotini, uning katta kishi yoki bola ekanligidan qat'i nazar, o'z mohiyatini tashkil etgan huquq va erkinliklardan xoli tasavvur etib bo'lmaganligi sababli, bola ham, kattalardan kam bo'lmagan darajada, o'z huquq va erkinliklari e'tirof etilishiga muhtoj bo'lib kelgan. Shunga qaramay, bola huquqlari asrlar davomida bunday alohida e'tirofdan mahrum bo'lib kelgan. Uning yashashga bo'lgan huquqlari insoniyat tarixida eng qadimiy muammolardan biri bo'lib kelgan. Tarixda bolalar noqonuniy tug'ilgan, nikohsiz tug'ilgan, yashirin ravishda tug'ilgan, nogiron yoki kasal tug'ilgan yoki bolaning otasi yoxud onasi no'malum,

degan vajlar bilan bunday toifadagi bolalarga nisbatan hurmatsizlik qilingan, bolalar tahqirlangan yoki jismonan yo'q qilib ham yuborilgan. Qadimgi Spartada nogiron tug'ilgan bolalarni tiriklayin o'limga mahkum etilgani, shuningdek Qur'oni Karim nozil qilinguniga qadar qiz bolalarni dunyoga kelishi fojia sanalgani tarixiy manbalardan ma'lum. Ammo, insoniyat rivojlanib borishi bilan bir qatorda, kishilik jamiyati yanada madaniylashib, bolalarga, ularning huquq va erkinliklariga bo'lgan e'tibor ijobiy tomonga o'zgarib borgan. Bola huquqlari o'zining ko'p asrlik tarixiga ega. "Huquq" va "majburiyat" tushunchalari davlatlar tashkil topa boshlagan jamiyat paydo bo'lishi va rivojlanishi bilan inson hayotidan ham mustahkam o'rin ola boshladi. Albatta, bu masalada, qadimgi yunon faylasuflarining xizmatlari kattadir. Ular asarlarida inson huquqlarini qadimgi ko'rinishlari va tushunchalarini keltirgan holda, bolalarning huquq va erkinliklari cheklanganligini e'tirof etishadi. Bolalarning voyaga yetmaganligi bilan bog'liq jismonan va aqliy jihatdan yetarli noilojligi inobatga olinmas edi. Bolalar huquqsizlik, ijtimoiy adolatsizlik, qaramlikning mashaqqatlariga kattalar bilan babbaravar darajada bardosh berishga mahkum etilgan edi. Sitseron "Majburiyatlar haqida" asarida fuqarolarning majburiyatlarini ularning hayotiy zarurligi darajasiga ko'ra bir qancha turlarga ajratadi. Birinchi o'ringa, Vatan va ota-ona oldidagi majburiyatlar qo'yilgan. Bolaga nisbatan majburiyatlar ikkinchi o'rinni olgan. Ammo, bolalar o'zining butkul

huquqsizligi sababli oilada ham, jamiyatda ham, davlatda ham loyiq sharoitlarga ega bo'lishi uchun real imkoniyatlardan mahrum etilgan. IX - XVII asrlarda Qadimgi Rusda bolalarni toifalarga ajratish urf-odat bo'lgan. Ayniqsa, nikohsiz tug'ilgan bolalarga bepisandlik bilan qarash illatga aylanib ketgan. Demak, bola va uning huquqlariga oid qadimgi davrda bildirilgan fikr va tasavvurlar hamda g'oyalar to'g'risida xulosa qilib aytish mumkinki, bolaning oila va jamiyat uchun naqadar aziz ekanligi e'tirof etilsada, ammo, ularning huquq va erkinliklari, ularning huquqning subyekti sifatida ko'rish bilan bog'liq bo'lgan tushunchalar, hattoki, qadimgi mutafakkirlarda ham yetarli darajada berilmagan va ularning huquq va erkinliklari ayrim hollarda inkor etib kelingan. Ammo, dinlarda, ayniqsa islom dinida bu masala har tomonlama, chuqur o'ylangan holda tartibga solingan va ularning huquq va erkinliklarini, oila va jamiyatda tutgan o'rni va roliga alohida ahamiyat qaratilgan. Bola huquqlari - har bir bola (18 yoshga to'lmagan shaxs bola hisoblanadi) hech qanday cheklashsiz ega bo'lishi lozim bo'lgan huquq va erkinliklardir. Bolalar va yoshlar kattalar bilan bir xil inson huquqlariga ega va bu barcha tomonidan tan olinadi. Bola huquqlarining ta'rifi mantiqan inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining asosiy g'oyalaridan kelib chiqadi. Uning alohida moddasi bolalarga bag'ishlangan.

Inson huquqlari bo'yicha dastlabki normativ hujjatlar to'g'risida fikr yuritilganda, odatda Angilyadagi 1215-yilda qabul qilingan "Erkinliklarning buyuk xartiyasi" bilan boshlangan Uyg'onish davri ko'rsatiladi. Albatta, mazkur davrdan boshlab odatda, inson huquqlari masalasi normativ shaklda shakllana boshladi. Chunki insonning "oliy qadriyat" sifatida e'tirof etilishi aynan shu davrga borib taqaladi. Asrlar davomida huquqsizlik va kamsitilganlik holatida yashab kelgan insonlar, o'zining dunyoga kelish va shakllanish davridagi "tug'ma huquqlar" ga egaligi g'oyasi ijtimoiy ongda tub o'zgarish hosil qildi. Demak, inson huquqlari, xoh u qiz o'g'il, xoh u qiz bo'lsin, bola huquqlari bilan boshlanadi. Bola huquqlarini inson huquqlari umumiy konsepsiyasidan ayri holda ko'rib chiqish mumkin emas. Buning ustiga, bola huquqlari inson huquqlari konsepsiyasining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Bola huquqlari konsepsiyasi - mazmunan inson huquqlari to'g'risida konsepsiya, lekin hali ulg'aymagan inson - shu sababli o'z huquqlari va erkinliklarini kuchliroq himoya qilinishiga ayniqsa muhtoj inson to'g'risida konsepsiyadir.

XX asrning boshi, ya'ni 1900- yili Chikagoda voyaga yetmaganlarning ishlari yuzasidan ixtisoslashgan sud yaratilishi bilan boshlandi. Buning sababi-bolalarning yosh xususiyatlarini har tomonlama hisobga olish, ularga nisbatan ehtiyotkor tarbiyaviy choralarni qo'llashga bo'lgan intilish bo'ldi. 1913-yilda Norvegiya, nafaqat nikohdan, balki nikohsiz tug'ilgan bolalar ham huquqlari teng ekanligini qonun yo'li bilan e'tirof etdi. Bolalar huquqlarining normativ shaklda rivojlanishining yana bir shakli, bu bolalarga oid maxsus xalqaro normalarni shakllanishi va rivojlanishi bilan bog'liqdir. Bola huquqlariga oid maxsus dastlabki xalqaro-huquqiy hujjat, Millatlar ligasi tomonidan, 1924-yil 24-sentabrda Jeneva deklaratsiyasi qabul qilingan. Mazkur hujjat 5 ta asosiy prinsipdan tashkil topgan. Shuningdek, 1959-yil 20-noyabrda Bola huquqlari bo'yicha deklaratsiya ham qabul qilingan. Mazkur Deklaratsiyaning qabul qilinganligiga 20 yil to'lishi munosabati bilan BMT tomonidan 1979-yilni "Xalqaro bolalar yili" deb e'lon qilindi va bola huquqlarini hurmatlash va himoya qilish borasidagi yangi xalqaro normalarni ishlab chiqish, bolalarni har tomonlama rivojlanishini ta'minlab berish, bolalarga nisbatan jinoyatlarning oldini olish va bola huquqlariga oid boshqa barcha masalalarni qamrab oluvchi yangi xalqaro hujjat ishlab chiqish va qabul qilish to'g'risida tashabbuslar va takliflar ilgari surildi. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya BMT bosh Assambleyasining 44/25 rezolyutsiyasi bilan 1989-yil 20-noyabrda qabul qilindi va 1990-yil 26-yanvardan uni imzolash boshlandi. Konvensiya 20 ta davlat hukumatlari tomonidan imzolanganidan so'ng, 1990-yil 2-sentabrda kuchga kirdi. Qisqa vaqt ichida ko'p mamlakatlar tomonidan ushbu hujjat imzolandi va ratifikatsiya qilindi. Hozrgi kunga kelib, 140 ta davlat mazkur

hujjatni ratifikatsiya qilgan, 193 ta davlat esa, ishtirokchi davlatga aylangan. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya qabul qilinganidan beri dunyoda bolalar ahvoriga oid ko'p narsa ijobiy tarafga o'zgardi. Ushbu o'zgarishlar, bolalarni mehnatning xavfli ko'rinishlaridan ozod qilinishiga, ularning maktabda ta'lim olishga keng ko'lamda jalb etilishiga, tibbiy xizmatlarining kengaytirilishiga, rejali ravishda immunlashtirilish kabi qator chora- tadbirlar bilan bog'liq.

Shuningdek O'zbekistonda ham bola huquqlarini himoya qilish borasida ishlab chiqilgan qonunlar hamda normativ hujjatlar mavjud. Jumladan, Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida Qonunchilik palatasi tomonidan 2007-yil 23-noyabrda qabul qilingan Senat tomonidan 2007-yil 1-dekabrda maqullangan O'zbekiston Respublikasining qonuni. Ushbu qonunning maqsadi bola huquqlarining kafolatlari sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Ushbu qonundagi bola huquqlarini himoya qilish bo'yicha davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini taminlash; bolaning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish; bolaning kamsitilishiga yo'l qo'ymaslik; bolaning sha'ni va qadr-qimmatini ximoya qilish; bolalar huquqlari va imkoniyatlarining tengligini taminlash; bola huquqlari kafolotlarining huquqiy asoslarini takomillashtirishdir.

Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XIV bobi "Oila, bolalar va yoshlar" deb nomlangan. Hususan, Konstitutsiyasining 78- moddasidan quyidagicha norma o'rin olgan: "Farzandlar ota-onasining nasl-nasabi va fuqarolik holatidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar. Bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda himoya qilish, uning jismoniy, aqliy va madaniy jihatdan to'laqonli rivojlanishi uchun eng yaxshi shart- sharoitlarni yaratish davlatning majburiyatidir. Onalik, otalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinadi." Shuningdek 1989-yil 20-noyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi BMT bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilindi. Bu tarixdagi eng ko'p ratifikatsiya qilingan inson huquqlari bo'yicha shartnomaga aylandi va butun dunyo bo'ylab bolalar hayotining o'zgartirishga yordam berdi. O'zbekiston Respublikasi ushbu Konvensiyaga 1992-yil 9-dekabrda qo'shilgan. Konvensiyaga ko'ra, bolalar huquqlarini himoya qilishning asosiy prinsipi- bolalar manfaatlarini ustuvorligini tan olishdir. Har bir bola oziq-ovqat, birlamchi tibbiy yordam va rasmiy ta'lim, o'yin va dam olish kabi asosiy ehtiyojlarga ega bo'lgan g'amxo'r, mehribon hamda yetarli turmush darajasiga ega bo'lgan oilada o'sish huquqiga ega. Bundan tashqari, har bir bola e'tiborsizlik va zo'ravonlikdan himoyalanih huquqiga ega.

Yuqorida takidlanganidek Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya Nyu-Yorkda 1989-yil 20-noyabrda qabul qilingan. Ushbu konventsiya 54 ta moddadan

iborat. Konvensiyaga binoan, bola mustaqil shaxs sifatida qabul qilinadi. Konvensiya Bolani o'ziga xos huquqlarga ega bo'lgan shaxs sifatida tavsiflaydi: yashash huquqi (6-modda) oila qurish (9-modda), ta'lim to'g'risida (7-modda) zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida (19-modda), tenglik, fikr va so'z erkinligi to'g'risida (13-modda), tibbiy xizmat ko'rsatish va sog'liqni saqlash (24-modda).

Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni qabul qilinishi bilan "Bola huquqlari kafolotlarini yanada kuchaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2019-yil 22-apreldagi PQ-4296-sonli qaroriga binoan Ombudsman hozirda o'z o'rinbosariga- bolalar huquqlari bo'yicha vakilga ega.

Bola huquqlari bo'yicha vakil (ombudsman) Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasini bajarish strategiyasini va bola huquqlari masalalari bo'yicha boshqa hujjatlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishda ishtirok etadi. Bundan tashqari, bolalar va ularning qonuniy vakillari orasida bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini tushuntirish, bola huquqlari bo'yicha vakil faoliyati haqidagi xalqaro hamda milliy normalar qoidalarini targ'ib qilishni olib boradi. Vakil jismoniy va yuridik shaxslarning bola huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilishi to'g'risidagi murojatlarini ko'rib chiqadi. Bola huquqlari bo'yicha vakil (ombudsman) o'z vakolati doirasida bola huquqlari va erkinliklari xalqaro standartlarini qonun hujjatlariga tatbiq etishni hamda davlat organlari va boshqa tashkilotlarning faoliyatida bola huquqlariga rioya etilishini monitoring qiladi.

Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan 1996-yil 31-oktabrda tuzilgan. Inson huquqlari va erkinliklarini muhofaza qilishning ta'sirli vositasini barpo etish, xalqaro tashkilotlar hamda huquqni muhofaza qilish tashkilotlari bilan hamkorlikni kengaytirish, davlat muassasalari xodimlari va barcha aholining inson huquqlari bo'yicha madaniyatini oshirish maqsadida, BMTning inson huquqlari va boshqaruv tizimini demokratiyalashni qo'llabquvvatlash dasturiga muvofiq tashkil etilgan. Davlatga qarashli, tahlil, maslahat, idoralararo va muvofiqlashtirish organi hisoblanadi. Asosiy vazifalari: inson huquqlari bo'yicha milliy harakat rejasini ishlab chiqish; shu sohaga oid milliy ma'ruzalar tayyorlash; tegishli o'quv-uslubiy adabiyotlar nashr etish, tadqiqotlar o'tkazish. Markaz huzuridagi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi va bolalar qabulxonasida bepul yuridik maslahatlar beriladi.

Unicef 1946-yilda BMT tomonidan tashkil etilgan Xalqaro bolalar jamg'armasining (ISEF) vorisi hisoblanadi. 1994-yildan buyon Unicef O'zbekistonda bolalar va ularning oilalari hayotini yaxshilash, eng kam ta'minlangan qatlamlarga alohida e'tibor qaratish bo'yicha ish olib boradi.

Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaning ishtirokchilariga aylangan davlatlarning bir qismi mavjud bo'lgan qonunchilik tizimiga o'zgartirish kiritish, uni isloh qilish yo'lidan, bir qismi esa, maxsus qonunlar qabul qilish yo'lidan ketishdi. Masalan, Braziliyaning yangi Konstitutsiyaga bola huquqlariga bag'ishlangan alohida bob kiritildi, Finlandiyada bola haqida maxsus qonun, Norvegiyada bola ishlari bo'yicha vakilni (ombudsman) ta'xis etish to'g'risidagi qonun, Kubada bolalar va voyaga yetmaganlar to'g'risida Kodeks qabul qilindi. Germaniyada bolalarga va yoshlarga yordam ko'rsatish to'g'risida yangi Qonun loyihasi ishlab chiqildi .

Shuningdek Butun dunyo bo'ylab, har yilning 1-iyun kuni "Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni" sifatida nishonlanadi. Ushbu bayram ko'pchilik davlatlarda "Xalqaro bolalar huquqlarini himoya qilish kuni" sifatida ham e'tirof etiladi.

YUNISEFning tahliliy ma'lumotlariga ko'ra, bugun dunyoda ta'lim olish imkoniga ega bo'lmagan bolalar soni 258 million nafarni tashkil etadi. Qolaversa, ming-minglab bolalar zo'ravonlik qurboni bo'lmoqda. Ushbu global muammolar bolalarning huquq va manfaatlarini muhofazalash, ularning sifatli ta'lim olishi, sog'lom va barkamol bo'lib voyaga yetishi uchun ko'plab dolzarb vazifalar jahon hamjamiyati oldida ko'ndalang bo'lib turganidan dalolat beradi.

Ushbu muammolarni bartaraf etishning muhim yo'llaridan biri o'zaro hamkorlik va hamjamiyatlikni kuchaytirish, bola huquqlari muhofazasiga oid ishlarni tizimli yo'lga qo'yishdir. Jumladan, O'zbekistonda ilk bor bolalarning majburiy mehnatiga to'liq barham berishga erishildi. Ushbu natija xalqaro tashkilotlar, xorijiy ekspertlar tomonidan yuksak e'tirof etilib, mamlakatimizning xalqaro hamjamiyat oldidagi mavqeini yuksalishiga sabab bo'ldi. Xususan, "Bola huquqlari bo'yicha vakil to'g'risidagi" qonun loyihasi tayyorlandi. Bolalarning huquqlari va manfaatlarini muhofazalashda Bolalar ombudsmanlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar, erishilayotgan natijalar va yechimini kutayotgan dolzarb vazifalar takidlandi.

Yuqoridagi fikrlardan xulosa qiladigan bo'lsak, bolalarning huquqlari avvalambor ularning ota-onalari tomonidan himoya qilinishini kerakligi shuningdek oila a'zolariga oila va uning funksiyalarini bajarilishi haqida saboq berish lozimligini va bola huquqlari monitoringi hamda bolalarning o'zi hamda ularning nomidan taqdim etilayotgan shikoyatlar bilan ishlash mexanizmlarini yanada kuchaytirish zarurligini takidlab o'tish o'rinlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Muminov A.R. Tillabayev M.A. Bola huquqlari: Darslik “Adolat nashriyoti”,2014. – 552-bet.
2. <http://nhrc.uz/oz/menu/bola-huquqlari>
3. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Bolalar_huquqlari
4. ЎРҚ-139-сон 07.01.2008. Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида
5. Bola huquqlari <http://www.insonhuquqlari.uz/oz/menu/bola-huquqlari>
6. Bola huquqlari to‘g‘risidagi Konventsiya <https://advice.uz/oz/document/2675>
7. Bola huquqlari bo‘yicha vakil <https://advice.uz/oz/document/2666>
8. Inson huquqlari bo‘yicha milliy markaz - Vikipediya https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Inson_huquqlari_bo%CA%BByicha_milliy_markaz
9. Unicef tashkiloti <https://advice.uz/oz/document/2678?keyword=%D0%A2%D0%B0%D1%8A%D0%BB%D0%B8%D0%BC>
10. 1 iyun - Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni <https://islomkarimov.uz/uz/news/1-iyunya-mezhdunarodnyj-den-zaschity-detej>
11. . Bola huquqlarini muhofazalashning muhim jihatlari: O'zbekiston tajribasi va xalqaro amaliyot <https://yuz.uz/uz/news/bola-huquqlarini-muhofazalashning-muhim-jihatlari-ozbekiston-tajribasi-va-xalqaro-amaliyot>

VAQTNING QADRI

Yuldoshov Akmal

O'zmu talabasi

Annotatsiya: *Vaqt bizga hayot davom etayotganini eslatib turuvchi vositadir. Har bir inson hayoti esa uning tug'ilgan vaqtidan toki vafot etgunicha yashab o'tadigan vaqtidir. Eng yaxshi vaqt, hayotni foydali ishlar bilan o'tkazishdir. Aqlsizlikning eng yomon ko'rinishi vaqtni bekor o'tqazish.*

Kalit so'zlar: *Vaqtning qadri, vaqtni behuda o'tkazish, dangasalik, vaqtning sog'likka foydasi, vaqt va daromad, vaqt bu hayot.*

Ikki narsa borki, ko'pchilik uning qadriga yetmaydi. "Biri sog'lik, ikkinchisi esa bo'sh vaqt", deganlar Payg'ambarimiz Muhammad Allayhissalom: Vaqt bu dardimizga malham bo'ladigan bepul da'vodir. Vaqtning sog'likka nima aloqasi bor deb o'ylashingiz mumkin albatta. Misol uchun agar kimdir kasal bo'lib qolsayu o'z vaqtida davolanmasa vaqtni o'tkazib yuborsa, dardiga da'vo topa olmasligi va hattoki hayotdan ko'z yumishi ham mumkin. Aksincha da'volanish choralari o'z vaqtida ko'rganlar tez tuzalishlari va sihat salomatlikda uzoq umr ko'rishlari mumkin. Agar kimningdur boshiga musibat tushib tushkunlikka tushib qolsa ham "dardiga vaqt da'vo bo'ladi" deb ovutamiz. Kishi umrining hamma soatlarini, hattoki daqiqalari foydali va sog'likka muvofiq mashg'ulotlar bilan to'ldirishi kerak, toki qayg'u-alam bosh suqadigan bo'sh joy qolmasin.

Vaqt bu-daromad. Xalqimizda "Vaqtning ketdi-naqding ketdi" degan purhikmat gap bor. Darhaqiqat, Vaqtni pulga sotib olib bo'lmaydi yoki uni orqaga qaytarishning ham imkoni yo'q. Ba'zi insonlar qimmatbaho vaqtlarini behuda sarflaydilar, va bu bilan vaqtni to'g'ri sarflash orqali foyda qilishi mumkin bo'lgan daromaddan quruq qoladilar, ba'zi buyuk odamlar esa vaqtdan unumli foydalanadilar va har daqiqadan foyda ko'radilar. Bu qanday bo'lishi mumkin dersiz. Hech hisoblab ko'rganmisiz sizning bir soat vaqtingiz qanchaga tushishini, deylik ba'zilar bir kunda 8 soat ishlaydi va kuniga 200 000 so'm pul topadi, demak ular soatiga 25ming topayapti. Yoki aksincha umuman ishlamaydiganlar shuncha miqdordagi daromaddan mosuvo qolishmoqda. Bundan kelib chiqadiki har birimiz vaqtning qanchalik qadrli ekanini va uni to'g'ri sarflamasak qanchalik zarar ko'rishimiz mumkin ekanligini tushunib olishimiz kerak.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, vaqt nafaqat sog'lik balki boylik topishda ham eng muhim hisoblanadi. Biz sarflagan pulimizni topishimiz mumkin, ammo yo'qotgan vaqtimizni qaytarib ololmaymiz. Demak, bu vaqtni puldan ko'ra

qimmatliroq ekanligini va biz vaqtdan maksimal darajada foydalanishimiz kerak ekanligini anglatadi. Har nafasimiz, har kunimiz uchun Allohga shukur qilib, uni qadriga yetaylik. Chunki bu vaqt barchamiz uchun omonatdir.

Alloh taollo inson zotini barcha mavjudotlardan aqlli, tafakkur bilan va mukammal etib yaratdi. Inson hayotiga zarur bo'lgan barcha narsalarni, shu jumladan, uning umrini va vaqtini belgilab bergan. Inson umri bekorga berilmagan, uni behuda ishlar, bekorchilik, dangasalik va tanballik bilan o'tkazmasdan, balki foydali ishlar, elu-yurtga manfaat keltiradigan buyuk ishlarni amalga oshirishi lozim. Inson umri cheklangan. U ma'lum yillar, ma'lum oylar, kunlar, soatlar, daqiqalardan iborat. Uni qanday o'tkazish esa, faqat o'zimizga bog'liq. Undagi g'alabalarimizdan ruhlanamiz, omadsizliklarimizdan xulosa qilamiz va yana yutuqlar sari intilamiz. Shunday ekan, o'tayotgan har bir onimizning qadriga yetishimiz lozim, bo'lmasa vaqt hamisha tez fursatda, hamda behudaga o'tib qolganini payqamay qolamiz.

O'tayotgan har daqiqa-yu soniya, soat, kun, inson umrining o'lchovidir. Vaqt shunday narsaki uni ertangi kunga g'amlab qoyib bo'lmaydi. Alisher Navoiy bobomiz aytganidek "Umr gulshanining baxori" va "xayot shabistonining naxori" kechirayotgan yoshlik yillari zavq-shavqlari jushqinligidan kishi umr bahori va uning munavvar tongi juda tez otib ketganini payqamay ham qoladi.

Shuninig uchun, har birimiz ozimizga berilgan vaqtdan unumli foydalanishimiz, bilim olish, hunar o'rganish, yaxshi ishlarga sarflash, halol kasb-kor kilish, ilm olish, farzandlarini kelajakda elu- yurtiga xizmat qiladigan, jamiyatga manfaat keltiradigan olim, fozil, hunarmand, tadbirkor, solih kishilar bolib voyaga yetishlarini ta'minlashga harakat qilish lozim. Ulug' ajdodlarimiz, buyuk olimlarimiz vaqtlariga juda qizganchiq bo'lishgan.

Vaqt bu-daromad. Xalqimizda "Vaqting ketdi-naqding ketdi" degan hikmat bor. Darhaqiqat, Vaqtni pulga sotib olib bo'lmaydi yoki uni orqaga qaytarishning ham imkoni yo'q. Ba'zi insonlar qimmatbaho vaqtlarini behuda sarflaydilar ba'zi odamlar esa vaqtdan unumli foydalanadilar va har daqiqadan foyda ko'radilar.

Xulosa qilamizki, yuqorida aytilganidek vaqt bu sog'lik, boylik hamda bebaho nemat ekan. Biz sarflagan pulimizni topishimiz mumkin, ammo yo'qotgan vaqtimizni qaytarib ololmaymiz. Har nafasimiz, har kunimiz uchun Allohga shukur qilib, uni qadriga yetaylik. Chunki bu vaqt barchamiz uchun omonatdir.

Insonlar vaqt haqida turli hil oyga egalar. Kingadir vaqt etmaydi, kimdir esa vaqtni "o'ldirishni" istaydi. Insonlar bekorchilikdan qiynalishlari mumkin, kun tezroq o'tishi uchun vaqtni har xil bemani narsalarga sarflashadi. Boshqalarga vaqt etmaydi. Ular doim shoshilishadi, juda band bo'lishadi va doim ulgurushmaydi.

Nima uchun? Nimaga kimdadir vaqt ko'p, boshqalarda esa etmaydi? Balki vaqtni to'g'ri ishlatishni bilishmaydi?

Oltin maqolda shunday deyilgan: "Inson nimani eksa, o'shani oradi". Agar biz yaxshilik qilsak, shuning evaziga kelajakda mukofot olishimiz mumkin. Shunday ekan vaqtni yaxshilik uchun ishlataylik. O'z vaqtingizni nafaqat hech kimga zarar etkazmasdan yashash kerak, balki yanada ko'proq yaxshilik qilish kerakdir.

Vaqtni oilaga, ish-o'qishga, do'stlarga va hordiqga taqsimlay olish eng muhim vazifalardan biridir. Shu narsalarga vaqt ajratish juda muhim! Yaqinlaringiz va do'stlaringiz bilan har bir vaqtni qadrlash kerak. Ularning yonida bolish, ularni sevish va ularga ko'proq e'tibor ajratish lozim keyin shunday imkoniyat bo'lmasligi ham mumkin.

Xa albatta, biz ishlashimiz ham kerak, chunki yashashimiz uchun pul kerak. Ammo ish ham chegaralangan bo'lishi kerak. Rejalashtirilmagan ish vaqti bo'lsa, ularga o'z vaqtida rejalashtirish qiyin bo'ladi.

Bizda qancha vaqt qolganini bilmaymiz, shuning uchun Xudo bergan vaqtni donolik bilan sarflaylik!!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.<http://ndki.uz>
- 2.<https://www.ireport.uz>
- 3.<https://fayllar.org> .